

VAN TIP DERGİSİ

Van Medical Journal

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Yayın Organı

Sahibi

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Adına

Dr. Ahmet Faik Öner

Editör

Dr. Hakan Çankaya

Editör Yardımcıları

Dr. İrfan Bayram

Dr. İsmail Katı

Dr. Nejmi Kıymaz

Dr. Serhat Avcu

Yayın Kurulu

Dr. M. Kasım Karahocagil

Dr. Oğuz Tuncer

Dr. Sıddık Keskin

Dr. Zehra Kurdoğlu

Türkçe Editörü

Dr. Raşit Koç

Teknik Sorumlu: Zöhre Öztürk **Baskı Tarihi:** Ocak / 2013 **Baskı:** Üniversite Matbaası

Dergimiz Ulusal Tıp Dizininde ve Türkiye Atıf Dizininde İndexlenmektedir

VAN TIP DERGİSİ

Bilimsel Danışma Kurulu (Alfabetik Sırayla)

- Dr. A. B. Lale CERRAHOĞLU (Celal Bayar)
Dr. A. Cumhuri DÜLGER
Dr. A. Faik ÖNER (Yüzüncü Yıl)
Dr. A. Faruk KIROĞLU (Yüzüncü Yıl)
Dr. A. Yaşar TURANLI (Ondokuz Mayıs)
Dr. Abdullah CEYLAN (Yüzüncü Yıl)
Dr. Abdurrahman ÜNER (Yüzüncü Yıl)
Dr. Adem AYDIN (Yüzüncü Yıl)
Dr. Adem GÜNGÖR (Ankara)
Dr. Adil KILIÇ (Yüzüncü Yıl)
Dr. Adnan ÇINAL (Yüzüncü Yıl)
Dr. Adnan OKUR (Atatürk)
Dr. Adnan SEYREK (Fırat)
Dr. Ahmet BAŞOĞLU (Ondokuz Mayıs)
Dr. Ahmet BAYDIN (Ondokuz Mayıs)
Dr. Ahmet ÇEKİRDEKÇİ (Kocatepe)
Dr. Ahmet DEMİRKAZIK (Ankara)
Dr. Ahmet ÖZBEK (Atatürk)
Dr. Ahmet ÖZEL (Selçuk)
Dr. Akın AKTAŞ (Atatürk)
Dr. Aktan KARAHAN (Yüzüncü Yıl)
Dr. Akün EVİNÇ (Ege)
Dr. Ali DOĞAN (Yüzüncü Yıl)
Dr. Ali GÜR (Gaziantep)
Dr. Ali KOLUSARI (Yüzüncü Yıl)
Dr. Ali TELLİ (Ege)
Dr. Alp DEMİRELLER (Ankara)
Dr. Alpaslan YAVUZ (Yüzüncü Yıl)
Dr. Alpay ÇELİKER (Hacettepe)
Dr. Aslan OĞUZ (Erciyes)
Dr. Ata Nevzat YALÇIN (Akdeniz)
Dr. Atıf AYDINLIOĞLU (Yüzüncü Yıl)
Dr. Atilla KÖKSAL (Osmangazi)
Dr. Aydemir ÖLMEZ (Yüzüncü Yıl)
Dr. Aydın BORA (Yüzüncü Yıl)
Dr. Aydın HİM (Yüzüncü Yıl)
Dr. Aydın ŞENCAN (Celal Bayar)
Dr. Aydın TÜRKMEN (İstanbul)
Dr. Ayhan KAMANLI (Fırat)
Dr. Ayhan SARITAŞ (Düzce)
Dr. Ayla TÜR (Ondokuz Mayıs)
Dr. Ayşe KAFKASLI (İnönü)
Dr. Ayşe GÜLER (Yüzüncü Yıl)
Dr. Ayşe Serap KARADAĞ (Yüzüncü Yıl)
Dr. Ayşe Serap BİLGİLİ (Yüzüncü Yıl)
Dr. Ayşe YÜKSEL (Yüzüncü Yıl)
Dr. Ayşegül ERDEMİR (Uludağ)
Dr. Aytakin OĞUZ (İstanbul)
Dr. Ayтуğ ATICI (Mersin)
Dr. Aziz SÜMER (Yüzüncü Yıl)
Dr. Azzam DEMİREL (Atatürk)
Dr. Babür KÜÇÜK (Ankara)
Dr. Banu KURAN (Şişli Etfal)
Dr. Barış OTLU (İnönü)
Dr. Başar CANDER (Selçuk)
Dr. Bekir ATİK (Yüzüncü Yıl)
Dr. Belgin BAMAÇ (Kocaeli)
Dr. Berna ARDA (Ankara)
Dr. Berrin CEYHAN (Marmara)
Dr. Bülent BAYSAL (Selçuk)
Dr. Bülent ERBAY (Ankara)
Dr. Bülent KARCI (Ege)
Dr. Bülent MÜNGEN (Fırat)
Dr. Bülent OKTAY (Uludağ)
Dr. Bülent ÖZBAY (Yüzüncü Yıl)
Dr. Bülent TIRAŞ (Gazi)
Dr. Bülent TOPUZ (Pamukkale)
Dr. Bünyamin SERTOĞULLARINDAN (Yüzüncü Yıl)
Dr. Cahit TAŞKIRAN (9 Eylül)
Dr. Canpolat EYİĞÜN (GATA)
Dr. Celal BÜTÜN (Cumhuriyet)
Dr. Celal KATI (Ondokuz Mayıs)
Dr. Cemal GÜNDOĞDU (Atatürk)
Dr. Cengiz DEMİR (Yüzüncü Yıl)
Dr. Cengiz TÜRKAY (Akdeniz)
Dr. Cengiz YAKINCI (İnönü)
Dr. Cihat ÜNLÜ (Bakırköy Acıbadem İstanbul)
Dr. Coşkun YORULMAZ (Cerrahpaşa Tıp)
Dr. Çağatay ÜSTÜN (İzmir)
Dr. Çetin EROL (Ankara)
Dr. Çetin Refik KAYAĞLU (Atatürk)
Dr. Dağhan IŞIK (Yüzüncü Yıl)
Dr. Doğan CEYLEN (Yüzüncü Yıl)
Dr. Dolonay ODABAŞI (Yüzüncü Yıl)
Dr. Dursun BUĞRA (İstanbul)
Dr. E. Emin ÜSTÜN (Ege)
Dr. Emel ULUPINAR (Osmangazi)
Dr. Ender ERDOĞAN (Yüzüncü Yıl)
Dr. Enis ÖZYAR (Hacettepe)
Dr. Ensar BAŞPINAR (Yüzüncü Yıl)
Dr. Esin KARLIKAYA (Trakya)
Dr. Ercan KIRIMI (Yüzüncü Yıl)
Dr. Ercan TUTAR (Ankara)
Dr. Erdal TUNCER (Ankara)
Dr. Erdem DİKER (Ankara)
Dr. Erhan VAROĞLU (Atatürk)
Dr. Erkan DOĞAN (Yüzüncü Yıl)
Dr. Erol EGELİ (Abant İzzet Baysal)
Dr. Erol KİSLİ (Yüzüncü Yıl)
Dr. Erol MİR (Celal Bayar)
Dr. Ertan ADALI (Yüzüncü Yıl)
Dr. Ertan TATLICIOĞLU (Gazi)
Dr. Ertuğrul ERTAŞ (Abant İzzet Baysal)
Dr. Fahrettin GÜLMEHMET (Yüzüncü Yıl)
Dr. Fahri OVALI (İstanbul)
Dr. Faruk ÖZER (Selçuk)
Dr. Fatma GÖÇER (Atatürk)
Dr. Fatma Hüsnüye DİLEK (Kocatepe)
Dr. Fahmi DÖNER (Bursa)
Dr. Feza OTAĞ (Mersin)
Dr. Fikret İLERİ (Gazi)
Dr. Fikri İÇLİ (Ankara)
Dr. Filiz ÇAY ŞENLER (Ankara)
Dr. Fuat SAYIR (Yüzüncü Yıl)
Dr. Füsün ŞAHİN (Pamukkale)
Dr. G. Şen MUTLU (Akdeniz)
Dr. Gökhan OTO (Yüzüncü Yıl)
Dr. Gökhan YILMAZER (Yüzüncü Yıl)
Dr. Gülay KINIKLI (Ankara)
Dr. Gülgün ENGİN (İstanbul)
Dr. Günter HAFIZ (İstanbul)
Dr. Gürkan ÖZTÜRK (Yüzüncü Yıl)
Dr. H. Bülent ÜNER (İstanbul. Adli Tıp Enstitüsü)
Dr. H. Cemal KAHRAMAN (Erciyes)
Dr. H. Güler ŞAHİN (Yüzüncü Yıl)
Dr. Haldun GÜNER (Gazi)
Dr. Haldun Şükrü ERKAL (İnönü)
Dr. Halil ARSLAN (Yüzüncü Yıl)
Dr. Halis DOKGÖZ (Mersin)
Dr. Halil ÖZKOL (Yüzüncü Yıl)
Dr. Harika ÇELEBİ (Ondokuz Mayıs)
Dr. Harun DOĞRU (Süleyman Demirel)
Dr. Hasan EKİM (Yüzüncü Yıl)
Dr. Hasan KOÇ (Selçuk)
Dr. Hakan ÇANKAYA (Yüzüncü Yıl)
Dr. Hakan KUTLAY (Ankara)
Dr. Hakan LEBLEBİCİOĞLU (Ondokuz Mayıs)
Dr. Hakan USLU (Atatürk)
Dr. Hakkı GÖKBEL (Selçuk)
Dr. Hanzade DOĞAN (İstanbul)
Dr. Hasan Ali GÜMRÜKÇÜ (Yüzüncü Yıl)
Dr. Hasan Oğuz (Selçuk)
Dr. Hasan YILMAZ (Yüzüncü Yıl)
Dr. Haşim ÇAKIRBAY (Karadeniz Teknik)
Dr. Halil BAŞEL (Yüzüncü Yıl)
Dr. Hayrettin AKDENİZ (Yüzüncü Yıl)
Dr. Hayrettin KARA (İstanbul)
Dr. Hayriye GÖNÜLLÜ (Yüzüncü Yıl)
Dr. Hakan ÖZKARDEŞ (Başkent)
Dr. Hakkı ÖNÇAĞ (Ege)
Dr. Hilmi KOCAOĞLU (Ankara)
Dr. Hülya ÖZDEMİR (Yüzüncü Yıl)
Dr. Hüseyin Avni ŞAHİN (Yüzüncü Yıl)
Dr. Hüseyin ÇAKSEN (Yüzüncü Yıl)
Dr. Hilmi Serdar İSKIT (Çukurova)
Dr. Hüseyin DİNDAR (Ankara)
Dr. Hüseyin GÜDÜCÜOĞLU (Yüzüncü Yıl)
Dr. Hüseyin ÖZ (İstanbul)
Dr. Hüseyin VURAL (Harran)
Dr. Hüseyin BEĞENİK (Yüzüncü Yıl)
Dr. Hüsnü ÇAĞLAR (Celal Bayar)
Dr. Işık TUĞLULAR (Ege)
Dr. İ. Hakkı AYDIN (Atatürk)
Dr. İbrahim HAZNEDAROĞLU (Hacettepe)
Dr. İbrahim TEKEOĞLU (Sakarya)
Dr. İdris ŞAHİN (İnönü)
Dr. İlham SABUNCU (Osmangazi)
Dr. İlhami ÜNLÜOĞLU (Osmangazi)
Dr. İlhan GÖLBAŞI (Akdeniz)
Dr. İlker ÖKTEN (Ankara)
Dr. İlhan GEÇİT (Yüzüncü Yıl)
Dr. İpek ÇİNGİ (Osmangazi)
Dr. İrfan BAYRAM (Yüzüncü Yıl)
Dr. İslam KAKLIKAYA (Karadeniz)
Dr. İsmail BALIK (Ankara)
Dr. İsmail KATI (Yüzüncü Yıl)
Dr. İsmail KÜLAHLI (Erciyes)
Dr. İsmail MERAL (Yüzüncü Yıl)
Dr. İsmet AYDOĞDU (İnönü)
Dr. İsmet BAYRAMOĞLU (Gazi)
Dr. İsmet DÖKMECİ (Trakya)
Dr. Kadir CEYLAN (Yüzüncü Yıl)
Dr. Kazım ŞENEL (Atatürk)
Dr. Kemal BENLİ (Hacettepe)
Dr. Kemal NAS (Dicle)
Dr. Kemal GÖRÜR (Mersin)
Dr. Kenan HASPOLAT (Dicle)
Dr. Köksal YUCA (Yüzüncü Yıl)
Dr. Kubilay UZUNER (Osmangazi)
Dr. Kunter YÜCE (Hacettepe)
Dr. Kürşat UZUN (Selçuk)
Dr. Levent ALİMGİL (İstanbul)
Dr. Levent ELBEYLİ (Gaziantep)
Dr. Levent EDİZ (Yüzüncü Yıl)
Dr. Lütfiye KAMİL (Ege)
Dr. Lütfullah BEŞİROĞLU (Yüzüncü Yıl)
Dr. Mansur KAMACI (Yüzüncü Yıl)
Dr. M. Akif KARAN (İstanbul)
Dr. Mahmut SÜNNETÇİOĞLU (Yüzüncü Yıl)
Dr. Mehmet Ali VARDAR (Çukurova)
Dr. M. Çetin KOTAN (Yüzüncü Yıl)

Dr. Mehmet Fatih GARÇA (Yüzüncü Yıl)
Dr. M. Derya ONUK (Atatürk)
Dr. M. Fethi CEYLAN (Yüzüncü Yıl)
Dr. M. Levent ALİMGİL (Trakya)
Dr. Mehmet GÖKSU (Yüzüncü Yıl)
Dr. Mehmet ASLAN (Yüzüncü Yıl)
Dr. Mehmet ARSLAN (Yüzüncü Yıl)
Dr. Mehmet YENİTERZİ (Selçuk)
Dr. Mehmet Şah TOPÇUOĞLU (Çukurova)
Dr. Metehan ESEOĞLU (Yüzüncü Yıl)
Dr. Metehan ESEOĞLU (Yüzüncü Yıl)
Dr. Mehmet BAKKALOĞLU (Hacettepe)
Dr. Mehmet ÇOLAKOĞLU (Selçuk)
Dr. Mehmet BEKERECİOĞLU (Gaziantep)
Dr. Mehmet KABUKÇU (Akdeniz)
Dr. Mehmet KARA (Yüzüncü Yıl)
Dr. Mehmet KORKMAZ (Yüzüncü Yıl)
Dr. Mehmet MELEK (Yüzüncü Yıl)
Dr. Mehmet Ufuk ALUÇLU (Dicle)
Dr. Mehmet SELÇUKİ (Celal Bayar)
Dr. Mehmet MELLİ (Ankara)
Dr. Mehmet TARAKCIOĞLU (Gaziantep)
Dr. Mehmet YILDIZ (Karadeniz)
Dr. Meltem SERİN (İnönü)
Dr. Mertihan KURDOĞLU (Yüzüncü Yıl)
Dr. Muhammet Bilal ÇEĞİN (Yüzüncü Yıl)
Dr. Mustafa YÜKSEL (Marmara)
Dr. Murat AKSU (Adnan Menderes)
Dr. Muhit ÖZCAN (Ankara)
Dr. Murat Çetin RAĞBETLİ (Yüzüncü Yıl)
Dr. Murat TUNÇ (İstanbul)
Dr. Murat TURGAY (Ankara)
Dr. Mustafa ALTINDIŞ (Afyon)
Dr. Mustafa Kasım KARAHOCAGİL (Yüzüncü Yıl)
Dr. Mustafa BERKTAŞ (Yüzüncü Yıl)
Dr. Mustafa ERKAN (Erciyes)
Dr. Mustafa İZMİRLİ (Yüzüncü Yıl)
Dr. Mustafa GÖZ (Harran)
Dr. Mustafa KİBAR (Çukurova)
Dr. Mustafa KÖSEM (Yüzüncü Yıl)
Dr. Mustafa GÜNEŞ (Yüzüncü Yıl)
Dr. Mustafa KÜÇÜKAYDIN (Erciyes)
Dr. Mustafa ÖZTÜRK (Yüzüncü Yıl)
Dr. Mustafa PAÇ (Ankara Yüksek İhtisas)
Dr. Mustafa SARSILMAZ (Fırat)
Dr. Mustafa TUNCER (Yüzüncü Yıl)
Dr. Mustafa YILDIZ (Fırat)
Dr. Muzaffer ESKİOCAK (Trakya)
Dr. Münacettin CEVİZ (Atatürk)
Dr. Nadir ARICAN (İstanbul)
Dr. Nahide KONUK (Ankara)
Dr. Namık DELİBAŞ (Süleyman Demirel)
Dr. Necmettin AKDENİZ (Atatürk)
Dr. Nedim SAVACI (Selçuk)
Dr. Nedret KILIÇ (Gazi)
Dr. Nejat AKALAN (Hacettepe)
Dr. Nejmi KIYMAZ (Yüzüncü Yıl)
Dr. Necip PİRİNÇÇİ (Yüzüncü Yıl)
Dr. Necat KOYUN (Yüzüncü Yıl)
Dr. Neyhan ERGENE (Selçuk)
Dr. Nurettin CENGİZ (Yüzüncü Yıl)
Dr. Nurhan ERGİNAR (İstanbul)
Dr. Nuriye METE (Dicle)
Dr. Nurullah YÜCEER (Dokuz Eylül)
Dr. Oğuz TUNCER (Yüzüncü Yıl)
Dr. Oğuz POLAT (Marmara)
Dr. Orhan DENİZ (Atatürk)
Dr. Orhan ÖZCAN (Uludağ)
Dr. Orhan ÖZGÖZTAŞI (Gaziantep)
Dr. Osman Nuri DİLEK (Kocatepe)
Dr. Ömer TAŞER (İstanbul)
Dr. Ömer ÇALKA (Yüzüncü Yıl)
Dr. Ömer GÜVEN (İstanbul)
Dr. Ömer KURTIPEK (Gazi)
Dr. Önder ARSLAN (Ankara)
Dr. Özcan HIZ (Yüzüncü Yıl)
Dr. Özkan ÜNAL (Yüzüncü Yıl)
Dr. Özlem SARIKAYA (Marmara)
Dr. Öztekin OTO (Dokuz Eylül)
Dr. Özgür KEMİK (Yüzüncü Yıl)
Dr. Recep YILDIZHAN (Yüzüncü Yıl)
Dr. Refah SAYIN (Yüzüncü Yıl)
Dr. Ramazan ESEN (Yüzüncü Yıl)
Dr. Ramazan ŞEKEROĞLU (Yüzüncü Yıl)
Dr. Recep IŞIK (Dicle)
Dr. Recep MEMİK (Selçuk)
Dr. Remzi ÇEVİK (Dicle)
Dr. Remzi SAĞLAM (Fatih)
Dr. Remzi KARADAĞ (Yüzüncü Yıl)
Dr. Salim BİLİCİ (Yüzüncü Yıl)
Dr. Salih ÇETINKURŞUN (Afyon Kocatepe)
Dr. Sadık GÖRÜR (Mustafa Kemal)
Dr. Sadettin ÇALIŞKAN (Süleyman Demirel)
Dr. Salih ÖZGÖÇMEN (Kayseri)
Dr. Said BODUR (Selçuk)
Dr. Sait BİLGİÇ (Ondokuz Mayıs)
Dr. Sait KAPICIOĞLU (Karadeniz Teknik)
Dr. Sait KARAKURT (Marmara)
Dr. Savaş GÜNER (Yüzüncü Yıl)
Dr. Saliha KARATAY (Atatürk)
Dr. Sedat KADANALI (Atatürk)
Dr. Selim KURTOĞLU (Erciyes)
Dr. Serap GÜNEŞ BİLGİLİ (Yüzüncü Yıl)
Dr. Sevdegül KARADAŞ (Yüzüncü Yıl)
Dr. Semra ATALAY (Ankara)
Dr. Serhat AVCU (Yüzüncü Yıl)
Dr. Selçuk DUMAN (Selçuk)
Dr. Sermet KOÇ (Cerrahpaşa Tıp)
Dr. Semih DİYARBAKIRLI (Atatürk)
Dr. Serdar NECMİOĞLU (Dicle)
Dr. Sezen KOŞAY (Ege)
Dr. Sıddık KESKİN (Yüzüncü Yıl)
Dr. Suliddin HAMİDLİ (Yüzüncü Yıl)
Dr. Suzi DEMİRBAĞ (Gata)
Dr. Süleyman KUTLUHAN (Süleyman Demirel)
Dr. Süleyman KAPLAN (Ondokuz Mayıs)
Dr. Süleyman ÖZEN (Yüzüncü Yıl)
Dr. Süleyman PİŞKİN (Trakya)
Dr. Şamil ECİRLİ (Selçuk)
Dr. Şahnur ŞENER (Gazi)
Dr. Şahin AKSOY (Harran)
Dr. Şenol YAVUZ (Bursa)
Dr. Şefik DURSUN (İstanbul)
Dr. Şefik HOŞAL (Hacettepe)
Dr. Şinasi ÖZSOYLU (Fatih)
Dr. Şükran SEVİMLİ (Yüzüncü Yıl)
Dr. Ş. Korur FİNCANCI (İstanbul)
Dr. Talip GÜL (Dicle)
Dr. Tahir YÜKSEK (Selçuk)
Dr. Tanju PEKİN (Marmara)
Dr. Tayfun ALPER (Ondokuz Mayıs)
Dr. Tekin YAŞAR (Yüzüncü Yıl)
Dr. Temel DAĞOĞLU (İstanbul)
Dr. Tevfik CENGİZ (Ankara)
Dr. Temel TOMBUL (Yüzüncü Yıl)
Dr. Tolga DAĞLI (Marmara)
Dr. Tuncay ÇOLAK (Kocaeli)
Dr. Tuncay ÖZGÜVENEN (Çukurova)
Dr. Turgay ÇELİKEL (Marmara)
Dr. Turhan ECE (İstanbul)
Dr. Ufuk ÇOBANOĞLU (Yüzüncü Yıl)
Dr. Ufuk ŞAKUL (Ankara)
Dr. Uğur ÇEVİKBAŞ (İstanbul)
Dr. Uğur TÜRKTAŞ (Yüzüncü Yıl)
Dr. Uğur GÖKTAŞ (Yüzüncü Yıl)
Dr. Ümit BİÇER (Kocaeli)

VAN TIP DERGİSİ YAZIM KURALLARI

1. 'Van Tıp Dergisi', Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin süreli bilimsel yayın organıdır ve üç ayda bir olmak üzere yılda dört sayı çıkar, bu bir cilt olarak yayınlanır.
2. Bu dergide, sağlık bilimlerinin değişik disiplinlerinde yapılmış klinik ve deneysel araştırma yazıları, derleme yazıları, olgu sunumları ve editöre mektuplar yer alır. Derginin amacı, tıp alanındaki güncel bilimsel gelişmeleri ve çalışmalarını aktarmak ve bilim dünyasına katkıda bulunmaktır.
3. Derginin yayın dili Türkçe ve İngilizce'dir. Türkçe yazıların Türk Dil Kurumu Sözlüğüne ve Yeni Yazım Kılavuzu'na uygun olması gerekir.
4. Dergi Yayın Kurulu, dergi yazım kurallarına uymayan yazıları yayımlamamaya, düzeltilmek üzere sorumlu yazarına geri göndermeye ve biçim olarak yeniden düzenleme yetkisine sahiptir. Gönderilen yazılar, en az 2 danışman (hakem) tarafından değerlendirildikten sonra Yayın Kurulu kararıyla yayımlanır. Yayın Kurulunun kararı sorumlu yazara yazılı olarak bildirilir. Yayınlanmamasına karar verilen yazılar başvuru sahibine iade edilmez.
5. Gönderilen yazıların daha önce yayınlanmamış olması veya başka bir dergide değerlendirme aşamasında olmaması gerekmektedir. Dergiye gönderilen yazılara telif hakkı ödenmez ve yazar yazının tüm yayım haklarının Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne ait olduğunu kabul eder. Her türlü yayın hakkının devredildiğine dair beyanları kapsayan "**Yayın Hakkı Devir Formu**"nun tüm yazarlarca imzalanarak sunum aşamasında dergi editörlüğüne gönderilmesi gerekmektedir. Makaleler dergiye elektronik ortamda gönderildiyse, bu formun orijinali Editöre posta yolu ile veya faksla gönderilmelidir.
6. Yazıların araştırma ve yayın etiğine uygun olarak hazırlanması yazarların sorumluluğunda olan bir zorunluluktur. Yazarlar, insan ile ilgili tüm çalışmalarda etik ilkeleri kabul ettiklerini, araştırmayı bu ilkelere uygun olarak yaptıklarını belirtmelidirler. Bununla ilgili olarak Gereç ve Yöntem bölümünde klinik araştırmanın yapıldığı bölgedeki etik kuruldan prospektif her çalışma için onay aldıklarını ve çalışmaya katılmış kişilerden veya bu kişilerin vasilerinden bilgilendirilmiş onam aldıklarını belirtmek zorundadır. Hayvanlar ile ilgili deneysel çalışmalarda ise , makalenin gereç ve yöntemler bölümünde hayvan haklarını koruduklarını, ilgili deney hayvanları etik kurulundan onay aldıklarını belirtmek zorundadırlar. İnsan veya deney hayvanı üzerinde yapılan deneysel çalışmaların sonuçları ile ilgili olarak, dergiye yapılan başvuru esnasında, etik kurul onay belgesinin sunulması zorunludur. Yayınlanmayan makaleler geri gönderilmez.
7. Gönderilen yazıların aşağıda belirtilen yazım kurallarına uygun olması gereklidir:
 - a) Her sayfanın iki yanında, alt ve üst kısımlarında 3 cm boşluk bırakılmalıdır. Yazılar Word programı ile çift aralıklı ve 12 punto olarak, Times New Roman yazı stiliyle yazılmalıdır. Sayfa numaraları, her sayfanın sağ alt kısmında yer almalıdır.
 - b) Klinik ve deneysel araştırma yazıları ile derleme yazıları aşağıda belirtilen düzene uygun şekilde hazırlanmalıdır:
 - I. Birinci sayfada yazının Türkçe ve İngilizce başlığı (ayrıca yazıyı tanımlayan Türkçe ve İngilizce 30 karakteri aşmayan kısa başlık), yazarların açık ad, soyadları, akademik ünvanları, kurumları; çalışmanın yapıldığı kurum, yazışma yapılacak yazarın adresi, telefon ve varsa fax numarası, varsa çalışmayı destekleyen kurum yer almalı; daha önce bilimsel bir toplantıda sunulmuş olması durumunda toplantının resmi adı, yeri ve tarihi belirtilmelidir.
 - II. İkinci sayfada Türkçe ve İngilizce özetler yer almalıdır. Türkçe ve İngilizce özetler araştırma yazılarında 200, olgu sunumu ve derlemelerde 100 kelimeyi geçmemelidir. İçinde dipnot, referans ve kısaltma bulunmamalı; "Amaç", "Yöntem", "Bulgular" ve Sonuç" başlıklarını içermelidir. Türkçe ve İngilizce anahtar kelimeler (en az 3, en fazla 6 tane) yine bu sayfada belirtilmelidir. Anahtar kelimeler seçilirken keyfi davranılmamalı, kelimeleri <http://www.nlm.nih.gov/mesh/MBrowser.html> internet adresinde belirtilen Tıp Konuları Başlıkları (Medical Subject Headings: MeSH) arasından seçilmelidir. Bu konuda TÜBİTAK-ULAKBİM Türk Tıp Dizini tarafından istenen güncel koşullar yerine getirilmelidir.
 - III. Üçüncü sayfada ve devamındaki sayfalarda ana metin yer almalıdır. Araştırma yazılarında, Giriş, Gereç ve Yöntem, Bulgular, Tartışma bölümleri yer almalıdır. Farmasötik ürünler yazılırken jenerik isimler tercih edilmelidir. Metin içinde gerekli görüldüğü takdirde, kısaltmalar yapılabilir. Bu durumda, kısaltmalar ilk geçtikleri yerde açık olarak yazılmalı, bunun yanına kısaltmalar parantez içinde verilmelidir. Ticari isimler belirtilmişse bunlar büyük harfle yazılmalı, firma ve firma şehri ürün adından hemen sonra parantez içinde yer almalıdır. Ana metni bir paragraftan fazla olmayacak şekilde teşekkür (varsa), kaynaklar, tablolar, resim, çizim ve grafikler izlemeli ve bunların her biri ayrı bir sayfada yazılmalıdır. Derleme yazılarında ana metinde konunun daha iyi anlaşılmasını sağlayacak alt başlıklar (konunun içeriği, tarihi ve temel bilgiler, metodoloji, yapılmış hayvan ve insan çalışmaları, tartışma, sonuç, gelecekte yapılacak çalışmalar için öneriler gibi) bulunmalıdır.
 - c) Kaynaklar, tablo ve şekiller de dahil olmak üzere yazı içinde geçiş sırasına göre numaralandırılmalıdır. Metinde parantez içinde ve cümle sonunda belirtilmelidir. Aynı görüşü belirten birden fazla kaynak kullanılmış ve kaynak numaraları artarda geliyorsa ilk ve son rakam arasına (-) işareti konur, değilse aralarına (.) konarak yazılmalıdır. Yazı ile ilgili Türkçe kaynaklar da mevcutsa bunların kullanımına önem verilmelidir. Kabul edilmiş ancak yayınlanmamış yazılar yayının adı belirtilip Türkçe kaynaklarda "baskıda", Türkçe dışı kaynaklarda "in press" ifadesi kullanılarak kaynaklarda yer alabilir. Atıfta bulunulan bilginin esas kaynağı elde edilememişse, sadece görüldüğü kaynak yazılmalı, doğrudan yararlanılmayan kaynak, kaynaklar listesinde belirtilmemelidir. Dergi isimleri yazılırken kısaltılmaları Index Medicus'a veya Science Citation Index'e uygun olmalıdır. Dergi Index Medicus veya Science Citation Index'te yer almıyorsa ismi tam olarak yazılmalıdır. Kaynak gösterilen makalenin künyesinde altı veya daha az yazar varsa tüm yazarların isimleri yazılmalı; altıdan daha fazla yazar olduğunda ilk altı yazarın ismi yazılmalı, sonrasında Türkçe kaynaklarda "ve ark.", Türkçe dışı kaynaklarda "et al." kullanılmalıdır. Kaynak sayısı derlemelerde 50'yi, araştırma yazılarında 25'i, olgu sunumu ve editöre mektuplarda 10'u geçmemelidir. Kaynaklar Index Medicus'a uygun şekilde (Vancouver Stili) yazılmalıdır. Kaynaklar aşağıdaki örneklerde olduğu gibi kaynaklar listesinde yer almalıdır.

DERGİ MAKALELERİ

Makale

Greenblatt DJ, Harmatz JS, Zinny MA, Shader RI. Effect of gradual withdrawal on the rebound sleep disorder after discontinuation of triazolam. N Engl J Med 1987; 317(12):722-728.

KİTAPLAR VE DİĞER MONOGRAFLAR

Yazarlı

Adams JQ, Lincoln A, van Buren M, Truman HS. An imaginary conversation. 76 ed. Philadelphia,PA: Historical Fantasy Publishing, 1976.

Editörlü

Diener HC, Wilkinson M, eds. Drug-induced headache. New York: Springer-Verlag; 1988.

Kıtapta Bölüm

Adams JQ, Lincoln A, van Buren M, Truman HS. An imaginary conversation. In: Taylor Z, Tyler J, editors. Collected Historical Fantasies. Philadelphia,PA: Historical Fantasy Publishing, 1976: 204-212.

Çeviri Kıtapтан Alıntı

White DO, Fenner FJ. Medikal Viroloji. Doymaz MZ (Çeviren). 1. Baskı, İstanbul: Nobel, 2000.

TEZ

Kurdoğlu M. İntranasal östrojen replasman tedavisi alan postmenopozal kadınlarda, okside LDL ölçümü ile kardiyovasküler risk tayini. Uzmanlık Tezi, Ankara: Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, 2005.

Diğer kaynak yazılımları için bakınız: Uniform requirements for manuscript submitted to biomedical journals. N Eng J Med 1997;336:309-315.

- d) Tablo, resim, çizim ve grafikler her biri ayrı kağıda ve iyi kalitede çizilmeli ya da basılmalıdır ve metin içerisindeki geçiş sırasına göre Arabik rakamlarla numaralanmalıdır. Tablo kapsamının kısa tanımı başlık olarak tablonun üstüne yazılmalıdır. Açıklayıcı yazılar ve kullanılan kısaltmaların açıklamaları altında olmalıdır. Yazarların, tablo, resim, çizim ve grafiklerin metnin neresinde yer almasını istedikleri ayrıca belirtilebilir. Ayrıca resimlerin arka sayfalarında numarası ve üst tarafı belirtilmeli, ilk yazar ve makale adı da not düşülmelidir Resim, çizim ve grafiklerin açıklamaları ayrı bir kağıda yazılmalıdır.
- e) Araştırma yazıları ve derlemeler 10, olgu sunumları 3, editöre mektuplar 1 sayfayı geçmemelidir (tablo, şekil ve kaynaklar hariç).
- f) Olgu sunumlarında Türkçe ve İngilizce başlıklar, özetler, anahtar sözcükler bulunmalı; yazı giriş, olgu, tartışma bölümlerini içermelidir.
- g) Editöre mektup bölümü, daha önce yayınlanmış yazılara eleştiri ve katkı sağlamak amacıyla yazıldığından, özet içermemeli, Referans sayısı 5'i geçmemelidir, kısa ve öz olarak biçimlendirilmelidir.
- h) Kopyalarda yazar (lar) ve kurum ismi belirtilmemelidir. Hazırlanan yazılar, çalışmanın önemini, ana bulgularını ve tüm yazarların imzasını içeren bir üst yazı ile birlikte aşağıda belirtilen yazışma adresine direkt olarak e-posta yolu ile de gönderilmelidir.

YAZIŞMA ADRESİ

Prof. Dr. Hakan ÇANKAYA
Van Tıp Dergisi
YYÜ Tıp Fakültesi Yayın Kurulu Başkanlığı
65800 / VAN

Tel: (432) 216 47 06 (11 Hat), Dahili telefon no: 50 65 Faks: (432) 216 75 19

e-mail: vantipdergisi@hotmail.com

www.vantipdergisi.vyu.edu.tr

YAYIN HAKKI DEVİR FORMU

Biz aşağıda isim ve imzaları bulunan yazarlar; yayınlanmak üzere Van Tıp Dergisi'ne gönderdiğimiz “.....” başlıklı makalenin derginin belirttiği yazım ve yayın kurallarına uygun ve orijinal bir çalışma olduğunu, aynı zamanda başka bir dergiye yayınlanmak üzere gönderilmediğini, yayınlanmış bir çalışma olmadığını, bilimsel ve etik kurallara uygun olduğunu taahhüt ediyoruz.

Bu makalenin yazılması yanında, çalışmanın planlanması, yapılması, ve verilerin analiz edilmesi aşamalarında da aktif olarak rol aldığımızı ve bu çalışma ile ilgili her türlü sorumluluğu kabul ettiğimizi beyan ederiz. Hepimiz makalenin son halini gözden geçirdik ve gerekmesi durumunda makale ile ilgili bütün verileri editörlere göndermeyi de taahhüt ediyoruz.

Yayına sunduğumuz bu yazının gerekli görülen düzeltmeler yapıldıktan sonra her türlü yayın hakkını yayına kabul edildiği tarihten itibaren Van Tıp Dergisi'ne devrettiğimizi belirtiriz.

Yazarların Adları

İmzaları

Tarih

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

EDİTÖRDEN...

Çok Değerli Meslektaşlarımız;

Yayın hayatımızın 20. yılında sevinç ve onurumuzu sizlerle paylaşıyoruz. Dergimiz Türk Tıp Dizini ve Ulusal Tıp Dergisinde yer almakta, ayrıca Türkiye Atıf Dizininde indexlenmektedir. Bununla birlikte Uluslararası indexlere de başvuruyu yaptık, buralarda da indexlenebiliriz. www.vantipdergisi.yyu.edu.tr web sayfasından da makalelerin tüm metinlerine ulaşmak mümkündür.

Dergimize değerli katkılarını esirgemeyen Bilimsel Danışma Kurul üyelerimize, değerlendirmecilerimize ve bilimsel çalışmalarını dergimizde değerlendiren bilim insanlarına teşekkürlerimizi sunar, çalışmalarında başarılar dileriz.

Saygılarımızla
Yayın Kurulu Adına
Prof. Dr. Hakan ÇANKAYA

VAN TIP DERGİSİ

Van Medical Journal

Cilt Sayı Ocak
Volume 20 Number 1 January 2013

İÇİNDEKİLER

KLİNİK ÇALIŞMALAR

- 1 A pre-pilot study of Evaluation of Changes in Residual Urine Volume, Detrusor Pressure and Bladder Capacity by Three Different Surgeries in Symptom Scores of Prostatic Patients and: Review of the Literature 1
Cavit Ceylan, İbrahim Keleş, Selcen Yüksel, Mesut Çetinkaya
- 2 Larenks Kanserli Hastalarda Yaklaşımımız 8
Hakan Çankaya, Mehmet Fatih Garça, Engin Deniz Miçooğulları, Ahmet Faruk Kıroğlu
- 3 Buzdolabında Bekletilen Serumlarda CRP Düzeyinde Zamana Bağlı Değişim 13
Mehmet Parlak, Yasemin Bayram, Aytekin Çıkman, Mustafa Berkeş
- 4 Perkutan Nefrolitotomi (pcnl) Sonrası Antegrad Pyelografi Çekilmeli mi? 18
Kerem Taken, Necip Pirinççi, İlhan Geçit, Serhat Tanık, Recep Eryılmaz, Mustafa Güneş

OLGU SUNUMLARI

- 1 Ameliyat Esnasında Akciğerde Yağ Embolisine Bağlı Ölüm: Olgu Sunumu 22
Rıza Yılmaz, Veli Özdemir, Işıl Paki, Muhammet Can, Bahadır Kumral, Nurperi Gazioglu
- 2 Nuck Kanal Kisti: İki Olgu Sunumu 25
M. Hanifi Okur, Taner Halil, Serpil Kaplan
- 3 Dilde Schwannoma 28
Sidika Deniz Micozkadıoğlu, Alper Nabi Erkan, Emine Tuba Canpolat
- 4 Acil Serviste Atropinle Düzelen Vazovagal Senkop Olgusu 31
Hayriye Gönüllü, Serhat Akay, Necip Kahraman, Veysi Eryiğit, Pınar Acun, Nur Ünal
- 5 Elastik Bandaj Uygulamasına Bağlı Postoperatif Tarsal Tünel Sendromu: İki Olgu Sunumu 34
Taşkan Akdeniz, Tuncay Kaner, İbrahim Tutkan
- 6 Karın Ağrısı ile Gelen Duodenum Duplikasyon Kisti: Bir Olgu Sunumu 37
Fesih Aktar, Avni Kaya, Mehmet Açıkgöz, Mesut Okur, Mehmet Selçuk Bektaş, Burhan Beğer, Mehmet Melek

DERLEMELER

- 1 Migren Baş Ağrısında: Ne Yapmalıyız? 40
Aysel Milanlioğlu, Temel Tombul
- 2 Epigenetik Mekanizmalar ve Kanser Tedavisinde Epigenetik Yaklaşımlar 48
Müzeyyen İzmirlil

Klinik Çalışma

A pre-pilot study of Evaluation of Changes in Residual Urine Volume, Detrusor Pressure and Bladder Capacity by Three Different Surgeries in Symptom Scores of Prostatic Patients and: Review of the Literature

Cavit Ceylan^{*}, Ibrahim Keleş^{**}, Selcen Yüksel^{***}, Mesut Çetinkaya^{****}

Abstract

Objective: To show change in residual urine volume, $P_{\text{detrisol}} Q_{\text{max}}$ and maximum bladder capacity in prostate symptom scores within early period six months after operation in proportion to pre-operation in three group patients that were non-homogeneous in terms of prostate volumes.

Material and Methods: Seventy-five patients with LUSS were included in study, whose bladder outflow fully obstruction had been shown with pressure flow study. Fifty patients as healthy control were included. Of the 50, TVP was applied to 15, TUEP for 15, and TURP for 20. Measurements of symptom scoring, Q_{max} , $P_{\text{det}} Q_{\text{max}}$, maximum bladder capacity and residual urine volume of all patients were performed pre-operation and post-operation. Paired T-test and Kruskal-Wallis test were used in statistical analysis. P value less than 0.05 was accepted as significant.

Results: The mean age for TVP, TUEP and TURP groups were 68.6, 61.3 and 66.6 years, respectively. Postoperative mean prostate volumes for TVP, TUEP and TURP groups were calculated as 79.1 g, 39.75 g and 54.8 g, respectively. Three groups were evaluated in terms of symptom scores, reduction in residual urine volume, $P_{\text{detrisol}} Q_{\text{max}}$, and maximum bladder capacity before and after operation. Significant changes were detected for these parameters of patients in the TVP and TURP. On the other hand, no significant change was monitored only in terms of maximum bladder capacity was monitored in patients in the TUEP group. However, significant change was monitored in symptom scores, reduction in residual urine volume, $P_{\text{detrisol}} Q_{\text{max}}$.

Conclusion: While almost similar significant result was monitored in terms of prostate symptom scores, reduction in residual urine volume $P_{\text{detrisol}} Q_{\text{max}}$, and maximum bladder capacity in patient groups applied TVP and TURP despite of different prostate volume, positive result was also monitored in other parameters, except maximum bladder capacity in TUEP group, in selected patients.

Key words: Benign prostate hyperplasia, bladder, transrectal ultrasound, surgery.

Introduction

BPH is one of the most frequent causes of lower urinary system symptoms in elder men.

BPH is one of the most common diseases affecting elderly men with an increasing incidence and prevalence by aging. Pathological BPH has been reported in 70% of men between the ages of 61 and 70 and in 90% of men between the ages of 81 and 90 (1,2). The goal of treatment in BPH is to reduce LUTS, fully provide the emptying of the bladder and protect the upper urinary system, as a result. In pressure flow studies of the patients with impaired excretion due to BPH, it was demonstrated that 60% of patients had obstruction, 20% had no obstruction and 20% had borderline voiding dysfunction (3,4). Lower urinary system symptoms due to BPH can be improved by medical or surgical treatment. Medical or surgical treatment can be preferred for patients with symptomatic BPH. 5-alpha reductase inhibitors

^{*}3rd Clinic of Urology, Türkiye Yüksek İhtisas Training and Research Hospital, Ankara, Turkey.

^{**}Clinic of Urology, Yenimahalle State Hospital, Ankara, Turkey.

^{***}Specialist, Department of Biostatistics, Faculty of Medicine, University of Ankara, Ankara, Turkey.

^{****}2nd Clinic of Urology Ankara Numune Training and Research Hospital, Ankara, Turkey.

Corresponding Author: Cavit Ceylan, M.D.

3rd Clinic of Urology, Türkiye Yüksek İhtisas Training and Research Hospital, Ankara, Turkey.

Phone: +900506 542 15 69

E-mail: ceylancavit@yahoo.com

Makalenin Geliş Tarihi: 26.09.2012

Makalenin Kabul Tarihi: 19.12.2012

and alpha-blockers are first-line medications for BPH. However, patients unable to respond to medical treatment can be performed transvesical prostatectomy (TVP), transurethral electrovaporization (TUEP) and transurethral resection of prostate (TURP). About 10% of the patients have the necessity for surgery as primary treatment (5,6). In this study, we evaluated the effectiveness of transvesical prostatectomy, transurethral resection and transurethral evaporation in BPH patients with confirmed obstruction by pressure-flow study.

Material and Methods

In this prospective study, 75 patients with BPH and complete bladder outlet obstruction diagnosed by pressure flow study were included. All of the patients signed informed consent and hospital ethics committee approval was confirmed. All patients had moderate or severe obstructive symptoms, confirmed by pressure flow study. Patients were performed biochemical, hematological and urine tests. Serum total and free prostate specific antigen (PSA) levels were determined. Serum PSA level of 4.0ng/ml or higher was considered high. Each patient was performed transrectal ultrasonography (TRUS) in order to evaluate prostate morphology, prostate volume and to perform prostate needle biopsy, if necessary. Ellipsoid formula was used to calculate prostatic volume (ellipsoid formula: transverse diameter x anteroposterior diameter x sefalocaudal diameter x 0.52). Patients who were previously performed prostatectomy and had prostate cancer or suspicion, urethral stricture, impaired renal function, neurological deficits (diabetes mellitus etc...) and bladder stones were excluded.

All patients in the study were preoperatively performed digital rectal examination (DRE), transrectal ultrasound guided prostatic volume determination, symptom scoring according to American Urological Association (AUA), urinalysis, examination of prostatism and symptoms and serum PSA measurement. Patients were also performed pressure-flow studies and Qmax (maximum flow rate), Pdet Qmax (detrusor pressure at maximum flow rate), maximum bladder capacity and residual urine volumes were detected. Patients with urinary tract infection were included in the study after treatment of infection in accordance with culture antibiogram. All patients were called for the first controls 6 months after the operation. However, only 50 patients applied to our clinic for control. Of these 50 patients, 15 were performed TVP, 15 were performed TUEP and 20 were performed TURP.

Seven patients in TVP, four patients in TUEP and five patients in TURP groups had permanent urethral catheters. Therefore, AUA symptom scores of those were regarded as the highest value of 35 points. Before surgery, all patients were given single dose cefotaxim intravenously.

Surgery technique: TVP patients were operated via standard perineal incision. They were discharged at the 7th day of surgery after the removal of urethral catheter. TURP was performed with the conventional Iglesias type of Storz electroresector. TUEP was performed with the same electroresector, but with Storz Spil 5-mm two-system electrode (Karl-Storz GmbH, Tutlingen Germany). Storz and Valleylabs Force 40 AS (Valleylabs inc. Boulder, Colorado, USA) generators were used for both TURP and TUEP. In TUEP and TURP, 1.5% glycine solution was used for irrigation. All operations were performed under general or regional anesthesia. At the end of the operation, 22 F three-way urethral foley catheter were inserted to all patients. In TUEP and TURP patients, urethral catheter was removed when the color of the urine became clear. None of the operated patients' urethral catheter were removed before 24 hours. In control patients, AUA symptom score, Qmax (maximum flow rate), PdetQmax, maximum bladder capacity and residual urine were determined. Statistical analysis was done by paired t-test and Kruskal-Wallis variation analysis and $p < 0.05$ was considered as significant.

Results

The mean age of patients were 68.6 years, 61.3 years and 66.6 years in TVP (15 patients), TUEP (15 patients) and TURP (20 patients) groups, respectively. Average preoperative prostate volumes were calculated to be 79.1 gr, 39.75 gr and 54.8 gr in TVP, TUEP and TURP groups, respectively. Obstructive symptoms of the patients were evaluated after pressure flow study according to Abrams, Griffith (4) Nomogram. There were no statistically significant difference between groups in terms of mean age, while there were significant differences in terms of prostate volumes.

There was no significant difference between groups in terms of blood transfusion during operation (1-2 units) ($p > 0.05$), while statistically significant differences were observed between groups in terms of duration of surgery (TVP: 60-110 minutes, TUEP and TURP: between 30-90 minutes), duration of postoperative catheterization (TVP: 7-8 days, TURP and TUEP: 2-3 days; 4 days for one TUEP patient and 5 days

for two TURP patients) and hospital stay (TVP: 5-7 days, TUEP and TURP: 2-4 days) with $p=0.001$, $p<0.001$ and $p<0.001$, respectively (Table 1).

Statistical difference is present between prostate volumes of TVP, TUEP, and TURP groups. Because, while we approved open surgery prostatectomy in patients whose prostate volume is larger, we approved transurethral TUEP and TURP surgery in patients whose prostate volume is lesser. While significant change was monitored in the TVP group in terms of change rate in symptom scores, reduction in residual urine volume, Pdetrisol Qmax, and maximum bladder

capacity before operation and postoperative in the 6th month, the most significant change was monitored at Pdetrisol Qmax in proportion to pre-operation. On the other hand, while significant change is present in symptom scores, residual urine volume, and Pdetrisol Qmax in proportion to pre-operation in the TUEP group, no significant change was monitored in maximum bladder capacity. We observed that the most significant change in the TURP group is in Pdetrisol Qmax in the TURP group as exactly in open prostatectomy group in postoperative period in proportion to pre-operation.

Table 1. Mean ages, prostate volumes, duration of surgery, no. of blood transfusions, duration of catheterization and hospital stay time in three groups

	TVP n=15	TUEP n=15	TURP n=20	P value
Mean age (years)	68.6	61.3	66.6	
Mean prostatic volume (ml)	79.1	39.75	54.8	*
Mean duration of surgery (min.)	72	54	62.5	***
Mean blood transfusions (no.)	0	0	0	
Mean duration of catheterisation (days)	8	3	2.5	***
Mean hospital stay (days)	6	3	2.5	***

*:p<0.05, **:p<0.01, ***:p<0.001

When preoperative and postoperative data were compared, there were statistically significant difference in terms of prostate symptom score reduction, increase in urine flow rate, decrease in residual urine volume, PdetQmax reduction, increase in maximal bladder capacity (*p <0.0001, **p <0.05, ***p <0.001, respectively) (Table 2).

One patient in TUEP group and two patients in TURP group required re-insertion of urinary catheter after removal because of temporary urinary retention and problem has been recovered after the catheter was removed 24 hours later. No additional minor and major complications happened.

Table 2. The changes in the parameters (residual urine volume, P_{detrisol} Q_{max} and maximum bladder capacity in prostate symptom scores) postoperative 6th month in each group

	Symptom score		Residual urine (ml)		PdetQmax (mmH ₂ O)		Max. bladder capacity (ml)	
	Preop.	Postop. 6 th month	Preop.	Postop. 6 th month	Preop.	Postop. 6 th month	Preop.	Postop. 6 th month
TVP	28.46 ± 7.05	6 ±2.85***	26.46 ± 7.42	7.08 ±4.52***	26.45 ± 6.33	5.75 ±3.0***	129.92 ±144.8	310.31 ±83.65*
TUEP	139.31 ±115.72	22.46 ±20.41*	167.62 ±141.7	61.15 ±124.75*	124.95 ±128.05	40.15 ±113.39*	287.62 ±97.58	313.9 ±115.0
TURP	110.85 ± 45.07	40.07 ±22.2***	64.9 ±32.99	43.92 ±19.76*	81.46 ±37.86	51.47 ±37.86***	125.95 ±104.69	310.47 ±92.5*

*:p<0,05, **:p<,01 ,***:p<0,001

Discussion

Lower urinary tract symptoms (LUTS) are common in aging men and women. A growing

body of knowledge showed that male LUTS result from several pathophysiological conditions, but benign prostatic hyperplasia (BPH) has been

recognized as a major contributing factor for LUTS in aging men. It is also known that LUTS affect quality of life in the majority of those who reach average life expectancy (7). In addition, longitudinal population-based studies which best analyse natural history of the disease have shown that BPH is a progressive disease. Progression includes increase of symptoms, acute urinary retention and the need for BPH-related surgery. Therefore, it becomes evident that BPH-LUTS has significant economical implications, since an increasing number of elderly men will eventually seek help for this condition. In daily practice, therapeutic approach is usually initiated with medical treatment and, if drugs fail, minimally invasive interventions or other surgical procedures will follow (7,8). We will be able to distinguish BPH patients with obstruction, detrusor instability or detrusor failure with pressure-flow studies. We evaluated the effectiveness of transvesical prostatectomy, transurethral resection and transurethral evaporation in BPH patients with confirmed obstruction by pressure-flow study.

Surgical treatment may be very effective and successful for patients with obstruction, while those with primary unstable bladder may benefit from medical treatment suppressing detrusor contractions (9). According to Abrams, Griffith, it has been observed more significant improvement by surgical treatment in patients with obstruction than those without obstruction (4). In our study, of the 50 patients with pressure-flow study confirmed obstruction due to BPH, 15 were performed TVP, 15 were performed TUEP and 20 were performed TURP. There was statistical difference between prostate volumes of TVP, TUEP, and TURP groups, but there was no statistical significant difference between mean ages of the patients. Our aim was not to evaluate the direct relationship between the prostate size and severity of obstruction. Because, while we approved open surgery prostatectomy in patients whose prostate volume is larger, we approved transurethral TUEP and TURP surgery in patients whose prostate volume is lesser.

Although the patients in TUEP group had partially lesser prostatic volumes, they had obstructive symptoms. All patients were performed diagnostic cystoscopy before the operation in order to evaluate urethra, length of the prostatic region and bladder. Patients who underwent TVP had larger prostatic volumes and prostatic urethras long enough not to allow TURP and TUEP. Patients had no pathological findings in cystoscopy, such as tumor or stone. TURP is generally suitable for prostates up to 80-100 ml,

while open surgery is recommended for prostates larger than 100 ml. (10-12) In a 5-year study on the efficacy and safety of TURP and open prostatectomy, Emberton et al. (13) reported no difference between two surgical methods. In another study Meyhoff et al. (14) reported that in patients who underwent TVP, detrusor pressure at maximum flow rate declined from 75 cm H₂O to 30 cm H₂O and maximum urinary flow rate increased from 8 ml/sec to 23 ml/sec; six months after surgery. Castro et al. (15) evaluated TVP patients before and after the operation and concluded that detrusor pressure at maximum flow rate declined from 92 cm H₂O to 39 cm H₂O and, while maximum urinary flow rate increased from 6.9 ml/sec to 23.5 ml/sec. In TVP group of our study, preoperative detrusor pressure at maximum flow rate has declined from 110.8 cm H₂O to 40.1 cm H₂O and maximum urinary flow rate has increased from 7.63 ml/sec to 21.9 ml/sec; when controlled six months after surgery. These results were statistically significant.

There is not a common concept recognized all over the world for the surgical treatment of BPH with TUEP. There are also some differences related to the implementation of this procedure. For example, Kaplan and Alexis declared that they first started the vaporization from bladder neck or median lobe up to verumontanum, and then vaporized the area between the levels of 1-5 o'clock and 7-11 o'clock up to verumontanum (16). However, Tewari and Narayan recommend that bladder neck should only be vaporized at the levels of 5-7 o'clock, and the remaining tissue should not be vaporized in order to protect ejaculation and provide early epithelialization of 1-11 o'clock line (17). In TUEP, there becomes less bleeding until it reaches the capsule, but bleeding increases when closer to the capsule (18). In TUEP study of Porru et al. (19) it was reported that preoperative detrusor pressure at maximum flow rate has declined from 80 cm H₂O to 37 cm H₂O and maximum urinary flow rate has increased from 7.2ml/sec to 17 ml/sec; when controlled two months after surgery. In our TUEP group, preoperative detrusor pressure at maximum flow rate has declined from 64.9 cm H₂O to 43.9 cm H₂O and maximum urinary flow rate has increased from 6.5 ml/sec to 15.7 ml/sec; when controlled six months after surgery. These results were statistically significant. Today, TURP is more popular than open surgery due to lower mortality and shorter hospitalization time. At the same time, development of high-quality resectoscope, fiber optic and lens systems has increased the ratio in TURP in prostate surgery (20). Transurethral surgery to resolve bladder

outlet obstruction was done by Pare for the first time in 16th century (21). After Stearns developed Tungsten loop in 1926, the TURP procedure has become widespread (22). Meyhoff et al. (14) reported that in 34 patients who underwent TURP, detrusor pressure at maximum flow rate declined from 75 cm H₂O to 40 cm H₂O and maximum urinary flow rate increased from 8.3 ml/sec to 16 ml/sec; six months after surgery. Jung et al. (23) reported that in 43 patients who underwent TURP, detrusor pressure at maximum flow rate declined from 60 cm H₂O to 35 cm H₂O and maximum urinary flow rate increased from 9.2 ml/sec to 21 ml/sec; after 9-month follow-up. In another study, as demonstrated by Jensen et al. (24) detrusor pressure at maximum flow rate declined from 60 cm H₂O to 27 cm H₂O and maximum urinary flow rate increased from 9.5 ml/sec to 16.3 ml/sec; six months after TURP in 134 patients. In another TURP study of 29 patients, it was declared that mean maximum urinary flow rate increased from 3.8 ml/s to 20.9 ml/sn, AUA score decreased from 26.4 to 6.3 and PVR decreased from 229 ml to 43.4 three months after surgery. In the same study, one year after the operation, maximum urinary flow rate, AUA score and PVR were 20.9 ml/s, 4.7 and 31.3 ml, respectively (25). In our TURP group, preoperative mean Pdet Qmax was 81.4 cm H₂O and maximum urinary flow rate was 5 ml/sec, while postoperative values were 51.4 cm H₂O and 24.4 ml/sec, respectively. This result was statistically significant.

TURP is generally preferred more often than open surgery because of low morbidity and invasiveness. TURP, the gold standard for the treatment of symptomatic BPH, is an effective technique with low mortality rates (26,27). However, serious conditions such as retrograde ejaculation, urethral stricture and incontinence may also develop following TURP (28). In our study, improvements in bladder capacities of the patients in each group were statistically significant ($p < 0.05$). However, increase in the bladder capacity was a little more prominent in TUEP group. Kaplan et al. (29) reported that 9% of their TUEP patients and 6% of TURP patients required recatheterization, while in another study 3.3% of the patients after TURP were recatheterized (30). In our TUEP and TURP groups, 5.5% and 10% of the patients required recatheterization, respectively. Differences in healing of infravesical obstruction after TVP, TURP and TUEP depends on the residual tissue in the prostatic apex (14). Therefore, we took care not to leave residual tissue at the apex of

prostate, especially after TURP and TUEP.

Urethral stricture is a common complication after transurethral procedures, and may require a secondary operation. Kaplan et al. (29) detected urethral stricture incidence as 3-4% after TUEP and TURP (16,29). In another study, the incidence of stenosis after TURP was reported as 7.5% (31). In a large series, including 1855 patients, urethral stricture rate after TURP was 10.9% (32). In our study, no urethral strictures were detected at 6th month controls after surgery. Except the longer duration of catheterization after TVP, all three surgical procedures had no superiority to each other in terms of postoperative complications. In all three surgical techniques we applied, postoperative data were statistically significant from preoperative data. When preoperative and postoperative mean detrusor pressures at maximal flow rate and maximal flow rates were evaluated according to the Abrams, Griffith (4). Nomograms; patients were carried from obstructed zone to nonobstructed zone by all three surgical procedures. However, the lowest intravesical pressure and the highest peak flow rate were obtained via TVP. In this respect, considering the postoperative effectiveness of treatment, procedures can be ranked as TVP, TURP and TUEP. In theory, over a certain cut-off value of prostatic volume, an operative technique may be superior to another. Yet, in patients with small volumes, effectiveness of treatment modalities to reduce urethral resistance may be a little different or not.

Conclusion

In our study, when parameters of symptom scores, reduction in residual urine volume, Pdetrisol Qmax, and maximum bladder capacity before operation and postoperative in the 6th month are considered, significant change at similar level was monitored in TVP and TURP groups. However, when prostate volumes in selection of patients were considered, considering advantages in itself of either surgery is a more true approach instead of talking about superiority each other between open prostate surgery and transurethral prostate surgery due to difference. On the other hand, significant change in the TUEP group which has lesser prostate volume was also monitored in other parameters in proportion to pre-operation in parameters apart from bladder capacity change. However, results of this pilot study continue more significant inference will may make a more comprehensive contribution to literature after multicentric studies to be done as well as long term results.

Üç Farklı Cerrahi ile Prostat Hastalarındaki Semptom Skorlarında, Rezidüel İdrar Volumü, Detrusör Basıncında ve Mesane Kapasitesindeki Değişimin Literatür Eşliğinde Bir Ön Çalışma ile Değerlendirilmesi

Özet

Amaç: Prostatat volumleri açısından homojen olmayan üç grup hastada, prostat ameliyatı öncesine göre, ameliyattan altı ay sonraki erken dönemde prostat semptom skorlarında, rezidüel idrar volumünde, Pdetristol Q max ve mesane maksimal kapasitesindeki değişimi göstermek

Gereç ve yöntem: Basınç akım çalışmasıyla tam mesane çıkım obstruksiyonu gösterilmiş 75 AÜSS (alt üriner sistem semptomlu) hasta çalışmaya alındı. Bu ön çalışmaya, kontrole gelen 50 hasta dahil edilmiştir. 50 hastanın 15'ine TV-P, 15'ine TUE-P ve 20'sine TUR-P uygulandı. Tüm hastaların operasyon öncesi ve sonrasında semptom skorlaması, Qmax, PdetQmax, maksimum mesane kapasitesi ve rezidüel idrar ölçümü yapıldı. İstatistiksel analizde Paired t-test ve Kruskal-Wallis analizi kullanıldı, p<0.05 anlamlı kabul edildi.

Bulgular: TVP, TUEP ve TURP grupları için sırasıyla yaş ortalamaları 68.6, 61.3 ve 66.6, preoperatif ortalama prostat volümleri 79.1 gr, 39.75 gr ve 54.8 gr idi. Gruplar operasyon öncesi ve sonrasında semptom skorlarında, rezidüel idrar volumünde azalma, Pdetristol Q max ve mesane maksimal kapasitesi yönünden değerlendirildi. TVP ve TURP grubundaki hastalarda bu parametrelerde anlamlı değişim saptanmıştır. Öte yandan TUEP grubundaki hastalarda, sadece mesane maksimal kapasitesi yönünden anlamlı değişim izlenmemiştir. Ancak semptom skorlarında, rezidüel idrar volumünde azalma, Pdetristol Q max anlamlı değişim izlenmiştir.

Sonuç: Farklı prostat volumüne rağmen TVP ve TURP uygulanan hasta gruplarında prostat semptom skorlarında, rezidüel idrar volumünde azalma, Pdetristol Q max ve mesane maksimal kapasitesi yönünden hemen hemen benzer anlamlı sonuç izlenirken seçilmiş hasta gruplarında da mesane maksimal kapasitesi dışında, TUEP grubunda diğer parametrelerde olumlu sonuç izlenmiştir.

Anahtar kelimeler: Benign prostate hiperplazisi, cerrahi, mesane, transrektal ultrason.

References

1. Madersbacher S, Alivizatos G, Nordling J, Sanz CR, Emberton M, de la Rosette JJ. EAU 2004 guidelines on assessment, therapy and follow-up of men with lower urinary tract symptoms suggestive of benign prostatic obstruction (BPH guidelines). Eur Urol 2004; 46(5):547-554.
2. Roehrborn CG. Alfuzosin 10 mg once daily prevents overall clinical progression of benign prostatic hyperplasia but not acute urinary retention: results of a 2-year placebo-controlled study. BJU Int 2006; 97(4):734-741.
3. Lepor H. The Treatment of Benign Prostatic Hyperplasia: A Glimpse into the future The Urologic Clinics of North America 1995; 22(2): 455-459.
4. Abrams PH, Griffiths D. The assessment of prostatic obstruction from urodynamic measurements and from residual urine. Br J Urol 1979; 51(2):129-134.
5. Mishra VC, Allen DJ, Nicolaou C, Sharif H, Hudd C, Karim OM, et al. Does intraprostatic inflammation have a role in the pathogenesis and progression of benign prostatic hyperplasia? BJU Int 2007; 100(2):327-331.
6. Sauver JL St, Jacobson DJ, McGree ME, Lieber MM, Jacobsen SJ. Protective association between nonsteroidal antiinflammatory drug use and measures of benign prostatic hyperplasia. Am J Epidemiol. 2006; 164(8):760-768.
7. Emberton M, Cornel EB, Bassi PF, Fourcade RO, Gómez JMF, Castro R. Benign prostatic hyperplasia as a progressive disease: a guide to the risk factors and options for medical management. Int J Clin Pract 2008; 62(7):1076-1086.
8. Nickel JC. The overlapping lower urinary tract symptoms of benign prostatic hyperplasia and prostatitis. Curr Opin Urol 2006; 16(4):5-10.
9. Schäfer W. Urodynamics in benign prostatic hyperplasia (BPH). Arch Ital Urol Androl 1993; 65(6):599-613.
10. Di Silverio F, Gentile V, De Matteis A, Mariotti G, Giuseppe V, Luigi PA, et al. Distribution of inflammation, pre-malignant lesions, incidental carcinoma in histologically confirmed benign prostatic hyperplasia: a retrospective analysis. Eur Urol 2003; 43(2):164-175.
11. Kohnen PW, Drach GW. Patterns of inflammation in prostatic hyperplasia: a histologic and bacteriologic study. J Urol 1979; 121(6):755-760.
12. Roehrborn CG, Kaplan SA, Noble WD, Slawin KM, McVary KT, Kusek JW. The impact of acute or chronic inflammation in baseline biopsy on the risk of clinical progression of BPH. Results from the MTOPS study. J Urol 2005; 173(Suppl abstract):1277.
13. Emberton M, Elhilali M, Matzkin H, Harving N, van Moorselaar J, Hartung R, et al. Symptom deterioration during treatment and history of AUR are the strongest predictors for AUR and BPH-related surgery in men with LUTS treated with alfuzosin 10 mg once daily. Urology 2005; 66(2):316-322.
14. Meyhoff HH, Nordling J, Hald T. Ürodynamic evaluation of transurethral versus transvesical

- prostatectomy. A randomized study. *Scand J Urol Nephrol* 1984; 18(1):27-35.
15. Castro JE. The effect of prostatectomy on the symptoms and signs of the benign prostatic hypertrophy. *Br J Urol* 1973; 45(4):428-431.
 16. Kaplan SA, Te AE. Transurethral Electro vaporization of Prostate: A Novel Method for Treating Men with Benign Prostatic Hyperplasia *Urology* 1995; 45(4):566-572.
 17. Tewari A, Narayan P. Electro vaporization of the prostate. *Br J Urol* 1996; 78(5):667-676.
 18. Cetinkaya M, Ulusoy E, Adsan O, Saglam H, Oztürk B, Basay S. Comparative Early Results of Transurethral Electroresection and Electro vaporization in Benign Prostatic Hyperplasia. *Br J Urol* 1996; 78(6):901-903.
 19. Porru D, Campus G, Caria A, Madeddu G, Cucchi A, Rovereto B, et al. Impact of early pelvic floor rehabilitation after transurethral resection of the prostate. *Neurourol Urodyn* 2001; 20(1):53-59.
 20. Verhamme KM, Dieleman JP, Bleumink GS, van der Lei J, Sturkenboom MC, Artibani W, et al. Incidence and prevalence of lower urinary tract symptoms suggestive of benign prostatic hyperplasia in primary care; the Triumph project. *Eur Urol* 2002; 42(4):323-328.
 21. Safarinejad MR. Prevalence of benign prostatic hyperplasia in a population based study in Iranian men 40 years old or older. *Int Urol Nephrol* 2008; 40(4):921-931.
 22. Nickel JC. Prostatic inflammation in benign prostatic hyperplasia; the third component? *Can J Urol* 1994; 1(2):1-4.
 23. Jung P, Mattelaer P, Wolff JM, Mersdorf A, Jakse G. Visual laser ablation of the prostate: efficacy evaluated by urodynamics and compared to TURP *Eur Urol* 1996; 30(4):418-423.
 24. Jensen KM, Jørgensen JB, Mogensen P. Urodynamics in prostatism. I. Prognostic value of uroflowmetry. *Scand J Urol Nephrol* 1998; 22(2):109-117.
 25. Cetinkaya M, Ulusoy E, Oztürk B, Inal G, Memis A, Akdemir O. Transurethral resection or electro vaporization in the treatment of BPH. *Br J Urol* 1998; 81(4):652-654.
 26. Stoner E. The clinical development of a 5 alpha-reductase inhibitor, finasteride. *J Steroid Biochem Mol Biol* 1990; 37(3):375-378.
 27. Oesterling JE. LHRH agonists. A nonsurgical treatment for benign prostatic hyperplasia. *J Androl* 1991; 12(6):381-388.
 28. McConnell JD, Roehrborn CG, Bautista OM, Andriole GL Jr, Dixon CM, Kusek JW, et al. The long-term effect of doxazosin, finasteride, and combination therapy on the clinical progression of benign prostatic hyperplasia. *N Engl J Med* 2003; 349(25):2387-2398.
 29. Kaplan SA, Laor E, Fatal M, Te AE. Transurethral Resection of The Prostate Versus Transurethral Electro vaporization of The Prostate: A Blinded, Prospective Comparative Study With 1- Year Followup *J Urol* 1998; 159(2):454-458.
 30. Holtgrewe HL, Mebust WK, Dowd JB, Cockett AT, Peters PC, Proctor C. Transurethral prostatectomy: practice aspects of the dominant operation in American urology. *J Urol* 1989; 141(2):248-253.
 31. Dahlstrand C, Geirsson G, Fall M, Pettersson S. Transurethral Microwave Thermotherapy versus Transurethral Resection for Benign Prostatic Hyperplasia: Preliminary results of a randomized study. *Eur Urol* 1993; 23(2):292-298.
 32. Narayan P, Tewari A, Garzotto M, Parramore HW, Schalow E, Starling J, et al. Transurethral vaportrode electro vaporization of the prostate: physical principles, technique, and results. *Urology* 1996; 47(2):505-510.

Klinik Çalışma

Larenks Kanserli Hastalarda Yaklaşımımız

Hakan Çankaya, Mehmet Fatih Garça, Engin Deniz Miçooğulları, Ahmet Faruk Kıroğlu

Özet

Amaç: Larenks kanseri nedeniyle 1994-2011 tarihleri arasında kliniğimizde cerrahi uygulanan 69 hastanın verileri retrospektif olarak değerlendirilmiştir.

Yöntem ve Gereç: Retrospektif analiz.

Bulgular: Hastaların %85'i erkek olup öne çıkan şikayet ses kısıklığı idi ve %81.2'si aktif sigara kullanıyordu. Tümör evresini preoperatif tahminde klinik muayene ve boyun bilgisayarlı tomografi %85 oranında doğru olduğu görüldü ve tümörün histopatolojik diferansiyasyon derecesi ile servikal metastaz arasındaki ilişki anlamlı bulundu ($P<0.05$).

Sonuç: Larenks kanseri gelişiminde sigaranın pasif içiciliği önemli olabilir. Kötü diferansiye kanserlerde boyunun tedavisi mutlaka göz önünde bulundurulmalıdır. Ayrıca larenks kanserlerinde kıkırdak invazyonu ve lezyonun yayılımını doğru tespit için ucuz, çabuk ve güvenilir bir tanı yöntemi olan boyun BT kullanılabilir.

Anahtar kelimeler: Bilgisayar tomografi, histopatoloji, larenks kanseri, servikal metastaz, sigara.

Larenks kanserleri vücutta karşılaşılan tüm kanserlerin %1'ini oluşturur ve erkeklerde %1.6 kadınlarda ise %0.4 oranında görülür (1). Baş, boyun bölgesinde larenks kanseri deri kanserlerinden sonra %25 ile 2. sık görülen kanserdir. Tüm dünyada erkekler arasında en sık görülen kanser formlarından 11.sıradadır. Ulusal kanser araştırma istatistikleri, SEER (Surveillance, Epidemiology and End Results)'e göre her yıl dünyada 12.250 kişi larenks kanseri tanısı alıyor ve 3670'i buna bağlı olarak ölüyor. Yaşa göre düzeltilmiş larenks ölüm insidansı 100.000 de 1.3 dür (2).

Larenks kanserinin Türkiye'deki durumu ile ilgili veriler yeterli değildir. Karakök ve ark. (3)'ün çalışmasında ise larenks kanseri, ülkemizde 3. sıklıkta görülen malign tümör olarak bildirilmiştir. Bu çalışmada larenks kanseri nedeniyle 1994-2011 tarihleri arasında kliniğimizde cerrahi uygulanan 69 hastanın verileri retrospektif olarak değerlendirilmiştir.

Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Tıp Fakültesi, KBB Anabilim Dalı, Van.

Yazışma Adresi: Dr. Mehmet Fatih Garça
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Kampüsü, Tıp Fakültesi Hastanesi
KBB Anabilim Dalı.
65100, Merkez/Van.
Tlf: 90 432 2150470
Fax: 90 432 2167519
E-mail: fatihgarca@hotmail.com
Makalenin Geliş Tarihi: 30.10.2012
Makalenin Kabul Tarihi: 13.12.2012

Gereç ve Yöntem

Bu çalışmada Yüzüncü Yıl Üniversitesinden etik kurul kararı alınarak larenks kanseri nedeniyle 1994-2011 tarihleri arasında kliniğimizde cerrahi uygulanan 69 hastaya kapsamaktadır. Bu hastalarda cinsiyet, yaş, hastanın şikayetleri, sigara kullanımı, tümörün diferansiyasyon derecesi, boyunun bilgisayar tomografisi (BT), kıkırdak invazyonu ve servikal metastaz açısından retrospektif olarak değerlendirildi.

İstatistik Analiz: Kategorik değişkenler sayı ve yüzde olarak ifade edildi. Sürekli değişkenler bakımından grupları karşılaştırmada Tek yönlü Varyans analizi (One-way ANOVA) yapıldı. Bu değişkenler arasındaki ilişkileri belirlemede Pearson korelasyon katsayısı hesaplandı. Kategorik değişkenler arasındaki ilişkileri belirlemede ise Ki-kare testi ve olabilirlik oran testi kullanıldı. Hesaplamalarda istatistik anlamlılık düzeyi %5 olarak alındı ve hesaplamalar için SPSS (ver:13) istatistik paket programı kullanıldı.

Bulgular

Çalışmamıza dahil edilen 69 larenks kanserli hastanın 59'u (%85.5) erkek ve 10'u (%14.5) kadın idi. Hastaların yaşı en küçük 19, en büyük ise 84 idi ve ortalama 56.5 (± 13.08 SD) idi. Hastaların larenks kanseri nedeniyle şikayetleri ve görülme oranları Tablo 1'de gösterilmiştir.

Tablo 1. Hastaların şikayet ve oranları

Şikayetler	Hasta sayısı	(%)
Ses kısıklığı	64	92.8
Nefes darlığı	36	52.2
Yutma güçlüğü	33	47.8
Boğaz ağrısı	32	46.4
Öksürük	19	27.5
Kanlı balgam	8	11.6
Boyunda şişlik	4	5.8
Kilo kaybı	12	17.4
Kulak ağrısı	2	2.9

En sık görülen şikayet ses kısıklığı (%92.8) idi. Ses kısıklığı ile cinsiyet karşılaştırıldığında erkeklerin %96.6'sında ses kısıklığı var iken, kadınların %70'inde ses kısıklığı vardı. Erkeklerde ses kısıklığı görülme oranı kadınlara

göre daha fazla tespit edildi. Hastaların %81.2'si sigara kullanıyordu. Tüm sigara kullanan hastaların sigara ortalaması 25 adet/gün /33.5 yıl idi. Klinik muayene+boyun BT ile tümör (T) evresini doğru olarak saptama oranı %85 olarak tespit edilmiştir (Tablo 2).

Boyun diseksiyonu yapılan hastalarda kötü diferansiye tümörlerde %100, orta diferansiye tümörlerde %80 ve iyi diferansiye tümörlerde %30 oranında servikal metastaz olduğu saptandı. Yapılan istatistiksel analiz sonucunda tümörün histopatolojik diferansiyasyon derecesi ile servikal metastaz arasındaki ilişki anlamlı bulundu ($P<0.05$) (Tablo 3).

Histopatolojik incelemede, tiroid kıkırdak invazyonu olan 2 olgunun boyun BT'sinde aynı şekilde saptanmış olduğundan testin duyarlılığı %100 olarak; özgüllüğü %88.2 ve doğruluğu %89.4 olarak ölçüldü. BT'nin çalışmamızda 2 (%10.5) olguda yanlış pozitiflik mevcuttu.

Tablo 2. Klinik (klinik muayene ve boyun BT) tumor (KT) evrelemesinin histopatolojik tümör (HT) evrelemesi ile karşılaştırılması. $P<0.05$

		Histopatolojik Evresi (HT)				Total
		T1	T2	T3	T4	
		n(%)	n(%)	n(%)	n(%)	
Klinik Evresi (KT)	T1	9(22.5)	1(2.5)			10(25)
	T2		3(7.5)			3(7.5)
	T3			17(42.5)	4(10)	21(52.5)
	T4			1(2.5)	5(12.5)	6(15)
Total		9(22.5)	4(10)	18(45)	9(22.5)	40(100)

Tartışma

Larenks kanseri tüm vücut malignitelerinin %2-5'ni ve baş-boyun malignitelerinin ise %25'ini oluşturmaktadır. Yapılan çalışmalarda larenks kanseri Türkiye'de erkeklerde görülen kanserler arasında 2. sıklıkta yer aldığı ve erkeklerde tüm ölümlerin %7'sinden sorumlu olduğu bildirilmiştir (3,4).

Larenks kanseri en sık 5-7. dekadlar arasında görülmektedir. Ülkemizde yapılan epidemiyolojik çalışmalarda ortalama yaş 55-59 arasında bulunmuştur (4-6). Bizim çalışmamızda da benzer şekilde yaş ortalaması 56.5 bulundu. Larenks kanserinde II. Dünya Savaşı'ndan önce 15:1 olan erkek üstünlüğü günümüzde 4:1'e kadar düşmüştür (7). Ne yazık ki bu değişiklik erkeklerde hastalığın azalmasından değil de kadınlardaki artıştan ileri gelmektedir. Gök ve ark. (8)'nin çalışmasında olguların %95.9'i erkek,

%4'i ise kadın olarak saptanmıştır. Bizim olgularımızın %85.5 erkek, %14.5 kadındı. Erkek/ kadın oranı yaklaşık 6/1 idi. Bu durum kadınlarda tütün ve alkol kullanımında artışla beraber kanserojenlere daha fazla maruz kaldıkları iş sahalarına katılmalarından ileri gelebilir (9).

Larenks kanseri gelişiminde pek çok faktör katkıda bulunur fakat bunlar içerisinde tek başına en önemli riske sahip olan tütündür ve özellikle sigara içilmesidir. Kanser riski, içilen sigara miktarı ve süresi ile doğru orantılıdır. Aktif sigara içenlerde larenks kanseri riski içmeyenlere göre 10-20 kat daha fazladır (10). Günde 2 paket sigara içenlerde kanser riski 4.4 kat, 2 paketten fazla içenlerde 10.4 kat artar (11). Larenks kanserli hastaların %97'si sigara içenlerdir. Canbay ve ark. (12) larenks kanserli hastalarda %83.8 sigara içme oranı saptamıştır. Bizim çalışmamızda hastaların %81'inde sigara öyküsü

vardı. Hiç sigara içmeyenlerde larenks kanseri görülme oranı %5 den azdır (13). Bizim hastalarda bu oranın yüksekliğini açıklayacak verilere ulaşamamıştır. Bunda şehirleşme ile yaşam koşulları ve beslenme alışkanlıklarındaki değişimler ile beraberinde kanserojenlere daha fazla maruz kalınması ile açıklanabilir. Larenks kanseri hastalarında en sık başvuru semptomu ses

kısıklığıdır. Bunun dışında öne çıkan semptomlar disfaji, odinofaji, yansıyan kulak ağrısı, boyunda kitle, dispne ve aspirasyon problemidir. Çalışmamızda hastaların %73.9'unda ön plana çıkan şikayet ses kısıklığı idi. Farklı olarak ses kısıklığı erkeklerde kadınlardan anlamlı derecede daha fazla öne çıkan şikayet idi ($p<0.05$).

Tablo 3. Diferansiyasyon derecesi ile servikal metastaz arasındaki ilişki. $P<0.05$

		N		Total
		Metastaz Yok	Metastaz Var	
İyi Diferansiye	Sayı	14	6	20
	Diferansiyasyon İçindeki %	70.0	30.0	100.0
	N (30) İçindeki %	93.3	50.0	74.1
	Total İçindeki %	51.9	22.2	74.1
Orta Diferansiye	Sayı	1	4	5
	Diferansiyasyon İçindeki %	20.0	80.0	100.0
	N (9) İçindeki %	6.7	33.3	18.5
	Total İçindeki %	3.7	14.8	18.5
Kötü Diferansiye	Sayı	0	2	2
	Diferansiyasyon İçindeki %	0	100.0	100.0
	N (2) İçindeki %	0	16.7	7.4
	Total İçindeki %	0	7.4	7.4
Total	Sayı	15	12	27
	Diferansiyasyon İçindeki %	55.6	44.4	100.0
	N (41) İçindeki %	100.0	100.0	100.0
	Total İçindeki %	55.6	44.4	100.0

N: Histolojik olarak diferansiyasyonuna bakılan vaka sayısı

Total: Tüm larenks kanserli hasta sayısı

Larenks kanserlerinde prognozu belirleyen en önemli faktör servikal metastaz varlığıdır (14). Metastatik lenf nodunun varlığı preoperatif fizik muayene ve radyolojik görüntüleme ile değerlendirilir. Larenks kanserinde tedavide başarısızlık boynun yetersiz tedavisidir. Preoperatif saptanmayan ancak boyun diseksiyonu spesmeninin histopatolojik incelemesi sonucu ortaya çıkan metastaz varlığıdır. Sulfaro ve ark. (15)'nin 71 hastayla yaptıkları çalışmada tümör evresini preoperatif klinik muayene ve boyun BT ile postoperatif patoloji sonucunu ile karşılaştırıldığında %88 oranında doğru olarak saptamışlardır. Thabet ve ark. (16)'nin 98 hastayla benzer çalışmada lezyonu %84 oranında doğru değerlendirmişlerdir. Bizim çalışmamızda ise bu oran %85 olarak görüldü.

Radyolojik görüntüleme yöntemleri ve fizik veya endoskopik muayenede objektif olarak

değerlendirilmesi zor alanlar olan pre-epiglottik ve paraglottik alanlar, ventriküler boşluk, kartilaj invazyonu ve eksteralarengeal tutulum hakkında önemli bilgiler verebilir (17). Larenks kanserinde kıkırdak invazyonu tedavi yaklaşımını değiştirebileceğinden BT preoperatif değerlendirmede en önemli teşhis yöntemlerinden biridir. MR larengeal kanserinde kartilaj invazyonu, paraglottik ve pre-epiglottik alanların tutulumunu değerlendirmede daha hassas olmasına rağmen BT ucuz, hızlı ve ulaşılabilir olması ile pratik olması nedeniyle daha sık tercih edilir (18). Sulfaro ve ark. (15) 71 hastayla yaptıkları çalışmada BT'nin kıkırdak invazyonunu saptama sensitivitesi %47, spesifitesi %88 bulunmuştur. Castelijns ve ark. (19) ise 53 hastayla yaptıkları çalışmada sensitiviteyi %66, spesifiteyi %94 olarak bulunmuştur. Bizim çalışmamızda BT'nin larenkste kıkırdak invazyonunu saptama

sensitivitesi %100 spesifitesi ise %88.2 olarak saptanmıştır.

Metastaz varlığı ile anlamlı şekilde ilişkili olduğu iddia edilen faktörlerden birisi de tümörün histopatolojik diferansiyasyon derecesidir. Skuamöz hücreli karsinomlar histolojik olarak, hücresel pleomorfizm, diferansiyasyon derecesi ve mitotik aktivitelerine göre; iyi, orta ve kötü diferansiye olarak derecelendirilirler (20). Kowalski ve ark. (21)'nin 103 hasta üzerinde yaptıkları çalışmada tümörün histolojik diferansiyasyon derecesinin boyun metastazının en önemli belirteçlerinden biri olduğunu göstermiştir. Buna karşılık bazı araştırmacılar diferansiyasyon derecesinin önemli olmadığını, ancak yinede az diferansiye supraglottik kanserlerde sağ kalımın daha düşük olduğunu bildirmişlerdir (22). Bizim çalışmamızda da kötü diferansiye tümörlerde %100 oranında, orta diferansiye tümörlerde %80 oranında ve iyi diferansiye tümörlerde %30 oranında servikal metastaz olduğu saptanmıştır. İstatistiksel analizde tümörün histopatolojik diferansiyasyon derecesi ile servikal metastaz sayısı arasındaki ilişki anlamlı bulunmuştur ($P<0.05$).

Sonuç olarak, larenks kanseri günümüzde etkinliğini korumaktadır. Kanser gelişiminde şehirleşme ile beraber sigaranın yanında farklı etkenlerde rol almaktadır. Tümörün histopatolojik diferansiyasyon derecesi ve servikal metastaz varlığının biri biriyle ilişkili olduğu ve kötü diferansiye kanserlerde boyunun tedavisi mutlaka göz önünde bulundurulmalıdır. Ayrıca ilerlemiş larenks kanserlerinde kıkırdak invazyonu ve lezyonun yayılımını doğru tespit için boyun BT ucuz, çabuk ve güvenilir bir tanı yöntemidir.

Teşekkür

Çalışmanın istatistiksel analizinde değerli katkılarından dolayı Doç. Dr. Sıddık KESKİN'e sonsuz teşekkür ederim.

Our approach to patients with laryngeal cancer

Abstract

Objective: The data of 69 patients with laryngeal cancer who underwent surgery in our clinic between 1994-2011 years were retrospectively evaluated

Material and Methods: Retrospective analysis.

Results: Eighty-five percent of the patients were male and outstanding complaint was hoarseness and 81.2% of the patients were active smoking. In the prediction of tumor stage, the accuracy of preoperative clinical examination and neck computed

tomography was found to be 85%. The correlation between the histological differentiation of the tumor and cervical metastasis was statistically significant ($P<0.05$).

Conclusion: Passive cigarette smoking may be important in the development of laryngeal cancer. Treatment of the neck should be considered in the poorly differentiated cancers. In addition, Neck CT, being a quick and reliable diagnostic method, can be used for accurately detecting the spread of laryngeal cancer lesion and cartilage invasion.

Key words: Computed tomography, histopathology, laryngeal cancer, cervical metastasis, cigarette.

Kaynaklar

1. Boring CC, Squires TS, Tong T. Montgomery S. Cancer statistics. CA Cancer J Clin 1994; 44:7-26.
2. National Cancer Institute, US National Institutes of Health. Surveillance, Epidemiology, and End Results (SEER) Program, Cancer Statistics Branch, released April 2007, based on the November 2006 submission.
3. Karakök M, Aydın A, Erkilic S, Kuyucu N. Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalında, Gaziantep Devlet ve SSK Hastaneleri laboratuvarlarında tanı konulan kanserlerin epidemiyolojik değerlendirilmesi. Patoloji Bülteni 2001; 18:10-15.
4. İnal E, Kemaloğlu Y, Bayramoğlu İ, Yeğin H. Larenks kanserli olgularımızın retrospektif analizi K.B.B. ve Bas Boyun Cerrahisi Dergisi 1993; 1(1):23-28.
5. Mutlu C, Ünal A, Altunbaş A, Aslarız A, Nalçaz Y. Total larenjektomili hastalarımızın retrospektif analizi. SDÜ Tıp Fakültesi dergisi 1996; 3(2):21-25
6. Jemal A, Tiwari RC, Murray T, Ghafour A, Samuels A, Ward E, et al. Cancer statistics. CA Cancer J Clin 2004; 54(1):8-29.
7. DeRienzo DP, Greenberg SD, Fraire AE. Carcinoma of the larynx: changing incidence in women. Arch Otolaryngol Head Neck Surg 1991; 117(6):681-684.
8. Gök Ü, Karlıdağ T, Kaygusuz Ş, Yalçın S. Parsiyel larenjektomi sonrası fonksiyonel sonuçlarımız. Türkiye Klinikleri KBB Dergisi 2003; 3:4-8.
9. Muscat JE, Wynder EL. Tobacco, alcohol, asbestos, and occupational risk factors for laryngeal cancer. Cancer 1992; 69(9):2244-2251.
10. Sadri M, McMahon J, Parker A. Laryngeal dysplasia: aetiology and molecular biology. J Laryngol Otol 2006; 120(3):170-177.
11. Demireller A. Larenks kanserleri İn: Koç C (ed). Kulak Burun Boğaz Hastalıkları ve Baş Boyun Cerrahisi. Güneş Kitapevi. Ankara, 2004; pp: 1183-1187.

12. Canbay E, Ertemur M, Kunt T, Çelik K, Canbay EŞ. Larinks kanserli hastalarda glutatyon peroksidaz aktivitesi ve lipit peroksidasyon düzeylerindeki değişiklikler. Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 2002; 24(4):175-178.
13. Yazıcıoğlu E. Larenksin malign neoplazmları. In Kulak Burun Boğaz Hastalıkları ve Baş Boyun Cerrahisi. Ed. Çelik O. Turgut Yayıncılık, İstanbul, 2002; p: 659-666.
14. Olsen KD, Caruso M, Foote RL. Histopathologic predictors of recurrence after neck dissection in patient with lymph node involvement. Arch Otolaryngol Head Neck Surgery 1994; 120(12):1370-1374.
15. Sulfaro S, Barzan L, Querin F, Lutman M, Caruso G, Comoretto R, et al. T-staging of laryngohypopharyngeal carcinoma; A 7 year multidisciplinary experience. Arch Otolaryngol Head Neck Surg 1989; 115(5):613-620.
16. Thabet HM, Sessions DG, Gado MH, Gnepp DA, Harvey JE, Talaat M. Comprasion of clinical evaluation and computed tomographic diagnostic accuracy for tumors of larynx and hypopharynx. Laryngoscope 1996; 106(5):589-594.
17. Chu EA, Kim YJ. Laryngeal cancer: diagnosis and preoperative work-up. Otolaryngol Clin North Am 2008; 41(4):673-695.
18. Mojica-Manosa P, Reidy J, Wilson K, Douglas W. Larynx squamous cell carcinoma: concepts and future directions. Surg Oncol Clin N Am 2004; 13(1):99-112.
19. Castelijns JA, Becker M, Hermans R. The impact of cartilage invasion on treatment and prognosis of larynx cancer. Eur Radiol 1996; 6(2):156-169.
20. Rosai J. Rosai and Ackerman's Surgical Pathology Ninth ed., New York; 2004; pp: 335-350.
21. Kowalski LP, Franca EL, Sabrinho JA. Factors influencing regional lymph node metastasis from laryngeal carcinoma. Ann Oto Rhino Laryngol 1995; 104(6):442-447.
22. Vernham GA, Crowther JA. Head and neck carcinoma-stage at presentation. Clin Otolaryngol Allied Sci 1994; 19(2):120-124.

Klinik Çalışma

Buzdolabında Bekletilen Serumalarda CRP Düzeyinde Zamana Bağlı Değişim

Mehmet Parlak^{*}, Yasemin Bayram^{**}, Aytekin Çıkman^{***}, Mustafa Berктаş^{****}

Özet

Amaç: C-reaktif protein (CRP)'in ölçümünde, alınan kanların laboratuvara ulaştırılması sırasında veya laboratuvar cihazlarında meydana gelen teknik aksaklıklar nedeniyle gecikmeler yaşanabilmektedir. Çalışmada, bu gibi durumlarda buzdolabı şartlarında bekletilen serumlardaki CRP düzeylerinde meydana gelebilecek değişimlerin saptanması amaçlanmıştır.

Yöntem: Behring Nefelometri sistemi ile bekletilmeden CRP ölçümleri yapılan ve düzeyleri 12.6 mg/L ile 203 mg/L arasında değişen 50 hastanın serumları ağız açık biçimde +4 °C'de bekletildi. Bekletilen bu serumların, ilk ölçümlerinden 3 gün ve 7 gün sonra olmak üzere iki ayrı zamanda CRP ölçümleri tekrarlandı. Üç farklı zamanda elde edilen sonuçlar istatistiksel olarak değerlendirildi.

Bulgular: İlk gün yapılan ölçümlerde ortalama CRP düzeyinin 55.83 mg/L olduğu, üç gün sonra yapılan ölçümlerde ortalamanın 76.35 mg/L'ye yükseldiği, yedi gün sonra yapılan ölçümlerde ise ortalamanın ilk günkü değerlere yaklaşarak 60.99 mg/L'ye düştüğü gözlemlendi. İlk gün ve üç gün sonra yapılan ölçümler arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı bulunurken, ilk gün ve yedi gün sonrası ölçümler arasında anlamlı bir fark bulunamadı.

Sonuç: Teknik aksaklıklar nedeni ile CRP'nin hemen çalışılmayacağı durumlarda klinisyenlerle işbirliği içerisinde olunarak gerekirse yeni numune istenmesi doğru bir yaklaşım olacaktır. Ayrıca bu çalışma, sonraki günlerde ve farklı koşullarda CRP düzeylerinin zamana bağlı değişiminin ve nedenlerinin belirlenmesi için daha kapsamlı çalışmaların gerekliliğini ortaya koyması açısından önemlidir.

Anahtar kelimeler: CRP, nefelometri, serum.

C-reaktif protein (CRP), doğal immun yanıt proteinlerinden olan pentraksin ailesinin bir üyesi olup tanımlanan ilk akut faz proteindir (1). İlk olarak 1930 yılında Tillet ve Francis tarafından pnömonili hastalarda tanımlanmıştır. *Streptococcus pneumoniae*'nin C-polisakarit ile aglutine olması nedeniyle "fraksiyon-C" denilmiştir. Günümüzde CRP olarak adlandırılan bu protein, birbirine simetrik ve non-kovalan olarak bağlı, her biri 23 kilodalton büyüklüğünde pentamer yapıda bir proteindir (2,3).

C-Reaktif protein (CRP), Tümör Nekrozis Faktör-alfa (TNF- α), interlökin-6 (IL-6) ve IL-1 gibi inflamatuvar sitokinlerin etkisiyle daha çok karaciğerde sentezlenir (4). Bakteriyel, fungal, mikobakteriyel veya ciddi viral infeksiyonlarda, doku nekrozu, travma, neoplazi ve ateroskleroza da içine alan diğer inflamatuvar hastalıklarda CRP seviyelerinde ciddi artışlar görülmektedir (5-9).

CRP düzeyleri, latex, immunnefelometrik (IN), immunturbidimetrik (IT), immunluminometrik (IL), radyal immün difüzyon (RID), radyo-immunoassay (RIA) ve ELISA yöntemleri ile saptanabilmektedir (10). Son zamanlarda basit ve hızlı ölçüm yapabilen CRP yöntemleri (mikroCRP) ile 0.007 mg/L gibi daha düşük CRP düzeylerini ölçebilen (hs-CRP) yöntemleri de geliştirilmiştir (11, 12). Klinik laboratuvarların rutin kullanımı için 3-5 mg/L CRP düzeylerini saptayabilen otomatize yöntemler yeterli olmaktadır (13).

Tanı ve hastalık takibi açısından CRP düzeylerinin bakılması istenilen hastalarda gerek alınan kanların laboratuvara ulaştırılması esnasında, gerekse laboratuvar içerisinde teknik

*Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Mikrobiyoloji Laboratuvarı, Van.

**Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Van.

***Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Mikrobiyoloji Laboratuvarı, Erzincan.

****Özel Lokman Hekim Hastanesi Başhekimliği, Van.

Yazışma Adresi: Uz. Dr. Aytekin ÇIKMAN
Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi,
Mikrobiyoloji Laboratuvarı, Erzincan.
GSM: 0 (505) 691 82 00

E-posta: draytekin65@hotmail.com

Makalenin Geliş Tarihi: 24.08.2012

Makalenin Kabul Tarihi: 20.11.2012

aksaklıklar nedeniyle serumların çalışılması gecikebilmektedir. Örneğin cihazın arızalanması ya da elektrik arızası gibi durumlarda test için gönderilen kanlar, serumları ayrılarak +4°C'de bekletilebilmektedir. Arızanın aynı gün giderilemediği durumlarda buzdolabında bekletme süresi de uzayabilmektedir.

Buzdolabı şartlarında bekletilen serumlardaki CRP düzeylerinde meydana gelebilecek değişimlerin saptanmasının amaçlandığı bu çalışmada, laboratuvarımıza gelen kan örnekleri serumları ayrıldıktan ve buzdolabı şartlarında (+4°C'de) bekletildikten sonra farklı zaman aralıklarında CRP düzeyleri ölçülerek oluşan farklılıklar irdelenmiştir.

Gereç ve Yöntem

CRP ölçüm düzeyleri 12.6-203 mg/L arasında değişen 50 hasta çalışmaya dahil edilmiştir. Çalışmada kullanılan serumlardan, CRP değerleri ikinci ve/veya üçüncü okumada okuma sınırları dışında kalan 7 serum istatistik açıdan değerlendirme dışı bırakılmıştır.

Bu hastaların kan örnekleri antekübital veninden, pıhtı aktivatörü içeren, antikoagülan içermeyen jelli tüplere (Green Cross MS, Green Vac-Tube 5 ml) alındı. Kanlar laboratuvara ulaştığı andan itibaren 30 dakika içerisinde 10.000 devirde 15 dakika santrifüj edildi. Santrifüj sonrasında elde edilen serum örnekleri ayrı tüplere alındı. Bu serumların laboratuvarımızda rutin olarak kullanılan NFL BN-II (Dade Behring, Almanya) sistemi ile 1. gün olarak CRP ölçümleri yapıldı. Ağzı açık olarak +4°C'de bekletilen bu serumlar, ilk ölçümden 3 gün ve 7 gün sonra olmak üzere iki kez daha CRP düzeylerine bakılarak sonuçlar kaydedildi.

NFL BN-II sistemi immunofelometri esasına dayanan bir ölçüm sistemidir. İnsan CRP'sine spesifik monoklonal antikolarla kaplanmış polistren partiküller, CRP içeren örnek ile karşılaştığında agregasyon meydana gelir. Oluşan bu agregat, örnek üzerine uygulanan ışık demetini dağıtır. Dağılan ışığın yoğunluğu, örnekteki CRP miktarı ile orantılıdır. Daha sonra konsantrasyonu bilinen standartla karşılaştırılarak kantitatif olarak sonuçlar mg/L cinsinden okunur. Okuma sınırı <3.17 ve >203 mg/L arasında olup hs-CRP kitlerinin kullanıma girmesi ile daha düşük düzeylerin okunabilmesi de mümkün hale gelmiştir.

İstatistik Analiz: CRP düzeyleri için tanımlayıcı istatistikler; ortalama, standart sapma, minimum ve maksimum değer olarak ifade edilmiştir. Bu özellikler bakımından 0.3 ve 7.

günler arasında fark olup olmadığını belirlemek amacıyla Friedman testi yapılmıştır. Ayrıca, 0-3 ve 0-7. gündeki % değişimler bakımından fark olup olmadığını belirlemek amacıyla Mann-Whitney U testi yapılmıştır. Yapılan istatistik karşılaştırmalarda, istatistik anlamlılık düzeyi 0.05 olarak alınmış ve hesaplamalar SPSS istatistik paket programında yürütülmüştür.

Bulgular

CRP ölçüm değerleri 12.6-203 mg/L arasında değişen 50 hastanın ilk ölçümden üç gün ve yedi gün sonraki ölçümlerde CRP düzeylerinde yükselme nedeniyle >203 mg/L okunan 6 serum ile <3.2 mg/L ölçülen 1 serum (toplam 7 serum) değerlendirme dışı bırakılarak istatistik değerlendirme 43 hasta örneği üzerinde yapılmıştır.

İstatistik değerlendirmeye göre ilk ölçümde CRP düzeyleri 12.6-145 mg/L arasında değişen 43 serum örneğinde ortalama CRP düzeyi 55.83 mg/L iken, üç gün sonra yapılan ölçümde CRP düzeylerinin 16-188 mg/L arasında değiştiği ve ortalama değer 76.35 mg/L'ye yükseldiği tespit edilmiştir. Yedi gün sonra yapılan CRP ölçümlerinde ise, CRP düzeylerinin 13.6-161 mg/L arasında değiştiği ve ortalama değer 60.99 mg/L'ye düştüğü gözlenmiştir. Bu verilere göre ilk gün ile üç gün sonraki ölçümler arasında %38.43 oranında bir artış gözlenirken, ilk gün ile yedi gün sonraki ölçümler arasında %9.27 oranında bir artış gözlenmiştir. Buna göre ilk gün ve üç gün sonra yapılan ölçümler arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmuş, buna karşın ilk gün ve yedi gün sonrası ölçümler arasında anlamlı bir fark bulunamamıştır. Yine istatistiksel olarak üç gün sonraki ölçüm ile yedi gün sonraki ölçüm arasındaki fark da anlamlı olarak bulunmuştur. Serum örneklerindeki CRP düzeylerinin istatistik açıdan değerlendirilmesi tablo'da, günler içindeki ortalama değişim ise şekil'de gösterilmiştir.

Tartışma

Günümüzde hastalık tanı ve takibinde yüzlerce laboratuvar testi kullanıma sunulmuştur. Bu amaçla güvenilir, hızlı, pratik ve çok sayıda örneğin çalışılmasına imkân veren sistemler geliştirilmiştir. Bu sistemlerde çalışılan testler ve alınan sonuçlar, örneklerin uygun şekilde alınması, laboratuvara uygun şekilde transferi, testin cihaz talimatlarına uygun biçimde çalışılması, cihazın kitlerinin uygun ortamda saklanması, bakım ve kalibrasyonlarının düzenli

Tablo. Farklı günlerdeki CRP ölçümlerinin istatistik olarak değerlendirilmesi

Günler	Ortalama (mg/L)	Standart Sapma	Minimum (mg/L)	Maksimum (mg/L)	p
İlk gün	55.83	38.67	12.60	145.00	
Üç gün sonra	76.35*	51.04	16.00	188.00	0.001
Yedi gün sonra	60.99	42.34	13.60	161.00	
% (3-1)	38.43	7.71	27.00	55.60	
% (7-1)	9.269	4.007	0.00	19.100	0.001

*: Üç gün sonraki ortalama değerin, ilk gün ve yedinci günkü ortalama değere göre farkı anlamlıdır.

Şekil. Ortalama CRP düzeylerinin zamana bağlı değişimi.

olarak yapılması gibi birçok faktörden etkilenmektedir. Şengönül ve ark. (14) ASO, CRP ve RF'nin kantitatif değerleri üzerine ısı ile bekleme süresinin etkilerini araştırdıkları bir çalışmada, serum örneklerini oda ısısında, +4°C'de ve -20°C'de bekleterek değişik zamanlarda nefelometrik yöntemle (Behring™-Almanya) ölçüm yapmışlardır. Çalışma sonucunda, oda ısısında bekletilen örneklerde daha fazla olmak üzere +4°C ve -20°C'de serum protein değerlerinde istatistiksel olarak anlamlı düşme meydana geldiğini tespit etmişler ve dondurularak saklamanın daha güvenilir olduğunu bildirmişlerdir. Bizim çalışmamızda ise bu çalışmada alınan sonuçlardan farklı olarak, +4°C'de bekletilen serumlarda CRP değerinde ilk ölçümden üç gün sonra %38.43 oranında yükselme, ilk ölçümden yedi gün sonra ise %9.27 oranında olmak üzere daha düşük oranda bir

yükselme tespit edilmiştir. İlk gün ve üç gün sonrası yapılan ölçümler arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı bulunurken, ilk gün ve yedi gün sonrası yapılan ölçümler arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunamamıştır. C reaktif protein, otolog ligandlar (plazma lipoproteinleri, parçalanmış hücre membranları, çeşitli fosfolipidler, ribonükleoprotein partikülleri ve apoptotik hücreler gibi) ve dış kaynaklı liganlara (çeşitli glikan ve fosfolipidler ile mikroorganizmaların ve bitkilerin muhtelif yapıları) bağlanabilmektedir. Buna ek olarak Ca⁺ varlığı ve serum glikoz düzeyi de CRP düzeyini etkilemektedir. Bu durumun çalışmada elde edilen CRP düzeylerinde saptanan değişime neden olabileceği kanaatine varılmıştır (15-17). Yapılan literatür taramasında CRP düzeyi üzerine bekleme süresinin araştırıldığı bir başka yayına rastlanmamıştır.

Serum CRP düzeyleri inflamatuvar bir olayın başlangıcından itibaren 4-6 saat sonra yükselmeye başlamakta ve 24-48. saatlerde en üst düzeye ulaşmaktadır (18). Yeni doğanlardaki enfeksiyonu belirleme açısından da yararlı bir yöntem olan CRP'nin 12-24 saatlik seri ölçümleri, antibiyotik tedavisinin kesilmesine karar verilmesi aşamasında önemli bir role sahiptir (19).

CRP'nin 1930 yılında keşfinden sonra günümüzde birçok enfeksiyon hastalığının tanısı ve izlenmesinde rutin olarak kullanılmaktadır. Yoğun bakım hastaları üzerinde yürütülen bir çalışmada, CRP'nin sepsis tanısına yön verebileceği ve bir önceki güne göre %25 ve daha fazla oranda bir azalmanın yoğun bakım hastalarının sepsisten çıkma göstergesi olabileceği bildirilmiştir (20).

Yukarıda belirtilen iki çalışmada da görüldüğü gibi enfeksiyon hastalıklarında saatlik değişim gözlenen serum CRP düzeylerinin belirlenmesi için duyarlı davranılması gerekmektedir. Bu nedenle hastaların CRP düzeyleri açısından takipleri mümkünse aynı cihazla yapılarak elde edilen sonuçlar hızlı biçimde değerlendirilmeli ve alınan sonuçlar bir önceki ile karşılaştırılmalıdır.

Çalışmada, serum CRP düzeylerinin ölçümü esnasında gerek yoğun laboratuvar yükü, gerekse teknik aksaklıklar nedeniyle ilk gün çalışılmayan serumlarda daha sonraki günlerde CRP düzeylerinin yükseldiği ortaya konulmuştur. Her ne kadar ilk gün ve yedi gün sonrası ölçümlerde ortalama CRP düzeyleri açısından istatistiksel olarak anlamlı bir fark saptanamamış olsa da, bu süre içerisinde serum CRP düzeylerinde ortalama % 9.27 oranında bir yükselme olacağı göz önünde bulundurulmalıdır. Teknik aksaklıklar nedeni ile CRP'nin hemen çalışılmayacağı durumlarda klinisyenlerle işbirliği içerisinde olunarak gerekirse yeni numune istenmesi doğru bir yaklaşım olacaktır. Ayrıca bu çalışma, sonraki günlerde ve farklı koşullarda CRP düzeylerinin zamana bağlı değişiminin ve nedenlerinin belirlenmesi için daha kapsamlı çalışmaların gerekliliğini ortaya koymasından önemlidir.

Time-Related Changes of CRP levels in sera stored in the refrigerator

Abstract

Objective: *C reactive protein's (CRP) measurement is frequently delayed due to transportation of blood and technical problems of laboratory devices. In this study we investigated the changes in CRP levels of sera stored in refrigerated conditions.*

Method: *The CRP levels of sera were detected with Behring nephelometry system without any delay. The serum of 50 patients with CRP levels between 12.6 mg/L and 203 mg/L were kept uncovered at +4 °C. The CRP measurements were repeated at two different times, after 3 and 7 days from the first measurement. Obtained CRP levels were evaluated statistically.*

Result: *The CRP mean level from the first measurements was 55.83 mg/L, where three days later the mean level increased to 76.35 mg/L and seven days later, the mean level decreased to 60.99 mg/L. The difference between first and three days measurements was found statistically significant however there was no significant difference between the first and seven days.*

Conclusion: *If samples can not be analyzed for CRP immediately due to a technical glitch, the right approach would be to work in collaboration with clinicians and request a new sample if possible. Furthermore, this study is important as it shows a need for more comprehensive studies on time-dependent change of CRP levels in the next days and under different conditions and causes for that change.*

Key words: *CRP, nefelometry, serum.*

Kaynaklar

1. Osmand AP, Friedenson B, Gewurz H, Painter RH, Hofmann T, Shelton E. Characterization of C-reactive protein and the complement subcomponent C1t as homologous proteins displaying cyclic pentameric symmetry (pentraxins). Proc Natl Acad Sci USA 1977; 74(2):739-743.
2. Tillet WS, Francis T. Serological reactions in pneumonia with a non-protein somatic fraction of pneumococcus. J Exp Med 1930; 52(4):561-571.
3. Thompson D, Pepys MB, Wood SP. The physiological structure of human C-reactive protein and its complex with phosphocholine. Structure 1999; 7(2):169-177.
4. Ramadori G, Van Damme J, Rieder H, Meyer zum Buschenfelde KH. Interleukin 6, the third mediator of acute phase reaction, modulates hepatic protein synthesis in human and mouse. Comparison with interleukin 1 beta and tumour necrosis factor alpha. Eur J Immunol 1988; 18(8):1259-1264.
5. Du Clos TW, Mold C. C-reactive protein: an activator of innate immunity and a modulator of adaptive immunity. Immunol Res 2004; 30(3):261-277.
6. Dominguez-Munoz JE, Malfertheiner P. Management of severe acute pancreatitis. Gastroenterologist 1993; 1(4):248-256.
7. Du Clos TW. Function of C-reactive protein. Ann Med 2000; 32(4):274-278.

8. Mahmoud FA, Rivera NI. The role of C-reactive protein as a prognostic indicator in advanced cancer. *Curr Oncol Rep* 2002; 4(3):250-255.
9. Langrand WK, Visser CA, Hermens WT, Niessen HW, Verheugt FW, Wolbink GJ, et al. C-reactive protein as a cardiovascular risk factor: more than an epiphenomenon? *Circulation* 1999; 100(1):96-102.
10. Roberts WL, CDC, AHA. CDC/AHA Workshop on Markers of inflammation and cardiovascular disease: application to clinical and public health practice: laboratory tests available to assess inflammation-performance and standardization: a background paper. *Circulation* 2004; 110(25):572-576.
11. Hobbs R. Near patient testing in primary care. *BMJ* 1996; 312 (7026):263-264.
12. Ledue TB, Weiner DL, Sipe J, Poulin SE, Collins MF, Rifai N. Analytical evaluation of particle-enhanced immunonephelometric assays for C-reactive protein, serum amyloid A, and mannose binding protein in human serum. *Ann Clin Biochem* 1998; 35(Pt 6):745-753.
13. Roberts WL, Sedrick R, Moluton L, Spencer A, Rifai N. Evaluation of four automated high-sensitivity C-reactive protein methods: implications for clinical and epidemiological applications. *Clin Chem* 2000; 46(4):461-468.
14. Şengönül A, Yuluğ N. Tanısal serum proteinlerinin kantitatif değerleri üzerine ısının ve bekleme süresinin etkilerinin araştırılması. *Dokuz Eylül Üniv Tıp Fak Derg* 2000; 14: 345-352.
15. Yücel AE. C-Reaktif Protein (CRP) ve Diğer Akut Faz Proteinlerinin Klinik Kullanımı. *Türkiye Tıp Derg* 2004; 11(1):42-52.
16. Batırel A, Gençer S, Özer S. Enfeksiyon göstergesi olarak akut faz reaktanları: C-reaktif protein (CRP) ve serum amiloid A (SAA). *KEAH Tıp Derg* 2003; 14(3):220-224.
17. Kocabaş RN, Bozdemir AE, Başol G, Barutçuoğlu B, Parıldar Z, Kabaroğlu C ve ark. C-Reaktif Protein ile Glukoz ve Yaş ilişkisi. *Türk Klinik Biyokimya Derg* 2007; 5(2):63-67.
18. Gerdes JS. Diagnosis and management of bacterial infections in the neonate. *Pediatr Clin North Am* 2004; 51(4):939-959.
19. Polin RA, Parravicini E, Regan JA, Taeusch HW. Bacterial Sepsis and Meningitis. In: Taeusch HW, Ballard RA, Gleason CA (eds). *Avery's Diseases of the Newborn* (8th ed) Philadelphia: Elsevier Inc 2005; 551-577.
20. Yentis SM, Soni N, Sheldon J. C-reactive protein as an indicator of resolution of sepsis in the intensive care unit. *Intensive Care Med* 1995; 21(7):602-605.

Klinik Çalışma

Perkutan Nefrolitotomi (pcnl) Sonrası Antegrad Pyelografi Çekilmeli mi?

Kerem Taken^{*}, Necip Pirinççi^{**}, İlhan Geçit^{**}, Serhat Tanık^{*}, Recep Eryılmaz^{**}, Mustafa Güneş^{**}

Özet

Amaç: Perkütan nefrolitotomi(pcnl) sonrasında gereksiz antegrade pyelografiden kaçınmak.

Gereç-Yöntem: Temmuz 2010-Ağustos 2011 tarihleri arasında PCNL uygulanmış 85 hasta değerlendirildi. Hastalarda; amplatz dilatörler ile kılavuz tel üzerinden 30F dilatasyon uygulanarak perkütan yol oluşturuldu. Taş kırma işlemi 26F rijid nefroskop (Wolf, Almanya) ve pnömotik litotriptör (Vibrolith-Elmed, Türkiye) kullanılarak gerçekleştirildi. Üretere açık uçlu 5fr veya 6 fr üreter kateteri yerleştirildi. Post operatif 1.gün üriner sistem grafisi (DÜSG) çekildi ve üreter kateterleri alındı. Nefrostomi klempenip rezidü takibi yapıldı. 2-4 saat sonrası rezidü<50cc ise nefrostomi çekildi. Nefrostomi kateteri alındıktan sonra nefrostomi traktından idrar gelen hastalara üreteral Double J (DJ) stent uygulandı.

Bulgular: Hastaların 68'i erkek, 17'si bayandı. Yaş ortalaması 40.1 ± 12.15 (13-70) yılı. Taşların %74'ü (n:64) basit böbrek taşı, %26'sı (n:21) kompleks taş grubundaydı. Ortalama taş yükü 320 mm² olarak hesaplandı. Olgularımızın % 70'inin tamamen taştan arındığı, %23'ünde klinik önemsiz artık taş parçaları olduğu, ve %7'sinde ise başarısızlıkla sonuçlandığı gözlemledik. Nefrostomi tüpünün ortalama çekilme süresi 2.7 (1-5) gün, ortalama hastanede kalma süresi ise 3.2 (2-6) gündü. Hiçbir hastaya antegrade pyelografi çekilmesine gerek kalmadı. Nefrostomi tüpü çekilmesi sonrası 7 hastada 24 saatten fazla traktan ıslatma devam etti. 3 hastada 2 gün, 2 hastada 4 gün, 1 hastada 8 gün, 1 hastada ise 12 gün sürdü. Bu hastaların hepsine double-J (DJ) kateter konuldu. 2 hastada ise post op 1.gün de üreter kateteri mevcut durumunda çekilen DÜSG'de tıkaçıcı olduğu düşünülen taş fragmanları saptanması üzerine DJ stent uygulandı.

Sonuç: Perkütan nefrolitotomi sonrasında rezidü takibi yapılarak gereksiz antegrade pyelografilerden kaçınılırız. Böylece gereksiz radyasyon alımını ve kontrast madde kullanımını önlemiş oluruz.

Anahtar kelimeler: Antegrade pyelografi, perkütan nefrolitotomi, rezidü, taş.

Perkütan nefrolitotomi (PCNL) ilk kez 1976 yılında Fernström ve Johansson tarafından uygulanmıştır (1). Günümüzde daha önceden açık cerrahi ile tedavi edilen böbrek taşlarının çoğu vücut dışından ses dalgalarıyla (ESWL) ve/veya PCNL ile tedavi edilebilmektedir (2). ESWL tedavisine yanıt alınmayan veya uygun olmayan

olgularda da ilk seçenek olarak PCNL önerilmektedir (3). Yapılan meta-analizlerde PCNL ile %72-98 taşsızlık oranları ve oldukça düşük komplikasyon oranları bildirilmektedir (4). Perkütan nefrolitotomi sonrası nefrostomi tüpü yerleştirilmesi ve postoperatif dönemde ategrade pyelografi çekilerek alınması standart bir uygulamadır. Nefrostomi tüpü yerleştirilmesinin yeterli idrar drenajı sağlama, kanamayı durdurma, traktın iyileşmesini sağlama ve ikincil bir nefroskopi işlemini kolaylaştırma gibi üstünlükleri olmasına karşın erken dönemdeki ağrıya sebep olması nedeniyle hasta konforunu olumsuz yönde etkileyebilmektedir (5,6).

Gereç ve Yöntem

Temmuz 2010-Ağustos 2011 tarihleri arasında PCNL uygulandı. Çalışma için etik kurul onayı alındı. Bu çalışmada 85 hasta değerlendirildi.

*Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Üroloji Kliniği, Van.

**Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Üroloji Anabilim Dalı, Van.

Yazışma Adresi: Yard. Doç. Dr. Necip Pirinççi
Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Üroloji Anabilim Dalı, Kampüs, Van, Türkiye.

Tlf: 0432 2150474

Fax: 0 432 214 05 01

E-mail: necippirincci@hotmail.com

Makalenin Geliş Tarihi: 17.07.2012

Makalenin Kabul Tarihi: 01.11.2012

Tüm olguların girişim öncesinde serum biyokimyası, idrar analizi ve kültürü, PT, PTT ve INR, viral serum belirteçlerine (HIV, HBV, HCV) bakıldı. Taşın boyutu; üriner sistem grafisinde (DÜSG) taşın en uzun çapı ve buna dik çapın çarpımı (cm²) olarak hesaplandı. Hastalar preoperatif bilgisayarlı tomografi (BT) ve/veya intravenöz pyelografi (IVP) ile incelendi. İdrar kültürü steril olan olgularda, operasyondan 1 saat önce başlanarak, 3 gün süre ile seftriakson profilaksisi sağlandı. İdrar kültüründe üreme olanlarda ise, uygun antibiyotik tedavisi ile idrar kültürü steril olunca işlem uygulandı.

İşleme, genel anestezi altında, litotomi pozisyonunda sistoskopi yapıp üretere kateter (5 F veya 6F açık uçlu ureter kateteri) yerleştirilerek başlandı. Hastaya 16/18 foley sonda takıldı ve kateter sondaya tespit edildi. Takiben hastaya pron pozisyon verildi. Bu pozisyonda taş içeren böbrek, C-kollu floroskopi (SireMobil Compact, Siemens) altında lokalize edildi. Cerrahi temizlik ve örtümü takiben, ureter kateterinden seyreltilmiş opak madde verilerek çekilen retrograde piyelografi (RGP) ile toplayıcı sistem anatomisi ortaya kondu ve 18G perkütan giriş iğnesi (18G percutaneous access needle, Microvasive) ile istenilen kaliks grubuna Multiplanar C-kollu floroskopun yardımı ile 90 derece açı ile giriş yapıldı. İğneden toplayıcı sisteme kılavuz tel (Sensor guidewire, Microvasive) yerleştirildi. Filiform dilatatörlerle kılavuz tel üzerinde dilatasyon sağlanırken, kılavuz telin üretere geçmesine özen gösterildi. Daha sonra amplatz dilatatörler ile kılavuz tel üzerinden 30F dilatasyon uygulanarak perkütan yol oluşturuldu ve çalışma kılıfı yerleştirildi. Taş kırma işlemi 26F rijid nefroskop (Wolf, Almanya) ve pnömotik litotriptör (Vibrolith-Elmed, Ankara, Türkiye) kullanılarak gerçekleştirildi. Taş parçaları tutucu ile yakalanarak çalışma kılıfından dışarı çıkartıldı. Taştan temizlenme sağlanınca 14F nefrostomi tüpü yerleştirildi. Sistemin bütünlüğü ve tüpün yerleşimi nefrostomi tüpünden opak madde verilerek çekilen floroskopilerle belirlendi. Üreterdeki ureter kateteri, sondaya tespit edildi.

Postoperatif birinci günde ureter kateteri alındı. Postoperatif dönemde DÜSG’de klinik önemi olan rezidü taş ve hematüri yoksa nefrostomi tüpü kleplendi. 2-4 saat sonra klemp açıldı. Anlamli rezidü idrar saptanmayan (<50cc) olgularda nefrostomi kateteri alındı. Nefrostomi yolunda uzamış (>24-48 saat) idrar akıntısı gözleendiğinde, hastaya double-J kateter takıldı.

Tüm hastalara operasyondan 1 gün, 1 ay ve 3 ay sonra DÜSG çekildi. Gereğinde hastalar İVP

ile değerlendirildi. Sonuçlara göre olgular; ‘Taşsız’, ‘Klinik önemsiz artık taş parçaları (CIRF) olan’ ve ‘Başarısız’ olmak üzere 3 gruba ayrıldı. CIRF, 4 mm’den küçük, obstrüktif ve infekte olmayan taşlar olarak tanımlandı.

Bulgular

Olgularımızın 68’i erkek, 17’si bayandı. Yaş ortalaması 40.1 ± 12.15 (13-70) yılı. Taşların %74’ü (n:64) basit böbrek taşı, %26’sı (n:21) kompleks taş grubundaydı. 18 olgu açık böbrek taşı operasyonu, 3 olgu aynı taraftan daha önce pcnl operasyonu, 17 olgu ise aynı taraftan daha önce ESWL tedavisi almıştı. Ortalama taş yükü 320 mm² olarak hesaplandı. Olgularımızın %70’i nde tamamen taşsızlık sağlanırken, %23’ünde klinik önemsiz artık taş parçaları saptandı. Sadece olgularımızın %7’si başarısızlıkla sonuçlandı.

Nefrostomi tüpünün ortalama çekilme süresi 2.7 (1-5) gün, ortalama hastanede kalma süresi ise 3.2 (2-6) gün olarak bulundu. Nefrostomi tüpü çekilmesi sonrası 7 hastada 24 saatten fazla traktan ıslatma devam etti. 3 hastada 2 gün, 2 hastada 4 gün, 1 hastada 8 gün, 1 hastada da 12 gün sürdü. Bu hastaların hepsine double-J kateter uygulandı. 2 hastada ise post op 1.gün de ureter kateteri mevcut durumunda çekilen DÜSG’de tıkayıcı olduğu düşünülen taş fragmanları saptanması üzerine DJ stent uygulandı. Hiçbir hastamıza antegrad pyelografi çekme ihtiyacı duymadık.

PCNL sonrası 6 olgumuzda (%7) kanama nedeni ile kan transfüzyonu yapılırken, 26 hastamızda (%30.5) transfüzyon gerektirmeyen hemoglobin düşüklüğü takip ile stabilize oldu. 9 hastamızda (%0.5) oluşan operasyon sonrası >38 °C ateş yüksekliği antibiyotik tedavisi ve takip ile geriledi. 2 hastamızda giriş sağlanamadığından, 1 hastamızda ise kanamadan dolayı açık cerrahi uyguladık. Anlamli taş yükünden dolayı 3 hastamıza 2 ay sonra tekrar PCNL uyguladık. Hastalarımızın hiçbirinde batın içi organ yaralanması, pnömotoraks oluşmadı.

Tartışma

PCNL; düşük taşsızlık ve komplikasyon oranları nedeniyle günümüzde taş tedavisinde yaygın bir şekilde uygulanmaktadır (4). 1981’de Alken ve Wickheim’in ilk serilerini takiben, 1985’de olgu sayıları binleri aşan geniş seriler yayınlanmıştır (4-7). Ülkemizde ilk geniş PCNL serilerinin yayınlanması 2000’li yılları bulmuştur (8,9).

PCNL’nin son basamağında klasik olarak; trakt boyunca hemostazı sağlamak, üriner

ekstravazasyonu engellemek ve böbreğin yeterli drenajını sağlamak amaçlı nefrostomi kateteri yerleştirilmektedir (10,11). Nefrostomi kateteri aynı zamanda planlanan ikincil perkütan cerrahiler, ciddi kanama kontrolü ve toplayıcı sistem hasarlarının izleminde de yeterli üriner drenajı sağlamak için tercih edilmektedir (12). Nefrostomi kateteri yerleştirilmesinin yeterli idrar drenajı sağlama, kanamayı durdurma, traktın iyileşmesini sağlama ve ikincil bir nefroskopi işlemini kolaylaştırma gibi üstünlükleri olmasına karşın erken dönemde ağrıya sebep olması nedeniyle hasta konforunu olumsuz yönde etkileyebileceği bildirilmektedir (5,6). Operasyon esnasında nefrostomi kateteri takılmakta ve postoperatif dönemde çekilen antegrade pyelografi sonrası idrar ekstravazasyonu gözlenmezse nefrostomi kateteri alınmaktadır. Bu uygulamada hastaya ekstra radyasyon ve ekstra bir girişim anlamına gelmektedir.

Perkütan nefrolitotomi sonrası nefrostomi kateteri yerleştirilmesi standart bir uygulamadır. Kim ve ark. (13) yaptıkları karşılaştırmalı bir çalışmada, büyük ve kompleks böbrek taşlarının PCNL tedavisi sonrası nefrostomi seçimi için bir yaklaşım önermektedir. Buna göre kompleks taşlarda PCNL sonrası nefrostomi kateteri yerleştirilmesi gereklidir (13). Ancak artık taş yükü fazla olduğu zaman veya piyonefroz varlığında, hastanın ağrı şikayeti olamayacağı durumlarda (spinalkord ya-ralanması olan hastalarda) re-entrynefrostomi tüpünün yerleştirilmesi tavsiye edilmektedir. Ayrıca tam taşsızlık için çoklu giriş yapılan büyük böbrek taşlarında da halka uçlu (*circle-loop*) nefrostomi tüpü önerilmektedir. Öte yandan üst pol girişimlerinde alt pole yerleştirilen nefrostomi kateteri, plevral morbiditeyi azaltabilmektedir (13).

Prospektif randomize çalışmalar; geniş çaplı nefrostomi tüpü kullanıldığında ameliyat sonrası ağrı skorlarının anlamlı ölçüde arttığını göstermektedir (14,15). Hastanın ağrısını en aza indirmek ve hastanede kalış süresini daha da azaltmak için, PCNL işlemi sonrası nefrostomi kateterinin kullanılmaması önerilmiş ve bu yöntem "tüpsüz PCNL" olarak tanımlanmıştır (10). Bu işlemde nefrostomi kateterinin yerine genellikle bir üreteral stent veya üreteral kateter yerleştirilmektedir. İlk kez Bellman ve ark. (10), üreteral stent kullanarak idrarın drenajını sağlandığını birçok hastada üriner sistemin istenmeyen yan etki olmadan iyileştiğini vurgulamaktadır. Seçilmiş hastalarda nefrostomi kateteri konulmadan yapılan çalışmalarda yatış süresinin ve postoperatif ağrının anlamlı olarak

azaldığı hatta bu yöntemin eşzamanlı bilateral bile yapılabileceği gösterilmiştir (16). Daha sonra yapılan çalışmalar da nefrostomisiz PCNL'nin, birden fazla perkütan giriş gerektiren, 2 saatten uzun süren, işlem sırasında kanaması veya rezidü fragman şüphesinin olduğu olgular hariç özel seçilmiş birçok olguda uygulanabileceğini göstermektedir (5,17). Operasyon süresinin kısa olduğu, taş yükünün fazla olmadığı seçilmiş hastalarda nefrostomisiz PCNL uygulanabilir.

Literatürde nefrostomi tatbiki ve postoperatif takipte antegrade pyelografinin rutin olduğunu, nefrostomisiz uygulamaların ise sınırlamaları nedeniyle rutin olmadığını görmekteyiz. Çalışmamızda hastaların ağrı skalası incelenmediğinden bütün hastalarımıza 14F nefrostomi kateteri uygulandı. Ayrıca hasta seçiminde PCNL endikasyonları dışında özel bir kısıtlama uygulamadığımızdan nefrostomisiz PCNL uygulanmamıştır. Çalışmamızda 3 hastada 2 gün, 2 hastada 4 gün, 1 hastada 8 gün, 1 hastada da 12 gün nefrostomi alımı takiben ıslatması oldu. Bu hastaların hepsine double-J kateter uygulandı. Değişen sürelerde DJ stenti tatbikinin nedeni ıslatmaların miktar olarak farklı olmalarıydı. 2 hastada ise post op 1. gün de üreter kateteri mevcut durumunda çekilen DÜSG'de tıkaçıcı olduğu düşünülen taş fragmanları saptanması üzerine DJ stent uygulandı. Toplam 9 hastamıza DJ stent uyguladık. Karar verirken antegrade pyelografiye ihtiyaç duymadık.

Sonuç

Perkütan nefrolitotomide; nefrostomi kateteri genellikle uygulanmaktadır. Post operatif dönemde nefrostominin alınması rezidü takibi ile yapılabilir. Böylece antegrade pyelografilere ihtiyaç duyulmadan gereksiz radyasyon alımını ve kontrast madde kullanımını önlemiş oluruz.

Should antegrade pyelography be taken after percutaneous nephrolithotomy (pcnl)?

Summary

Objective: To avoid the unnecessary antegrade pyelography after percutaneous nephrolithotomy (PCNL).

Material-Method: Between July 2010-August 2011, 85 patients who were performed PCNL were evaluated. In patients; percutaneous way was created by applying the dilation of 30F over a guide wire with Amplatz dilators. The process of crushing stone was carried out by using 26F rigid nephroscope (Wolf, Germany) and pneumatic lithotripter (Vibrolith-Elmed, Turkey). Open-ended 5fr or 6 fr ureteral catheter was placed into the ureter. Urinary tract

radiography (DUSG) was taken in the 1st post-operative day and the ureteral catheters were removed. Nephrostomy was clamped and the follow-up of residue was done. Nephrostomy was taken if the residue were <50cc after 2-4 hours. Ureteral Double J (DJ) stent was applied to the patients who had urine from their nephrostomy tract after the removal of the nephrostomy catheter.

Results: 68 of the patients were male and 17 of them were female. The mean age was 40.1 ± 12.15 (13-70) years. 74% of the stones (n: 64) was in the group of simple renal stone, but 26% of them (n = 21) was in the complex stone group. The mean stone burden was calculated as 320 mm². We observed that 70% of our cases were entirely purified from the stone, there were clinically the pieces of insignificant stone at 23% of them, and it was resulted in failure at 7% of them. The average removal duration of the nephrostomy tube was 2.7 (1-5) days, but the average duration of hospital stay was 3.2 (2-6) days. There was no need to take the antegrade pyelography for none of the patients. Wetting from the tract went on in 7 patients for more than 24 hours after the withdrawal of the nephrostomy tube. It lasted for 2 days in 3 patients, 4 days in 2 patients, 8 days in 1 patient and 12 days in 1 patient. Double-J (DJ) catheter was placed to all of these patients. DJ stent was performed due to the detection of the stone fragments considered to be obstructive in DUSG taken in the available state of the ureteral catheter in the 1st day of post-surgery in 2 patients.

Conclusions: We can avoid from unnecessary antegrade pyelographies by doing the residual follow-up after the percutaneous nephrolithotomy. Thus, we have prevented the intake of unnecessary radiation and the use of the contrast material.

Key words: Antegrade pyelography, percutaneous nephrolithotomy, residue, stone.

Kaynaklar

1. Fernström I, Johansson B. Percutaneous pyelolithotomy. A new extraction technique. Scand J Urol Nephrol 1976; 10(3):257-259.
2. Kane CJ, Bolton DM, Stoller ML. Current indications for open stone surgery in an endourology center. Urology 1995; 45(2):218-221.
3. Tiselius HG, Ackermann D, Alken P, Buck C, Conort P, Galluci M. EAU Guidelines on Urolithiasis, 2002.
4. Pearle MS, Clayman RV. Outcomes and selection of surgical therapies of stones in the kidney and ureter; in Coe FL, Favus MJ, Pak CYC, Parks JH, Preminger GM (eds): Kidney Stones: medical and surgical management. Chap 1995; 31:709-755.
5. Limb J, Bellman GC. Tubeless percutaneous renal surgery: review of first 112 patients. Urology 2002; 59(4):527-531; discussion 531.
6. Desai MR, Kukreja RA, Desai MM, Mhaskar SS, Wani KA, Patel SH, et al. A prospective randomized comparison of type of nephrostomy drainage following percutaneous nephrostolithotomy: large bore versus small bore versus tubeless. J Urol 2004; 172(2):565-567.
7. Segura JW, Patterson DE, LeRoy AJ, Williams HJ Jr, Barrett DM, Benson RC Jr, et al. Percutaneous removal of kidney stones: review of 1,000 cases. J Urol 1985; 134(6):1077-1081.
8. Zeren S, Arıdoğan A, Bayazit Y ve ark. 1041 renal ünite perkütan nefrolitotomi sonuçlarımız. 5. Ulusal Endüroloji Kongresi Özet Kitapçığı, Diyarbakır, 24-26 Ekim 2003.
9. Yalçın V, Önder AU, Kalkan M ve ark. Böbrek taşı tedavisinde 463 perkütan nefrolitotomi uygulaması. Türk Üroloji Dergisi, Kongre Özel Sayısı, p62, 2002.
10. Bellman GC, Davidoff R, Candela J, Gerspach J, Kurtz S, Stout L. Tubeless percutaneous renal surgery. J Urol 1997; 157(5):1578-1582.
11. Goh M, Wolf JS Jr. Almost totally tubeless percutaneous nephrolithotomy: further evolution of the technique. J Endourol 1999; 13(3):177-180.
12. Brusky JP, Parekh A, Kaptein J, Bellman GC. Need for ancillary procedures among patients undergoing tubeless percutaneous renal surgery for nephrolithiasis. J Endourol 2007; 21(7):692-694.
13. Kim SC, Tinmouth WW, Kuo RL, Paterson RF, Lingeman JE. Using and choosing a nephrostomy tube after percutaneous nephrolithotomy for large or complex stone disease: a treatment strategy. J Endourol 2005; 19(3):348-352.
14. Pietrow PK, Auge BK, Lallas CD, Santa-Cruz RW, Newman GE, Albala DM, et al. Pain after percutaneous nephrolithotomy: impact of nephrostomy tube size. J Endourol 2003; 17(6):411-414.
15. Liatsikos EN, Hom D, Dinlenc CZ, Kapoor R, Alexianu M, Yohannes P, et al. Tail stent versus re-entry tube: a randomized comparison after percutaneous Stone extraction. Urology 2002; 59(1):15-19.
16. Istanbuluoglu MO, Ozturk B, Gonen M, Cicek T, Ozkardes H. Effectiveness of totally tubeless percutaneous nephrolithotomy in selected patients: a prospective randomized study. Int Urol Nephrol 2009; 41(3):541-545.
17. Feng MI, Tamaddon K, Mikhail A, Kaptein JS, Bellman GC. Prospective randomized study of various techniques of percutaneous nephrolithotomy. Urology 2001; 58(3):345-350.

Olgu Sunumu

Ameliyat Esnasında Akciğerde Yağ Embolisine Bağlı Ölüm: Olgu Sunumu

Rıza Yılmaz*, Veli Özdemir*, Işıl Pakiş*, Muhammet Can**, Bahadır Kumral*, Nurperi Gazioğlu***

Özet

Yağ embolisi, ciddi travma ve/veya cerrahi işlemlerden sonra kemik iliğinden ya da yumuşak dokulardan lipid globüllerinin salınması ile oluşmaktadır. Bu olgu sunumunda; diabeti mevcut, morbid obez, bel ağrıları olan kadın hastaya yapılan medikal tedavilere rağmen ağrılarında düzelme olmayınca bel fıtığı ameliyatı uygulanmasına karar verildi. Ameliyatta, sol L₅-S₁ diskektomi, L₅ posterior osteotomi, L₄ bilateral laminektomi ve stabilizasyon operasyonu uygulandı. Titanyum plak ile stabilizasyon esnasında kardiyak arrest gelişmesi üzerine yapılan resüsitasyona yanıt alınamayarak hasta öldü. Ölüm sebebinin belirlenmesi için otopsi yapıldı. Postmortem histopatolojik incelemede, akciğerlerde yaygın yağ embolisi bulguları dışında başka ölümcül bulgu saptanmadı. Sonuç olarak, morbid obez ve diabetli hastalarda spinal ameliyatlar esnasında yağ embolisi olma riski göz önünde bulundurulmalı ve ölen olgularda yağ embolisi de düşünülerek mutlaka ölüm sebebinin tespiti açısından otopsi yapılmalıdır.

Anahtar kelimeler: Yağ embolisi, otopsi, adli tıp, ölüm, spinal cerrahi.

Kemik kırıkları, cerrahi operasyonlar, barotravma ve yumuşak doku hasarına bağlı olarak gelişebilen yağ embolizmi; kemik iliği ve yumuşak dokudan, yağ globüllerinin fazla miktarda dolaşıma katılması sonucu oluşmaktadır (1-3). Ancak yanık, diabet, osteomyelit, septisemi, akut pankreatit, yağlı karaciğer ve steroid tedavisi gibi travmatik nedenlere bağlı olmayan durumlarda da yağ embolizmi olguları bildirilmiştir (4,5).

Yağ ve kemik iliği embolileri; genellikle uzun kemik operasyonlarından, kemik iliğine yapılan enstrümantal girişimlerden sonra sıklıkla görülürken spinal cerrahi esnasında yağ embolisi çok nadir görülmektedir (6-9).

Bu çalışmayı yapmamızın amacı, spinal cerrahi ameliyatlar sırasında beklenmedik ani ölümlerde ölümün, yağ embolisi ile meydana gelebileceğini vurgulamaktır.

Olgu Sunumu

Olgumuz, 50 yaşında hipertansiyon ve diabeti mevcut olan 152 cm boyunda 110 kg ağırlığında morbid obez bir kadındı. Bel ağrısı yakınması ile hastaneye başvurup, bel fıtığı tanısı (Resim 1) ile ilaç tedavisi ve fizik tedavi önerildi.

Resim 1. Disk hernisi tanısı konulan olgunun tomografik görünümü.

*Adli Tıp Kurumu, İstanbul.

**YYÜ Tıp Fakültesi Adli Tıp AD Van.

***İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Nöroşirürji ABD İstanbul.

Yazışma Adresi: Yrd.Doç.Dr. Muhammet CAN

Y.Y.Ü Tıp Fakültesi, Adli Tıp AD Van.

Makalenin Geliş Tarihi: 18.04.2008

Makalenin Kabul Tarihi: 26.02.2009

Yakınmalarının hafiflememesi üzerine ameliyata karar verildi. Ameliyat öncesi kan şekeri 160 mg/dl olup, 500 mg Pentotal, 100 mg Lystenon induksiyonundan sonra entübe edilip yüzükoyun çevrilerek ameliyat masasına alındı. L₂-S₁ cilt-ciltaltı geçilir, paravertebral adaleler kütü disseke edilerek, sol taraftan L₅-S₁ diskektomi, L₅ posterior osteotomi ve + L₄ bilateral laminektomi uygulandı. S₁+L₅ ve L₄ transpediküler titanyum vidalar sol taraftan takılıp, sağ plak takılırken kalp atımı alınamaması üzerine çevrilerek resüsitasyon uygulandı. Ancak resüsitasyona yanıt alınamadı. Ameliyat süresince hastaya 3.500 cc izotonik NaCl, iki ünite eritrosit süpsansiyonu, bir ünite tam kan, bir ünite taze donmuş plazma verildi.

Ölüm sebebinin belirlenmesi için otopsi yapıldı. Otopside makroskopik olarak ameliyat bulgularının ve ameliyatta kullanılan tıbbi malzemelerin varlığı ile kalp ağırlığının artmış, koroner damarların orta derecede ateroskleroz plakları ile daralmış olduğu tespit edildi. Histopatolojide, koroner arterlerde ateroskleroz plakları, myokarda hipertrofi, akciğerlerde yaygın yağ embolisi bulguları olduğu saptandı (Resim 2,3). Morg İhtisas Dairesi kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu 1. İhtisas Kurulu'ndan görüş alınmasının uygun olduğunu bildirdi. Birinci İhtisas Kurulu'nda dava dosyasında mevcut grafi, tıbbi belgeler ve otopsi raporu incelenerek, kendisinde kalp-damar ve şeker hastalığı olan kişinin ölümünün ameliyat sırasında gelişen yağ embolisinden ileri geldiğini tespit etti.

Resim 2. Akciğer kesitinde küçük çaplı arter lümeninde yağ globülleri (HEX100).

Tartışma

Dolaşıma giren yağ globüllerinin akciğerde oluşturduğu zararın mekanizmaları tam olarak açıklanamamıştır. Bununla birlikte iki temel mekanizma üzerinde durulmaktadır (10). Bu

mekanizmalardan birincisi, mekanik olup, kemikteki travma bölgesinde geçici basınç artışı ile rüptüre olan medüller venöz sinüsler aracılığı ile yağ globüllerinin ilikten dolaşıma geçmesine neden olmaktadır (10,11). Bu fazda embolize olan yağ, akciğer dolaşımını kapiller seviyesinde engellemekte olup (11), daha çok travma sonrası yağ embolizmine bağlı erken dönemde gelişen solunum yetmezliğinden sorumludur (10). Biyokimyasal mekanizmada ise travma ile salınımı artan katekolaminler lipaz aktivitesinde artışa neden olmaktadır. Yağın hidrolizi ile oleik (%60) ve linoleik asit (%10) gibi serbest yağ asitlerinin açığa çıkışı, akciğer hasarına neden olmakta ve sıkıntılı solunum sendromunun gelişimini kolaylaştırmaktadır (10). Bazı kaynaklara göre endotel kaynaklı lipoprotein lipaz aktivitesi, pulmoner mikrodolaşımda bölgesel yağ asidi salınımına neden olmakta ve parankim zararı oluşmaktadır (12,13). Biyokimyasal mekanizmanın 24 saat-iki hafta arasında geç dönemde ortaya çıkan solunum sıkıntısından sorumlu olduğu düşünülmektedir (10). Akciğer ve sistemik yağ embolisi, travmanın bir sonucu olarak kabul edilmektedir. Daha sonra gelişebilen yağ embolisi sendromu (YES) ise travmanın bir komplikasyonu olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu durumda yağ embolisi ve YES arasında ayırıcı tanı büyük önem taşır. Akciğer yağ embolizmi, klinik bir sendrom değil, bir fenomendir (14).

Resim 3. Akciğer kesitinde Oil Red-O boyası ile kapillerlerde yağ globülleri (Oil Red-OX100).

Adli otopsi uygulamasında, sıkça görülen yağ embolisinin tek başına ya da diğer faktörler ile birlikte ölüm nedeni olarak değerlendirilmesinde sorunlar yaşanmaktadır. Genel olarak, derece I ve II yağ embolisi olguları, sistemik yayılım olmaksızın, eşlik eden klinik özellikler yoksa ölüm nedeni olarak yorumlanmamaktadır (14).

Ancak, izole pulmoner yağ embolizminin yaygın olduğunda (Derece III ve üzeri olgularda) ölüm nedeni olabileceğini bildiren çalışmalar bulunmaktadır (2). Bu durum, yağ embolisi kuşkusu taşıyan olgularda histopatolojik inceleme yapılmasının oldukça önemli olduğunu ortaya koymaktadır.

Olgumuzda histopatolojik olarak karar verilen akciğerlerdeki yağ embolisi şu iki faktörden kaynaklanmış olabilir: Birinci faktör; spinal cerrahi operasyonu esnasında kişide katekolamin seviyesi yükselmiş ve serbest yağ asitleri mobil hale gelerek ani olarak kalbin durmasına neden olmuştur. Biyokimyasal mekanizmanın 24 saat-iki hafta arasındaki geç dönemde ortaya çıktığı düşünülmektedir. İkinci faktör; diabeti olan kişilerde yağ embolisi gelişebileceği bildirilmiş olduğundan olgumuz ayrıca morbid obez olması nedeniyle yağ embolisi gelişiminin daha da kolaylaşmış olacağıdır.

Sonuç olarak, morbid obez ve diabet hastalığı olup, spinal cerrahi uygulanan ve ameliyat esnasında ölen olgularda yağ embolisi de düşünülerek mutlaka ölüm sebebinin tespiti açısından otopsi yapılmalıdır.

Intraoperative Death Associated with Pulmonary Fat Embolism: A Case Report

Abstract

Lipid embolism occurs with the free lipid molecules which are derived from soft tissue and bone marrow during serious direct, surgical or soft tissue trauma. A morbid obese and diabetic patient having lumbar disc hernia was operated. L₅-S₁ discectomy + Posterior L₅ osteotomy + Bilateral L₄ laminectomy + stabilization operation was performed. During stabilization with titanium plate, the patient had cardiac arrest. Although resuscitation was done, the patient died. Autopsy was done to learn the cause of death. At the autopsy, the only positive sign was the diffuse lipid embolism of the lung.

In conclusion, care should be taken to avoid lipid embolism during the spinal operations of diabetic and obese patients. If the patient dies, an autopsy must be done to determine the cause of death.

Key words: Lipid embolism, autopsy, forensic medicine, death, spinal surgery.

Kaynaklar

1. Glazer J. Fat embolism syndrome in a surgical patient. J Am Board Fam Pract 2001; 14(4):310-313.
2. Mudd KL, Hunt A, Matherly RC, Goldsmith LJ, Campbell FR, Nichols GR 2nd, et al. Analysis of pulmonary fat embolism in blunt force fatalities. J Trauma 2000; 48(4):711-715.
3. Rosen JM, Bramann SS, Hasan FM, Teplitz C. Non-traumatic fat embolization. A rare cause of new pulmonary infiltrates in an immunocompromised patient. Am Rev Respir Dis 1986; 134(4):805-808.
4. Hulman G. Pathogenesis of non-traumatic fat embolism. Lancet 1988; 1(8599):1366-1367.
5. Mellor A, Soni N. Fat embolism. Anaesthesia 2001; 56(2):145-154.
6. Nazon DA, Agergel G, Hatem CM. Critical care in orthopedic and spine surgery. Crit Care Clin 2003; 19(1):33-53.
7. Stroud MH, McCarthy RE, Parham DM, Schexnayder SM. Fatal pulmonary fat embolism following spinal fusion surgery. Pediatr Crit Care Med 2006; 7(3):263-266.
8. Brown LP, Stelling FH. Fat embolism as a complication of scoliosis fusion. J Bone Joint Surg Am 1974; 56:1764.
9. Gittman JE, Buchanan TA, Fisher BJ, Bergeson PS, Palmer PE. Fatal fat embolism after spinal fusion for scoliosis. JAMA 1983; 249(6):779-781.
10. Hamood S, Hayek T, Munichor M, Michaelson M, Best L, Bentur L. Fat embolism in a boy with a minor nonfracture trauma. Pediatr pulmonol 1999; 27(3):221-223.
11. Nicolic S, Micic J, Savic S, Gajic M. Factors which could affect the severity of post-traumatic pulmonary embolism- a prospective histological study. Srp Arh Celok Lek 2003; 131(5-6):244-248.
12. Gossling H, Pellegrini V. Fat embolism syndrome: a review of the pathophysiology and physiological basis for treatment. Clin Orthop 1982; 165:68-82.
13. Kerstell J. Pathogenesis of post-traumatic fat embolism. Am J Surg 1971; 121(6):712-715.
14. Saukko P, Knight B. Complications of injury. In: Saukko P, Knight B, editors. Knight's forensic pathology. 3rd ed. London: Arnold; 2004. 339-351.

Olgu Sunumu

Nuck Kanal Kisti: İki Olgu Sunumu

M. Hanifi Okur*, Taner Halil*, Serpil Kaplan**

Özet

Nuck kanalı kisti kız çocuklarında processus vaginalisin (PV) kapanma defekti sonucu ortaya çıkan ve seyrek görülen bir patolojidir. Literatürde az sayıda bildirilmiş olgu olması nedeniyle Nuck kanal kisti tanısı alan 4 ve 3.5 yaşında iki kız hasta sunuldu ve ayırıcı tanısının vurgulanması amaçlandı. Vakalardan biri sol kasıkta şişlik şikayeti ile, diğeri ise sağ kasıkta şişlik şikayeti ile başvurmuştu. Her iki olgu sliding herni ön tanısı ile opere edildi ve histopatolojik muayene ile Nuck kanal kisti tanısı kondu.

Anahtar kelimeler: Nuck kanalı, çocukluk çağı, processus vaginalis.

Kızlarda round ligamenti ile birlikte inguinal kanal içine prosesus vajinalis benzeri bir peritoneal cebin ilerlediği görülür. Buna Nuck divertikülü adı verilir. Bu oluşum erkeklerdeki proses vajinalisin (PV) karşılığıdır. PV ve Nuck divertikülü birer potansiyel hernidir. Eğer patent prosesus vajinalis yalnız sıvı geçişine izin verecek kadar küçükse hidrosel veya kordon kisti gibi patolojiler ortaya çıkar, eğer abdominal organların geçişine izin verecek kadar büyükse inguinal herni meydana gelir (1). PV' nin açık kalmasının nedenleri hâlâ tartışmalıdır.

Nuck kanal kisti ilk kez 1650 yılında Anton Nuck tarafından tanımlanmıştır (2). Klinik olarak çok nadir olması ve literatürde yeterli düzeyde yer almaması sonucu Nuck kanalına ait patolojilerin ayırıcı tanıda göz ardı edilebilmektedir. Bu çalışmada, mevcut iki olguyla birlikte literatürün yeniden gözden geçirilmesi amaçlandı.

Olgu Sunumu

Olgu 1: Dört yaşında kız çocuğu beş aydan beri mevcut olan sol kasıkta şişlik şikayetiyle polikliniğimize getirildi, yapılan fizik muayenesinde sol inguinal kanal üzerinde 2,5x1,5 cm boyutunda redükte edilemeyen mobil kitle saptanarak sliding hernisi tanısı kondu. Hastanın yapılan ultrasonografisinde sol inguinal

bölgede inguinal kanal ile bağlantılı 24x14 mm boyutlarında kistik kitle lezyonu izlendi, inguinolabial kist? (Resim 1). Genel anestezi altında yapılan operasyonda inguinal kanal içinde internal inguinal ring yolu ile batın içi bağlantısı olan kistik yapı saptandı. (Resim 2).

Resim 1. Nuck kanal kistinin intraoperatif görünümü.

Resim 2. Nuck kanal kistinin sonografik görünümü.

*Van Devlet Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Cerrahisi Kliniği

**Van Devlet Eğitim ve Araştırma Hastanesi Patoloji Kliniği

Yazışma Adresi: Dr. M. Hanifi Okur

Van Devlet Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Cerrahisi-Van.

Tel: 0533 259 79 94

E-mail: m.hanifi-okur@hotmail.com

Makalenin Geliş Tarihi: 19.12.2009

Makalenin Kabul Tarihi: 30.11.2010

Kistik kitle internal ring seviyesinde bağlanarak herni kesesi ile birlikte tamamen çıkarıldı. Patolojik inceleme sonucunda kist duvarının düz kas lifleri bulunan basık küboidal epitel ile döşeli olduğu saptandı ve Nuck kanalı kisti tanısı kondu (Resim 3). Aynı gün şifa ile taburcu edilen olguda post operatif dönemde herhangi bir problem gözlenmedi.

Resim 3. Duvarında yer yer düz kas lifleri bulunan küboidal epitel ile döşeli Nuck kanal kistine ait histopatolojik görünüm (HE x 20).

Olgu 2: 3,5 yaşında kız çocuğu 3 aydan beri mevcut olan sağ kasıkta şişlik şikayeti ile polikliniğimize ailesi tarafından getirildi. Hastanın yapılan fizik muayenesinde sağ inguinal bölgede 3x3 cm lik redükte edilemeyen mobil kitle palpe edildi, olgu sliding herni ön tanısı ile yatırıldı. Hastanın yapılan inguinal bölge ultrasonografisinde sağ inguinal bölgede suprapubik alanda cilt altı dokuya uzanım gösteren 27x26 mm boyutunda kistik lezyon saptandı (mesane herniasyonu). Hastaya operasyon planlandı, genel anestezi altında yapılan operasyonda inguinal kanal içinde internal inguinal ring yolu ile batin içi bağlantısı olan kistik yapı saptandı. Kistik kitle internal ring seviyesinden bağlanarak herni kesesi ile birlikte tamamen çıkarıldı.

Patolojik inceleme sonucunda kist duvarının düz kas lifleri bulunan basık küboidal epitel ile döşeli olduğu rapor edildi. Aynı gün cerrahi şifa ile taburcu edilen olguda post operatif dönemde herhangi bir problem gözlenmedi.

Tartışma

Nuck kanal kisti veya kız tipi hidrosel ilk olarak 17. yy da Hollandalı anatomist Anton Nuck van Leiden tarafından, inguinolabial kist olarak açıklanmıştır (2). Wei ve ark. (3) 2002 yılına kadarki olguları kapsayan çalışmalarında bu sayının yaklaşık olarak 400 civarında

olduğunu bildirmişlerdir. Nuck kanalına ait patolojiler PV kapanmasındaki yetersizliklere bağlı olarak ortaya çıkmaktadır ve yaygın görülmeyen bir durumdur (4).

Klinik olarak inguinolabial bölgede ağrısız batına redükte edilemeyen, hareketli, genellikle 3 cm'yi geçmeyen, kusma ve bulantıya neden olmayan kitle şikayeti ile başvururlar (6), olgularımızda da benzer muayene bulguları gözlemlendi.

Inguinal bölgedeki kitle, inguinal herni, tümör (lipoma, leiomyoma, sarkoma), abse, lenfadenopati gibi durumlarda da görülebilir, transilluminasyon patognomonik olmamakla birlikte hidroseldeki sıvı birikimini gösterebilir ancak bazen herniye bağırsak ta aynı görüntüyü verebilir (5). Tanıda kolay ve noninvaziv bir teknik olan Ultrasonografi (US) den faydalanılabilir, Huang ve ark. (6) asemptomatik hareketli inguinal palpabl kitle ile başvuran kız çocuklarında rutin olarak ultrasonografi yapılması gerektiğini savunmuşlardır Nuck kanal kisti için çok sayıda sonografik görünüm açıklanmıştır. Khanna ve ark. (2), internal septumu bulunan halter şeklinde Chandrasekharan ve ark. (7) round ligamenti boyunca uzanım gösteren tubuler sosis şekilli görünüm olarak belirtmişlerdir. Park ve ark. (8) inguinal kanala yönelen kuyruk şeklinde virgül tanımlamışlardır. Bizim olgularımızın sonografik görünümleri biri Khanna ve ark. (2) diğeri ise Park ve ark. (8) sonografik görünümüne benziyordu, ayırıcı tanıda US incelemesinin faydalı olacağını düşünmekteyiz. Kesin tanı çıkarılan kistin patolojik incelemesiyle konur. Patolojik incelemede kist duvarında yer yer düz kas dokuları bulunan mezotelial karakterde tek katlı küboidal hücreler görülür. Her iki olgumuzda da histopatolojik tanı nuck kanalı kist tanısı ile uyumlu idi.

Prossesus vajinalisin kapanmasındaki patolojiler için bazı teoriler ileri sürülmüştür. Tanyel ve ark. (9) parasempatik tonus baskınlığı ve sempatik tonusta azalmaya bağlı androjen reseptörleri aracılığıyla artan afferent nörotransmitter vasıtasıyla programlanmış hücre ölümü başladığını ve prossesus vajinalisin kapandığını belirtmişlerdir, bu aşamada parasempatik baskın etkideki yokluk veya yetersizliği, uygun olmayan yer veya uygun olmayan zamanlama kalsiyum salınımını etkilediğini ve apoptozisi yetersiz kılıp hidrosel ile sonuçlandığını söylerler. Fıtık keselerinden yapılan immünohistokimyasal incelemelerde kese duvarında vasküler ve mezotelial yapılarda apoptotik nükleuslar izlenirken düz kas hücrelerinde bu nükleuslarının izlenmemesi PV duvarındaki düz kas hücrelerinin apoptozisin

yetersiz oluşunun sebep olabileceği yönünde görüş belirtenler de mevcuttur (10). Bununla birlikte Yüksel ve ark. Nuck kanal kistinin ventriküloperitoneal şantın nadir bir komplikasyonu sonucu da oluşabileceğini bildirmektedirler (11). Ayrıca intrauterin intestinal perforasyon ve mekonyum peritonitine bağlı yenidoğan kız hastalar da mekonyum hidroseli de nadir bir vaka olarak rapor edilmiştir (12). Nuck kanalı hidroselinin tedavisi cerrahi rezeksiyondur, kist aspirasyonu ve içine sklerozan madde enjeksiyonunun tedavide yeri yoktur(3). Nuck kanalı hidroselinin tedavisin de laparoskopik yaklaşım da bir tedavi seçeneğidir (13).

Sonuç olarak kız çocuklarında, asemptomatik, palpabl, kısmen hareketli ve karın içine redükte edilemeyen inguinal kitlelerde, nuck kanal kisti tanısı akılda tutulmalı ve inguinal bölgenin ultrasonografik incelenmesinin ayırıcı tanı ve tedavinin planlanmasında faydalı olabileceği hatırlanmalıdır.

Nuck Canal Cyst: Report of Two Cases

Abstract

Female hydrocele or hydrocele of canal of Nuck is uncommon. A literature search revealed that little has been published on this condition. Complete obliteration failure of the processus vaginalis results cyst of the canal of Nuck in females. We reported 2 cases of hydrocele of canal of Nuck. One is 4 year-old girl who has been admitted with left groin mass, the other is 3.5 year-old girl who has right groin mass. Both patients were operated with a pre-diagnosis of sliding hernia, and the histopathological diagnosis was reported as hydrocele of canal of Nuck.

Key words: Canal of Nuck, child, processus vaginalis.

Kaynaklar

- Frederic DM, Marek W, Guy H, Jose R. Female hydrocele of the canal of Nuck: Eur J Pediatr 2006; 165:193-194.
- Khanna PC, Ponsky T, Zagol B, Lukish JR, Markle BM. Sonographic appearance of canal of Nuck hydrocele. Pediatr Radiol 2007; 37(6):603-606.
- Wei BP, Castles L, Stewart KA. Hydrocele of the canal of Nuck. ANZ J Surg 2002; 72(8):603-605.
- Stickel WH, Manner M. Female hydrocele (cyst of the canal of Nuck): sonographic appearance of a rare and little-known disorder. J Ultrasound Med 2004; 23(3):429-432.
- Anderson CC, Broadie TA, Mackey JE, Kopecky KK. Hydrocele of the canal of Nuck: ultrasound appearance. Am Surg 1995; 61(11):959-961.
- Huang CS, Luo CC, Chao HC, Chu SM, Yu YJ, Yen JB. The presentation of asymptomatic palpable movable mass in female inguinal hernia. Eur J Pediatr 2003; 162(7-8):493-495.
- Chandrasekharan LV, Rajagopal AS. (2006) the hydrocele of the canal of Nuck: an ultrasound diagnosis. İnternet J Pathol 4(2).
- Park SJ, Lee HK, Hong HS, Kim HC, Kim DH, Park JS, et al. Hydrocele of the canal of Nuck in a girl: ultrasound and MR appearance. Br J Radiol 2004; 77(915):243-244.
- Tanyel FC, Okur HD. Autonomic nervous system appears to play a role in obliteration of processus vaginalis. Hernia 2004; 8(2):149-154.
- Hosgor M, Karaca I, Ozer E, Erdag G, Ulukus C, Fescekoglu O ve ark. The role of smooth muscle cell differentiation in the mechanism of obliteration of processus vaginalis. J Pediatr Surg 2004; 39(7):1018-1023.
- Yuksel KZ, Senoglu M, Yuksel M, Ozkan KU. Hydrocele of the canal of Nuck as a result of a rare ventriculooperitoneal shunt complication. Pediatr Neurosurg 2006; 42(3):193-196.
- Sharma S, Gangopadhyay AN. Meconeum hydrocele presenting as a labial mass. Indian Pediatr 2005; 42(10):1060-1062.
- Yen CF, Wang CJ, Lin SL, Chang PC, Lee CL, Soong YK. Laparoscopic closure of patent canal of Nuck for female indirect inguinal hernia. J Am Assoc Gynecol Laparosc 2001; 8(1):143-146.

Olgu Sunumu

Dilde Schwannoma

Sıdıka Deniz Micozkadıoğlu*, Alper Nabi Erkan**, Emine Tuba Canpolat***

Özet

Schwannomlar sinir kılıfı hücrelerinden köken alan tümörlerdir. Oral kavitede oldukça nadir görülürler. Etiyolojileri tam olarak bilinmemektedir. Yirmi yedi yaşında bayan hasta 15 yıldır varolan dilinde kitle şikayetiyle kliniğimize başvurdu. Hikayesinden, kitlenin önceleri küçük ve ağrısızken son 1-2 aydır büyümeye ve ağrı yapmaya başladığı öğrenildi. Hastanın oral muayenesinde dilinin sağ lateral kısmında yaklaşık 1x1 cm lik yüzeiden kabarıklık, gri renkli, sert bir kitle görüldü. Total olarak eksize edilen kitlenin, histopatolojik inceleme sonucu schwannom olarak rapor edildi. Operasyon sonrası bir problemi olmayan hasta kontrollere çağrılarak taburcu edildi. Bu olguyu dil schwannomlarının nadir görülmesi ve oral kavite kitlelerinin ayırıcı tanısında düşünülmesi gerektiği nedeniyle sunduk.

Anahtar kelimeler: Oral kavite, dil, schwannom.

Schwannomlar sinir kılıflarından köken alan yavaş büyüyen benign tümörlerdir. Periferik, otonomik veya kranial sinirlerin schwann hücrelerinden köken alırlar (1). Sinir kılıfı tümörleri oral kavitede nadir görülür, bunlar nörofibroma, schwannoma, nöroma, miksonoma, granüler hücreli tümörleri içermektedirler (2).

Genellikle değişik boyutlarda tek, düzgün yüzeili, sert, ağrısız kitlelerdir. Etiyolojileri bilinmemektedir. Schwannomlar %25-45 baş boyun bölgesinde ve en sık parafarengeal bölgede görülürler (1). İntraoral schwannomlar baş boyun bölgesi schwannomlarının %1'ini oluştururlar (3). Oral kavitede en sık dilde yerleşirler (1).

Olgu Sunumu

Yirmi yedi yaşında kadın hasta 15 yıldır varolan dilinde kitle şikayetiyle kliniğimize başvurdu. Hasta, dilindeki kitlenin önceleri küçük ve ağrısızken son 1-2 aydır büyümeye ve ağrı yapmaya başladığını belirtti. Yemek yerken dilini

döndürememe ve konuşurken takılma şikayetleri mevcuttu. Hastanın oral muayenesinde dilinin sağ taraf lateral kısmında, gri renkli, sert, ağrısız, yaklaşık 1x1 cm boyutlarında yüzeiden kabarıklık düzgün yüzeili bir kitle mevcuttu (Resim 1). Kitle transoral olarak total eksize edildi (Resim 2).

Resim 1. Dil sağ lateral kısmında görülen schwannoma.

Spesmenin mikroskopik incelemesinde dil epiteli altında kısmen iyi sınırlı iğsi nükleuslu uzantılı sınırları net seçilemeyen sitoplazmalı mitotik aktivite içermeyen hücrelerin oluşturduğu palizatik dizilim yapan, sürüler oluşturan yer yer hücreden zengin yer yer ise hücreden fakir alanların izlendiği lezyon görüldü (Resim 3). İmmünohistokimyasal boyamada S-100 pozitifliği

*Özel Nobel Cerrahi Tıp Merkezi, Adana, Türkiye.

**Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye.

***Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye.

Yazışma adresi: Dr. S. Deniz MİCOZKADIOĞLU
Özel Nobel Cerrahi Tıp Merkezi Kenan Evren Blv.No:45
01190 Çukurova, Adana.
Tel: +90 322 2310202
Fax: +90 322 2325500
E-mail: denizmicozkadioglu@yahoo.com
Makalenin Geliş Tarihi: 09.11.2010
Makalenin Kabul Tarihi: 12.07.2011

(Resim 4) ve SMA negatifliđi saptandı. Histopatolojik inceleme sonucu schwannoma olarak rapor edildi. Post operatif dönemde bir Őikayeti bulunmayan hasta kontrollere çağrılarak taburcu edildi.

Resim 2. Eksizyon sonrası kitlenin görünümü.

Resim 3. Skuamöz epitel altında iđsi hücre demetlerinin oluşturduđu palizatik dizilim yapan tümöral lezyon (H.E X 100).

Tartıřma

Schwannomalar ilk olarak 1908 yılında Verocay tarafından tanımlanmıřtır. Bundan kısa bir süre sonra Stout schwann hücrelerinden köken aldığını belirtmiřtir. Schwann hücreleri embriyolojik hayatın 4. haftasında nöral krestin özel bir grup ektomezenkimal hücre popülasyonundan geliřir. Bu hücreler motor ve sensör sinirlerin her bir ekstrakranial sinir lifinin

etrafını saran ince bir bariyer oluşturur ve myelin kılıflı kalın lifleri sararak sinir iletimini hızlandırır (4).

Resim 4. İmmünohistokimyasal yöntemle tümör hücrelerinde S-100 boyanması. (X 200).

Literatüre baktığımızda 126 tane dil schwannomu vakasına rastlamaktayız.

Schwannomalar kadın ve erkekte eşit sıklıkta görülür. Ağrısız olmasına rağmen 3 cm' e ulařtığında boğazda rahatsızlık hissi, disfaji ve ses deđişikliklerine neden olabilir (1).

İntraoral schwannomlar %1 oranında görülmektedirler. İntraoral schwannomlar dil, damak, bukkal mukoza, dudak ve gingivada yerleřirler (4). Bizim olgumuzda dilin sađ tarafında lateralinde yerleřmiřtir.

Genellikle tek olarak görülürler ve kapsüllüdürler. Histopatolojik incelemede kapsül altında Antoni A ve Antoni B olmak üzere iki patern görülür (1). Antoni A alanları nükleuslu, iđsi hücrelerin oluşturduđu hiperselüler alanlardır. Antoni B alanları ise hiposelüler alanlardır (3). Ayırıcı tanıda zorlukla karřılařıldığında immunohistokimyasal incelemeler faydalı olabilir. Schwannomlarda S-100 protein pozitif hücreler vardır. Bizim olgumuzda da S-100 pozitif bulunmuřtur.

Schwannomlar radyosensitif olmadıklarından tedavileri cerrahidir. Tümör total olarak çıkarıldığında nüks görülmez (3). Olgumuzda kitle etrafında sađlam doku ile birlikte total olarak çıkarılmıřtır. Schwannomanın malign transformasyonu oldukça nadir görülür. Das Gupta ve Brasfield malign schwannoma insidansını %8, Ghosh ve ark. (5,6) %13,9 olarak bildirmiřlerdir.

Sonuç olarak; schwannomalar iyi huylu olmalarına rağmen tam olarak çıkarılmadıklarında

nüks edebilen, çok nadiren malign transformasyon gösterebilen, vücudun birçok yerinde görülebilen kitlelerdir. Oral kavite özellikle de olgumuzda olduğu gibi dil kitlelerinin ayırıcı tanısında da düşünülmeleri gereklidir.

Schwannoma of the tongue

Abstract

Schwannomas are tumors originating from nerve sheath cells. They are rarely seen in the oral cavity. Their etiology is not precisely known. Twenty seven-year-old female patient was presented to our clinic with a mass in her tongue existing for 15 years. From her history we learned that the mass was small and painless at first, and in the last 1-2 months it grew and started to cause pain. Her oral examination revealed an about 1x1 cm gray colored hard mass, raising from surface on the right side of the tongue. Histopathologic examination of the totally excised mass was reported as schwannoma. The patient having no problem postoperatively was called for follow up. We presented this case because

schwannomas are rare and should be thought in the differential diagnosis of oral cavity masses.

Key words: Oral cavity, tongue, schwannoma.

Kaynaklar

1. Cohen M, Wang MB. Schwannoma of the tongue: two case reports and a review of the literature. Eur Arch Otorhinolaryngol 2009; 266(11):1823-1829.
2. Go JH. Benign peripheral nerve sheath tumor of the tongue. Yonsei Med J 2002; 43(5):678-680.
3. Çukurova İ, Özkul D, Demirhan E, Arslan İB, Bayol Ü. Dilde schwannoma: olgu sunumu. Türk Otolarengoloji Arşivi 2009; 47:2.
4. Bansal R, Trivedi P, Patel S. Schwannoma of the tongue. Oral Oncology Extra 2005; 41:15-17.
5. Das Gupta TK, Brasfield RD. Solitary schwannoma. Ann Surg 1976; 171:419-428.
6. Ghosh BC, Ghosh L, Huvos AG, Fortner JG. Malignant schwannoma. A clinicopathologic study. Cancer 1973; 31(1):184-190.

Olgu Sunumu

Acil Serviste Atropinle Düzelen Vazovagal Senkop Olgusu

Hayriye Gönüllü^{*}, Serhat Akay^{**}, Necip Kahraman^{***}, Veysi Eryiğit^{****}, Pınar Acun^{****}, Nur Ünal^{****}

Özet

Senkop postüral tonusun kaybı ile birlikte görülen kendini sınırlayan geçici bilinç kaybı olarak tanımlanmaktadır. Senkopun iyi huylu durumlardan yaşamı tehdit eden hastalıklara kadar değişen sayısız nedeni bilinmektedir. Senkop hastalarının %10-40'ını vazovagal senkop oluşturmaktadır. Vazovagal senkop acil servislere sık görülen çoğunlukla iyi seyirli, kendiliğinden düzelen bir durumdur. Bu yazıda acil serviste atropin uygulaması ile düzelen vazovagal senkop olgusu sunuldu.

Anahtar kelimeler: Vazovagal senkop, atropine.

Vazovagal senkop (VVS) normal sistemik basıncının ve beyin kanlanmasını sağlayan mekanizmaların sürekliliğinin bozulmasına bağlı beklenmeyen bir vazodilatasyon ve/veya bradikardi oluşmasıdır (1,2). Acil serviste sıkça karşılaşılan bu durum genellikle iyi seyirli olup, kendiliğinden düzelmektedir. Senkop tetikleyicilerinin önceden belirlenmesi, tanı, tedavi ve atakların önlenmesi yönünden önemlidir (3).

Bu yazıda, kan alma işleminin hemen sonrasında kardiyoinhibitör etki ile bradikardi ve hipotansiyon gelişen ve atropine uygulaması ile düzelen VVS olgusu sunuldu.

Olgu Sunumu

Elli beş yaşında erkek hasta, poliklinik kontrolünde, kendisinden istenen laboratuvar tetkikleri için, kan aldırma istediğini söyleyerek acil servise başvurdu. Hastayı karşılayan doktor tarafından, kan alma birimine yönlendirilmek

istendi. Ancak hastanın, 8 ve 20 yıl önce kendisinden iki kez kan alındığını ve bu esnada bayıldığını, bilincinin kaybolduğunu belirtmesi üzerine kabul edildi. Monitörize edilerek fizik muayenesi yapıldı. Genel durumu iyi, diğer sistem muayeneleri olağandı. Başvuru anında Tansiyon Arteriyal (TA): 160/110 mmHg, nabız: 75/dk olup çekilen elektrokardiyogramında (EKG) normal sinüs ritmi (NSR): 75/dk idi (Şekil 1).

Şekil 1. NSR 75/dk.

Bu esnada aynı problemin babası ve oğlunda da olduğu öğrenildi. Hastaya nazal O₂ 3lt/dk başlandı. Damar yolu açılarak laboratuvar tetkikleri için 8 ml kan alındı. İşlemi takiben yaklaşık 30 sn sonra, baş dönmesi, bulantı ve terlemesi olan hastanın EKG'si çekildi. Sinüs bradikardisi 38/dk olarak kaydedildi (Şekil 2). Ardından bilinci konfüze hale geldi, TA: 70/40 mm Hg, nabız 40/dk olarak ölçüldü. Yaklaşık 30 saniye beklenmesi ve düzelmeye olmaması üzerine

Bu çalışma VI. Ulusal acil tıp kongresinde poster olarak sunulmuştur.

^{*}Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Acil Tıp AD, Van/Türkiye.

^{**}İzmir Atatürk Eğitim Araştırma Hastanesi, Acil Tıp Kliniği, İzmir/ Türkiye.

^{***}Özel Kent Hastanesi, Acil Servis, İzmir/ Türkiye.

^{****}İzmir Bozyaka Eğitim Araştırma Hastanesi, Acil Tıp Kliniği, İzmir/ Türkiye.

Yazışma Adresi: Dr. Hayriye Gönüllü

Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Acil Tıp AD, Van/ Türkiye.

Makalenin Geliş Tarihi: 21.12.2010

Makalenin Kabul Tarihi: 04.03.2011

semptomatik bradikardi kabul edilerek 0,5 mg atropin intravenöz (iv) yapılarak %0,9 izotonik NaCl iv sıvı tedavisi başlandı. Tedaviyi takiben hastanın genel durumu ve vital bulguları düzeldi. Acil serviste 4 saat gözlem altında tutulan hastanın epikrizine, olası hastane başvuruları için "atropin ihtiyacı oluşturan vazovagal senkop" ibaresi notu düşülerek taburcu edildi.

Şekil 2. Sinüs bradikardisi.

Tartışma

Senkop acil servis başvurularının %1-3'ünü hastane yatışlarının ise %2-6'sını oluşturmaktadır. VVS'un tüm senkop hastalarının %10-40'ını oluşturduğu ifade edilmektedir (4).

Vazovagal senkop patofizyolojisi, beyin sapındaki retiküler aktivatör sistemin tetikleyiciler tarafından uyarılması sonucu, vagal sistemin aktivasyonu ile sempatik sistemin inhibisyonuna bağlı ani bradikardi, hipotansiyon ve geçici bilinç kaybı gelişmesi olarak tanımlanmaktadır. Buna bağlı oluşan cevaplardan birisi, vasodepresör etki sonucu vazodilatasyona bağlı kalp hızında düşme olmaksızın TA de düşmenin görülmesidir. VVS patofizyolojisinde, kalp hızının ve TA'nin birlikte düştüğü kardiyoinhibitör etki ise esas rolü oynamaktadır (1,2,5,7). Sunulan çalışmada vagolitik bir ajan olan atropin uygulaması sonrası semptomların, kalp hızı ve tansiyonun düzelmesi öncelikle kardiyoinhibitör yanıtı düşündürmektedir.

Vazovagal senkopta ilk atağın, genellikle gençlik yıllarında başladığı ve ilerleyen yıllarda da tekrarladığı belirtilmekte ve aile öyküsünün varlığı ile ilgili literatür bilgileri olduğu bildirilmektedir (5,7,8). Genetik yatkınlığın yanında, psikolojik ve çevresel etkenlerin de rol aldığı düşünülmektedir (9). Bu çalışmada babası ve oğlunda VVS öyküsü olan olgu, ilk epizotunu gençlik yıllarında yaşamış, tetikleyici ajanla sonraki iki maruziyetinde de VVS geçirmiştir. Bu çalışmada babası ve oğlunda da VVS öyküsü

mevcut olan olgunun, ilk epizotunu gençlik yıllarında yaşadığı öğrenildi. Tetikleyici ajanla sonraki iki maruziyetinde de VVS gelişti. Klinik olarak VVS' da bilinç kaybından önce kişilerde baş dönmesi, bulantı, terleme, tinnitus, kalp üzerinde rahatsızlık hissi, güçsüzlük gibi semptomlar olduğu bilinmektedir (6). Tipik tetikleyicilerin; uzun süre ayakta kalma, aniden hızlı şekilde ayağa kalkma, ağırlı girişimler, damar yolundan ilaç uygulama veya kan alma, açlık, ürinyasyon, defekasyon, öksürük gibi durumlar, kan alan veya veren ve ağırlı girişim uygulanan kişiyi izleme, ani aşırı duygulanma ve bazı ilaçların kullanımı olduğu ifade edilmektedir (6,7). Sunulan olguda bilinç kaybından önce bulantı, terleme, baş dönmesi gibi prodromal belirtiler görülmüş olup kan alma işlemi tetikleyici olmuştur. Vazovagal senkopun tanısını koymada klinik semptomların varlığı altın standarttır (10). Tetikleyici ajanların bilinmesi, semptomları açıklayacak başka bir durumun olmaması durumunda yapılan bir takım testlerle (tilt table testi, ekokardiyografi, elektrofizyolojik çalışma, holter monitörizasyonu) tanı konulmaya çalışılmaktadır (6,11). Son yıllarda, senkoplu hastalara yaklaşımda ve tanıda ilerlemeler kaydedilmiş olmakla beraber, hastaneye kabul edilen hastaların çoğu, senkop etiyojisi aydınlatılmadan taburcu olmaktadır (3). Gan ve ark. (4) VVS tanısı için yapılan tilt table testi sırasında, bradikardi ve asistoli gelişmesi üzerine iv atropin ve pacemaker uyguladıkları, Tajiri ve ark. (14) ise epidural anestezi için katater takılmasını takiben asistolinin eşlik ettiği ve 0,5 mg iv atropin, hızlı sıvı replasmanı sonucu düzelen VVS olgusu bildirdiler. Vazovagal senkopun tedavisinde tetikleyici ajandan uzak durmanın temel yaklaşım olduğu bilinmektedir. Tetikleyiciye maruziyet kaçınılmaz ise hastanın yatar pozisyonda, monitörize edilerek optimal koşullarda uygulama yapılması, senkop anında oluşan bradikardiyi düzeltmek için vagolitik etkisinden dolayı atropin uygulanması gerekmektedir (7,12,13). Sunulan çalışmada, VVS öyküsü dikkate alınan olgu monitörize edilip, güvenli pozisyonda, tetikleyici ajan olan kan alma işlemi uygulanmış, sonrasında bradikardi ve hipotansiyon gelişmiştir. Olgu atropin ve hızlı % 0,9 izotonik NaCl tedavisi ile düzelmiştir. Acil serviste öykü, muayene bulguları ve klinik durumu açıklayacak başka bir ön tanı olmaması nedeniyle VVS düşünülmüş olup, izlem sonrası ileri tetkiklerin yapılması için kardiyoloji polikliniğe yönlendirilmiştir.

Acil servis hekimleri için, VVS olguları iyi huylu olarak bilinmesine rağmen, bazen medikal

tedavi gerektirecek bradikardi ve asistoli durumları ile karşı karşıya kalınabilir. VVS öyküsü olan olgulara, acil serviste olası tüm kötü senaryolara hazırlıklı olunarak gerekli işlemler uygulanmalıdır.

Case of Vasovagal Syncope that Improved with Atropine in Emergency Service

Abstract

Syncope is defined as a transient, self-limiting loss of consciousness, with loss of postural tone and spontaneous recovery. Syncope has numerous potential causes ranging from benign to life threatening conditions. Vasovagal syncope accounts for 10-40% of all syncope patients. Vasovagal syncope is a benign emergent condition that is usually self-limited and has spontaneous recovery without any medication. Herein we present a patient with vasovagal syncope that needed medical treatment with atropine in our emergency service.

Key words: Vasovagal syncope, atropine.

Kaynaklar

1. Alboni P, Alboni M, Bertorelle G. Origin and evolution of vasovagal syncope. *G Ital Cardiol* 2010; 11(1):20-27.
2. Tan MP, Parry SW. Vasovagal Syncope in the Older Patient. *J Am Coll Cardiol* 2008; 51(6):599-606.
3. Ammirati F, Colivicchi F, Santini M. Diagnosing syncope in clinical practice. Implementation of a simplified diagnostic algorithm in a multicentre prospective trial -the OESIL 2 study (Osservatorio Epidemiologico della Sincope nel Lazio). *Eur Heart J* 2000; 21(11):935-940.
4. Gan HW, Lim BC, Teo WS. Electrocardiographical case. Young woman with frequent syncope attacks. *Singapore Med J* 2007; 48(11):1061-1063.
5. Colman N, Nahm K, Ganzeboom KS, Shen WK, Reitsma J, Linzer M, et al. Epidemiology of reflex syncope. *Clin Auton Res* 2004; 14(1):9-17.
6. Barbara K, Blok, Tina M. Newman. Syncope. In Judith E. Tintinalli, MD, MS, Editör. *Emergency Medicine*. 6th ed. New York: Mc Graw-Hill; 2004. p: 359-364.
7. Brignole M, Alboni P, Benditt DG, Bergfeldt L, Blanc JJ, Thomsen PE, et al. Guidelines on management of syncope—update 2004, The task force on syncope, European Society of Cardiology. *Eur Heart J* 2004; 25(22):2054-2072.
8. Cooper CJ, Ridker P, Shea J, Creager MA. Familial occurrence of neurocardiogenic syncope. *N Engl J Med* 1994; 331(3):205.
9. Márquez MF, Urias KI, Hermosillo AG, Jardón JL, Iturralde P, Colín L, et al. Familial vasovagal syncope. *Europace* 2005; 7(5):472-474.
10. Madrid AH, Ortega J, Rebollo JG, Manzano JG, Segovia JG, Sánchez A, et al. Lack of efficacy of atenolol for the prevention of neurally mediated syncope in a highly symptomatic population: a prospective, double-blind, randomized and placebo-controlled study. *J Am Coll Cardiol* 2001; 37(2):554-559.
11. Senkop tanı ve tedavi kılavuzu (2009 güncellemesi) Avrupa Kardiyoloji Derneği (ESC) Senkop Tanı ve Tedavi Görev Grubu. *Türk Kardiyol Dern Arş Suppl* 8, 2009. pp: 135-175.
12. Sheldon R, Connolly S, Rose S, Klingenhoben T, Krahn A, Morillo C, et al. Prevention of Syncope Trial (POST): a randomized, placebo-controlled study of metoprolol in the prevention of vasovagal syncope. *Circulation* 2006; 113(9):1164-1170.
13. Wakita R, Ohno Y, Yamazaki S, Kohase H, Umino M. Vasovagal syncope with asystole associated with intravenous access. *Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod* 2006; 102(6):28-32.
14. Tajiri O, Tateda T, Ito H, Yago Y, Kanazawa M. Case of neurocardiogenic syncope with asystole during insertion of epidural catheter. *Masui* 2009; 58(9):1154-1157.

Olgu Sunumu

Elastik Bandaj Uygulamasına Bağlı Postoperatif Tarsal Tünel Sendromu: İki Olgu Sunumu

Taşkan Akdeniz*, Tuncay Kaner**, İbrahim Tutkan***

Özet

Tarsal tünel sendromu (TTS), posterior tibial sinir ya da dallarına ekstrensek veya intrinsek bası sonucu ortaya çıkan bir tuzak nöropatidir. Olası sebepler arasında travma, yer kaplayan lezyonlar, biyomekanik nedenler, metabolik hastalıklar ve idiyopatik nedenler sayılabilir. Biz bu yazımızda diz eklemine uygulanan protez cerrahisi sonrası uzun süre elastik bandaj uygulamasına bağlı olarak nadiren ortaya çıktığını düşündüğümüz iki tarsal tünel sendromu olgusunu tartışacağız.

Anahtar kelimeler: Tarsal tünel sendromu, tuzak nöropati, diz protezi cerrahisi, posterior tibial sinir.

Karpal tünel sendromunun ayak bileğindeki karşılığı olan tarsal tünel sendromu, tibial sinirin medial malleol seviyesinde fleksör retinakulum altında, tarsal tünel içerisinde tuzaklanması sonucu ortaya çıkar ve alt ekstremitelerin ikinci sıklıkta görülen tuzak nöropatisidir (1).

İlk kez 1948 yılında Ward tarafından tanımlanan (2) ve ilk cerrahi yaklaşım 1962 yılında Keck ve Lam (1-4) tarafından uygulanan bu sendrom, tibial sinirin tutulan dalına göre ayak tabanında parmakların alt yüzüne yayılan ağrı ve yanma yakınmasıyla karakterizedir. Olguların 1/3'ünde ağrı proksimale yayılabilir, bacağın medial yüzü boyunca yer değiştirebilir (Valleix fenomeni) (4). Yakınmalar hareketle ve geceleri artar, istirahatle ve masajla geriler. Kadın / erkek oranı 2:1'dir (5). İleri olgularda ayak intrinsek kaslarda güçsüzlük ve atrofi görülebilir (4-5). Posterior tibial sinir üzerinde sıklıkla Tinnel bulgusu pozitifdir (2,4,5). Ayak bileğinin eversiyon ve dorsifleksiyona getirilmesi ile yakınmalar artar (2, 6). İki nokta diskriminasyonu tutulan sahada bozulmuştur (4). Elektromiyografi (EMG)'de posterior tibial sinir ve dallarının

distal latansları uzamış bulunur. Manyetik rezonans görüntüleme (MRG) ile tarsal kanal anatomisi incelenebilir (4). Tarsal tünel içerisinde tuzaklanmanın nedenleri travmalar, yer kaplayan lezyonlar, sistemik hastalıklar, biyomekanik ve idiyopatik nedenler olarak bildirilmektedir (5,7).

Konservatif yöntemlerle sonuç alınamayan olgularda cerrahi yaklaşım önerilmekle birlikte, özellikle idiyopatik ve posttravmatik olgularda cerrahi başarının daha düşük olması ve uzun dönem takiplerde genel cerrahi başarının düşmesi nedeniyle, tibial sinirin lokal kompresyonunun ya da yer kaplayan lezyonun bulunmadığı olgularda cerrahi kararının tekrar düşünülmesi ve hastaların postoperatif dönemde yakınmalarının tamamen geçemeyeceği konusunda bilgilendirilmeleri gerekir (2,4,8).

Literatürde benzer mekanizmayla ortaya çıktığı düşünülen tarsal tünel sendromu olguları olmakla birlikte, bizim olgularımızda olduğu gibi uzun süreli elastik bandaj uygulamasına bağlı oluşmuş postoperatif TTS olgusu bildiren makale ile karşılaşmadığımızdan dolayı nadir olarak görülen bu durumu sunmayı düşündük.

Olgu Sunumu

Olgu 1; 58 yaşında kadın hastada; sol diz protezi cerrahisini takiben antiembolik amaçla sarılan ve postoperatif 48. saate çıkartılan, ayağı içine alan elastik bandaj uygulaması sonrası sol ayak bileği iç yüzünden ayak tabanı medial yüzüne ve parmakların palmar yüzüne yayılan ağrı, yanma ve karıncalanma yakınması gelişmiş. Bu yakınmaları sonrası uygulanan medikal tedavilerin yanıt vermemesi üzerine hasta geçirdiği operasyonun 3. ayında polikliniğimize

*Özel Delta Hospital, Nöroşirurji Kliniği, İstanbul.

**Pendik Devlet Hastanesi, Nöroşirurji Kliniği, İstanbul.

***Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroşirurji Kliniği, İstanbul.

Yazışma Adresi: Dr. Tuncay Kaner

Pendik Devlet Hastanesi, Nöroşirurji Kliniği, İstanbul.

Tel: 0 532 262 77 15

Fax: 0 216 464 48 00

E-mail: tkaner2002@yahoo.com

Makalenin Geliş Tarihi: 10.05.2010

Makalenin Kabul Tarihi: 30.05.2010

başvurdu. Hastaya istenen EMG incelemesi sonucunda sol tarsal tünel sendromu tanısı konuldu. Ayrıca hastada tip II diabet mevcuttu ve tedavi altındaydı. Ayak bileğine yönelik MRG tetkikinde tarsal tünelde basıya sebep olabilecek patoloji gösterilemedi. Bize başvurmadan önce hastaya 3 ay süresince uygulanmış olan tüm konservatif tedavilerden sonuç alınamadığından dolayı cerrahi girişim düşündük ve uyguladık.

Olgu 2; 52 yaşında kadın hasta ; sağ diz protezi cerrahisini takiben cerrahi sahada gelişen hematoma sebebiyle 48 saat devam ettirilen, ayağı içine alan elastik bandaj uygulamasını takiben sağ ayak bileği medial yüzünden ayak tabanı medial yüzü ve başparmak palmar yüzüne yayılan ağrı, karıncalanma yakınması sebebiyle tetkik edilmiş. Yapılan EMG incelemesinde tarsal tünel sendromu tanısı konmuş. Ayak bileği MRG tetkikinde tarsal tünel içerisinde bası yapan patoloji gösterilememiş. 5 ay süren konservatif tedavi ile sonuç alınamaması üzerine kliniğimize refere edilen olgu opere edildi.

Her iki olguda da fleksör retinakulum açılarak posterior tibial sinir, lateral ve plantar dalları da dahil olmak üzere, serbestleştirildi. Tarsal tünel içerisinde bası yapan anatomik varyasyon, anomali veya patoloji saptanmadı. Hastaların postoperatif erken dönemde ağrı ve hipoestezi yakınmaları geriledi. Takiplerinde izleyen aylar içerisinde yakınmaları tamamen geçti.

Tartışma

Tarsal tünel sendromu, posterior tibial sinir ve dallarının medial malleol seviyesinde tarsal tünel içerisinde tuzaklanması sonucu oluşan, ayağın plantar yüzüne yayılan ağrı ve parestezilerle karakterize bir tuzak nöropatidir. (4-6,9-11).

Etiyolojide tarsal tünel içerisinde tuzaklanma nedenleri travmalar, yer kaplayan lezyonlar, sistemik hastalıklar, biyomekanik ve idiyopatik nedenler olarak bildirilmektedir (4,5,7,12).

Tanı anamnez ve muayene bulguları ile konur. Elektrofizyolojik testler tanıda, MRG nedenin belirlenmesinde yardımcı yöntemlerdir (2,4,5).

Akut gelişen olgularda ve konservatif tedaviye yanıt vermeyen kronik olgularda tarsal tünel içerisinde yer kaplayıcı lezyon gösterilmişse cerrahi tedavi gereklidir. Sistemik, romatizmal, posttravmatik ya da idiyopatik olgularda konservatif tedavide ısrar edilmesi, uzun süreli konservatif tedaviye yanıt alınmadığı durumlarda cerrahi seçeneğinin değerlendirilmesi önerilmektedir. Kısa dönemde cerrahi sonuçlar iyi olmakla birlikte uzun dönem takiplerde cerrahi başarının düştüğünü bildiren çalışmalar da bulunmaktadır (2,4,7,8).

Biz olgularımızda posterior tibial sinirin eksternal bası sebebiyle gelişen iskemisine bağlı tarsal tünel sendromu geliştiğini düşünmekteyiz. Literatürde benzer mekanizma ile gelişmiş olgular bildirilmektedir (9,13,14). Low (9) ekstresek basıya bağlı gelişen tarsal tünel sendromu olgusunda uygun olmayan iş botlarının, Watson ve ark. (13) şişirilebilir buz pateni ayakkabısına bağlı gelişmiş tarsal tünel olgusunda pnömatik basıncın sebep olduğunu ileri sürmektedirler. Her iki literatürdeki olgularda tarsal tünel anatomisinde değişikliğe yol açan ya da tibial sinirde iskemi gelişimini kolaylaştıracak sistemik patoloji bildirilmemektedir. Bizim olgularımızın Low ve Watson'un olgularından ayrıldığı nokta, her iki olgumuzda da tarsal tünel sendromunun bir tıbbi uygulama esnasında öngörülebilir bir komplikasyon olarak ortaya çıkmış olmasıdır. Literatürde ekstresek basıya bağlı gelişmiş olgular bildirilmekle birlikte, elastik bandajın amacını aşan sıklıkta sarılması sonrası gelişmiş tarsal tünel sendromu olgularına rastlamadık. Her iki olguda da, tarsal tünelde yer kaplayıcı oluşum saptanmamakla birlikte, uzun süreli konservatif tedaviye yanıt alınamaması sebebiyle cerrahi uygulandı.

Sonuç

Kompresyon nöropatilerinden biri olan tarsal tünel sendromuna neden olan birçok faktör vardır. Ameliyat sonrası dönemde uzun süre yatağa bağımlı olacak, fazla kiloya sahip ve daha yaşlı hastalarda uygulanan cerrahi girişimlerde ve sonrasında antiembolik amaçlı elastik bandaj uygulamaları veya antiembolik çoraplar sıklıkla kullanılır. Hastaya fayda amaçlı yapılan bandaj uygulamalarında periferik sinirlerin bası altında kalabileceği ve kompresyon nöropatilerinin olabileceği her zaman akılda tutulmalıdır.

Postoperative tarsal tunnel syndrome induced by elastic bandage application: two case reports

Abstract

Tarsal tunnel syndrome (TTS) is a compressive neuropathy caused by either intrinsic or extrinsic pressure on the posterior tibial nerve or one of its branches. Probable conditions that could lead to the development of TTS can be classified as trauma, space-occupying lesions, metabolic diseases, and biomechanic and idiopathic causes. We report two patients with TTS caused by long time applied elastic bandage after prosthetic surgery of the knee, an apparently rare complication.

Key words: *Tarsal tunnel syndrome, compressive neuropathy, knee prostetic surgery, posterior tibial nerve.*

Kaynaklar

1. Kıbcı K, Demircan MN, Kırıl A, Colak A, Kutlay M, Akın ON. Tarsal tünel sendromu ile birlikte olan morton nöroma: olgu sunumu. Türk Nöroşirürji Dergisi 2006; 16(1):67-71.
2. Ward PJ, Porter ML. Tarsal tunnel syndrome: a study of the clinical and neurophysiological results of decompression. R Coll Surg Edinb 1998; 43(1):35-36.
3. Bejjanki NK, Moulder E, Al-Nammari S, Budgen A. Tarsal tunnel syndrome as a complication of total ankle athroplasty: A case report. Foot Ankle Int 2008; 29(3):347-350.
4. Lau JT, Daniels TR. Tarsal Tunnel Syndrome: A review of the literature. Foot Ankle Int 1999; 20(3):201-209.
5. Grumbine NA, Radovic PA, Parsons R, Scheinin GS. Tarsal tunnel syndrome. Comprehensive review of 87 cases. J Am Podiatr Med Assoc 1990; 80(9):457-461.
6. Kinoshita M, Okuda R, Morikawa J, Jotoku T, Abe M. The dorsiflexion –eversion test for diagnosis of tarsal tunnel syndrome. J Bone Joint Surg Am 2001; 83(12):1835-1839.
7. Kaner T, Akdeniz T, Tutkan İ. Tarsal tünel sendromu: literatürün gözden geçirilmesi. Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi (baskıda-2010).
8. Pfeiffer WH, Cracchiolo A. Clinical results after tarsal tunnel decompression. J Bone Joint Surg 1994; 76(8):1222-1230.
9. Low HL, Stephenson G. These boots weren't made for walking: tarsal tunnel syndrome. CMAJ 2007; 176(10):1415-1416.
10. Kuper BC. Tarsal tunnel syndrome. Orthop Nurs 1998; 17(6):9-15.
11. Güneş M, Günal M, Günaldı Ö, Tuğcu B, Eseoğlu M, Adilay U. Anterior tarsal tünel sendromu. J Neurol Sci (Turkish) 2006; 23(2):148-150.
12. Takakura Y, Kumai T, Takaoka T, Tamai S. Tarsal tunnel syndrome caused by coalition associated with a ganglion. J Bone Joint Surg 1998; 80(1):130-133.
13. Watson BV, Algahtani H, Broome RJ, Brown JD. An unusual presentation of tarsal tunnel syndrome caused by an inflatable İce hockey skate. Can J Neurol Sci 2002; 29(4):386-389.
14. Akdeniz T, Kaner T, Tutkan İ. Peroperatif cerrahiden bağımsız sinir yaralanmaları; olgu sunumları ve literatürün gözden geçirilmesi. Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi (baskıda-2010).

Olgu Sunumu

Karın Ağrısı ile Gelen Duodenum Duplikasyon Kisti: Bir Olgu Sunumu

Fesih Aktar^{*}, Avni Kaya^{*}, Mehmet Açıkgöz^{*}, Mesut Okur^{**}, Mehmet Selçuk Bektaş^{*}, Burhan Beğen^{***}, Mehmet Melek^{***}

Özet

Kistik veya tubuler yapıya sahip olabilen duplikasyonlar, gastrointestinal sistemin nadir görülen konjenital malformasyonlarından biridir. Ağızdan anüse kadar gastrointestinal sistemin herhangi bir yerinde bulunabilirler. Beş yaş iki aylık kız çocuğu karın ağrısı ve mide bulantısı şikayetleriyle getirildi. Anamnezinden şikayetlerinin son 6 aydır olduğu ve karın ağrısı için çeşitli tedaviler aldığı ancak şikayetlerinin geçmediği öğrenildi. Fizik muayenesinde genel durum iyi bilinç açık, vital bulgular stabildi. Laboratuvar incelemelerinde tam idrar tetkiki, tam kan sayımı, biyokimyasal parametreleri, karaciğer ve böbrek fonksiyon testleri normaldi. Batın ultrasonografisinde duodenum birinci kıta komşuluğunda yaklaşık 30x17 mm ebatlı gastrointestinal sistem mukozasıyla kaplı kistik lezyon izlendi. Bilgisayarlı batın tomografisinde duodenum birinci kesim anterior komşuluğunda 3x2 cm ebatlı kistik görünüm izlendi. Olgu çocuklarda açıklanamayan karın ağrısı durumlarında duplikasyon kistlerinin olabileceğinin hatırlatılması amacıyla sunuldu.

Anahtar kelimeler: Kist, karın ağrısı, çocuk.

Kistik veya tubuler yapıya sahip olabilen duplikasyonlar, gastrointestinal sistemin nadir görülen konjenital malformasyonlarından biridir. Ağızdan anüse kadar gastrointesinal sistemin herhangi bir yerinde bulunabilir. Daha çok ince barsaklarda görülmekle beraber rektal, duodenal, gastrik ve torakoabdominal yerleşimleri vardır (1-2).

Bağırsak lümenine bası sonucu obstrüksiyon, invajinasyon ve volvulusa neden olabilirler. Hastalarda saptanan karın ağrısı, kusma, palpe edilebilen kitle ya da akut gastrointestinal kanama başlıca bulgulardır (3-4).

Bu makalede 6 aydır karın ağrısı şikayeti olan ve takibinde duodenal duplikasyon kisti tanısı alan beş yaş iki aylık kız çocuğu olgu olarak sunuldu.

Olgu Sunumu

Beş yaş iki aylık kız çocuğu karın ağrısı ve mide bulantısı şikayetleriyle getirildi. Anamnezinden şikayetlerinin son 6 aydır olduğu ve karın ağrısı için çeşitli tedaviler aldığı ancak şikayetlerinin geçmediği öğrenildi. İshal veya kabızlığı yoktu. Gaitada kanama veya parazit enfestasyonunu düşündürecek öyküsü yoktu. Fizik muayenesinde genel durum iyi, bilinç açık ve vital bulgular stabildi. Vücut ağırlığı 15 kg (10-25 persentil), boyu 100 cm (3-10 persentil) idi. Kan basıncı 100/60 mmHg idi. Batında hassasiyet, defans ve rebound yoktu. Diğer sistem muayene sonuçları normaldi. Laboratuvar incelemelerinde tam idrar tetkiki, tam kan sayımı, biyokimyasal parametreleri, karaciğer ve böbrek fonksiyon testleri normaldi. Sedimentasyonu 40 mm/saat ve C-reaktif proteini 3,2 mg/dL idi. Protrombin zamanı ve aktive parsiyel tromboplastin zamanı normal idi. Fibrinojen düzeyi normaldi. Gaita mikroskopisinde paraziter bulguya rastlanmadı. Viral markerler negative geldi. İdrar kültüründe üreme olmadı. Tiroid hormonları, paratiroid

Bu makale 12-16 Kasım 2008 tarihinde Antalya/Belekte yapılan 52. Milli pediatri kongresinde poster özeti olarak sunulmuştur.

^{*}Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Tıp Fakültesi Araştırma Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Van.

^{**}Van Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi, Van.

^{***}Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Tıp Fakültesi Araştırma Hastanesi, Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı, Van.

Yazışma Adresi: Dr. Avni Kaya

Adres: Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Tıp Fakültesi Araştırma Hastanesi, Araştırma Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Van.

Tel: 0432 2150473-6271

E-mail: avnikaya@gmail.com

Makalenin Geliş Tarihi: 07.01.2010

Makalenin Kabul Tarihi: 04.05.2011

hormon, demir düzeyi, demir bağlama kapasitesi, ferritin, folat düzeyleri normal sınırlardaydı. Salmonella ve brucella negatifti. Antigliadin antikorları ve doku transglutaminaz antikorları negatifti. Gaita *Helicobacter pylori* antijeni negatifti. Direk batın grafisinde özellik yoktu. Batın ultrasonografisinde (USG) duodenom birinci kıta komşuluğunda yaklaşık 30x17 mm ebatlı gastrointestinal sistem mukozasıyla kaplı kistik lezyon izlendi. Bilgisayarlı batın tomografisinde duodenum birinci kesim anterior komşuluğunda 3x2 cm ebatlı kistik görünüm izlendi (Resim 1). Olgumuz olası komplikasyonlar gelişmeden operasyon açısından çocuk cerrahisine yönlendirildi.

Resim 1. Duodenum birinci kesim anterior komşuluğunda 3x2 cm ebatlı kistik görünüm.

Tartışma

Gastrointestinal sistemdeki duplikasyonlar, etyolojisi tam olarak tanımlanamayan, çoğunlukla tek, nadiren birden fazla görülen konjenital anomalilerdir. Etiyolojisinde fetal barsak divertikülünün persistansı, primitif barsağın solid evresinin rekanalizasyonunda defekt, parsiyel çifteleşme ve notokord ayrılması gibi teoriler ileri sürülmektedir (1-2).

Duodenal duplikasyon kistleri intraabdominal duplikasyonlardan en az görüleni olup enterik duplikasyonların yaklaşık % 4-10'unu oluşturur (5). Duodenal duplikasyon kistleri en sık duodenumun birinci ve ikinci parçasında lokalizedir (6). Olgumuzda duodenom birinci kıta komşuluğunda yaklaşık 30x17 mm ebatlı gastrointestinal sistem mukozasıyla kaplı kistik lezyon izlendi.

Duplikasyon kistleri genellikle yaşamın ilk on yılında ortaya çıkarlar. Bununla birlikte erişkin yaşa dek semptom vermeden kalabilen olgular da mevcuttur (7). Hastamız literatürlerle uyumlu

olmak üzere 10 yaşın altındaydı. Hastalar abdominal distansiyon, kusma, karın ağrısı, palpabl abdominal kitle ve nadir olarak üriner semptomlarla gelebilirler (8). Hastamızda karın ağrısı şikayeti mevcuttu. Karın ağrısının ayırıcı tanısı için yapılan laboratuvar incelemeleri normaldi. Olgumuzda karın ağrısı etyolojisini aydınlatmaya yönelik çekilen USG'de sağ alt kadranda duodenom birinci kıta komşuluğunda yaklaşık 30x17 mm ebatlı gastrointestinal sistem mukozasıyla kaplı duodenal duplikasyon kisti tanımlandı. Anatomik detayları incelemek için BT incelemesi de yapıldı. Bilgisayarlı batın tomografisinde duodenum birinci kesim anterior komşuluğunda 3x2 cm ebatlı kistik görünüm izlendi. Olgumuzun 6 aydır var olan karın ağrısı nedeni olarak duodenal duplikasyon kisti kabul edildi.

Duplikasyon kistlerinin geniş spektrumda belirti ve bulgulara sahip olmaları nedeniyle genellikle preoperatif tanı konması zordur (9). Duplikasyon kistlerinin teşhisinde en yaygın kullanılan görüntüleme yöntemleri arasında USG ve baryumlu çalışmalar yer almaktadır. Bilgisayarlı tomografi ve manyetik rezonans incelemesine daha az gerek duyulur. USG'de duplikasyon kistleri ekojenik iç mukozal tabaka ile hipoeoik dış m.üsküler tabakanın varlığı ile tanımlanır (10). Kistik duplikasyonların tedavisi için önerilen cerrahi eksizyondur (11). Olgumuz teknik yetersizlikler nedeniyle cerrahi tedavi için ileri bir merkeze sevk edildi.

Olgu çocuklarda açıklanamayan karın ağrısı durumlarında duplikasyon kistinin de akılda tutulması amacıyla sunuldu.

Duodenum Duplication Cyst with Incoming Abdominal Pain: A Case Report

Abstract

Duplications which can be found in cystic or tubular structure are among the rare congenital malformations of gastrointestinal system. They can be found in anywhere in gastrointestinal system from mouth to anus. A five years and two months old girl was brought to our hospital with abdominal pain and nausea. In her history, it was learnt that the complaints were begun six months before and different treatments had been given to her for abdominal pain at different centers but the recovery had not been achieved. On admission, general status was well, conscious was open and vital findings were stable. Urine specimen, full blood count, biochemical parameters, liver and kidney function tests were found to be normal. Abdomen ultrasonography revealed a cystic lesion of 30x17 mm which was

covered with the gastrointestinal system mucosa neighbourhood of the duodenum first section. Additionally, on computerized tomography examination, a 3x2 cm sized cystic lesion appearance was seen on the neighbourhood of anterior segment of duodenum first section. Duodenum duplication cyst is a rare cause of abdominal pain in children, for this reason we presented this case to be remembered.

Key words: Cyst, abdominal pain, child.

Kaynaklar

1. Wrenn EL, Hollabaugh RS. Alimentary tract duplications. In: Ashcraft KW (editor). Pediatric Surgery. Saunders, New York 2000: 527-539.
2. Sheldon JB, Groff DB. Gastrointestinal duplications. In: O'Neill Jr. JA, Rowe MI, Grosfeld JL, Fonkalsrud EW, Coran AG (editors). Pediatric Surgery. 5th edition, St. Louis, Mosby 1998:1257-1267.
3. Sökücü S, Elkabes B. Mide ve bağırsak hastalıkları. In: Neyzi O, Ertuğrul T (editors). Pediatri. 3. baskı, İstanbul: Nobel Tıp Kitabevleri 2002:774.
4. Wyllie R. Intestinal duplications, meckel diverticulum, and other remnants of the omphalomesenteric duct. In: Behrman RE, Kliegman RM, Arvin AM (editors). Nelson textbook of pediatrics. 18th edition, Pennsylvania: WB Saunders Company 2007: 1562-1564.
5. Heiss K. Intestinal duplications. In: Oldham KT, Colombani PM, Foglia RP (editors). Surgery of infants and children: scientific principles and practice. Philadelphia: Lippincott-Raven Publishers 1997:1265-1274.
6. Guarise A, Faccioli N, Ferrari M, Romano L, Parisi A, Falconi M. Duodenal duplication cyst causing severe pancreatitis: Imaging findings and pathological correlation. World J Gastroenterol 2006; 12(10):1630-1633.
7. Jo YC, Joo KR, Kim DH, Park JH, Suh JH, Kim YM, et al. Duodenal duplicated cyst manifested by acute pancreatitis and obstructive jaundice in an elderly man. J Korean Med Sci 2004; 19(4):604-607.
8. Kuo HC, Lee HC, Shin CH, Sheu JC, Chang PY, Wang NL. Clinical spectrum of alimentary tract duplication in children. Acta Paediatr Taiwan 2004; 45(2):85-88.
9. Karnak İ, Ocal T, Senocak ME, Tanyel FC, Buyukpamukcu N. Alimentary tract duplications in children: Report of 26 years experience. Turk J Pediatr 2000; 42(2):118-125.
10. Inoue Y, Nakamura H. Adenocarcinoma arising in colonic duplication cysts with calcification: CT findings of two cases. Abdom Imaging 1998; 23(2):135-137.
11. Martins JL, Cury EK, Petrilli AS, Martins ECS, Neto G. Cecal duplications causing a disappearing abdominal mass in an infant. J Pediatr Surg 2001; 36(10):1581-1583.

Derleme

Migren Baş Ağrısında: Ne Yapmalıyız?

Aysel Milanlıoğlu*, Temel Tombul**

Özet

Migren; insanların hayat kalitesi ve iş gücünü azaltan, çoğunlukla genç ve orta yaşlı bireyler olmak üzere popülasyonun %10'nunu etkileyen primer baş ağrısı bozukluğudur. Ortaya konulan pek çok tedavi seçeneklerine rağmen bugün halen pek çok hasta için tedavi memnun edici değildir. İlerleyen yıllarda hastalığın patogenezinin daha iyi anlaşılmasıyla daha etkili tedavilerin ortaya konulması kaçınılmazdır. Bu yeni tedavi seçenekleri sadece hastalarda yeni ümitlere neden olmayacak, bunun yanında hastalığın ciddi sosyoekonomik etkilerini de azaltacaktır.

Anahtar kelimeler: Migren, farmakoloji, tedavi.

Migren terimi, ilk kez M.S. yaklaşık 200 yılında Galen tarafından Yunanca "hemigrania" kelimesinden türetilmiştir. Bu terim Latinceye "hemikranium" olarak çevrilmiş, daha sonra "migranea" olarak söylenmeye başlanmıştır (1-2).

Migren; insanların hayat kalitesi ve iş gücünü azaltan, çoğunlukla genç ve orta yaşlı bireyler olmak üzere popülasyonun %10'nunu etkileyen bir hastalıktır.

Migren prevelansı yaş, cinsiyet ve ırka bağlı olarak değişiklik göstermektedir. Prepubertal çocuklarda, seks ayırımı belirgin değil iken, erişkinler arasındaki erkek/kadın oranı 1/2 ve 1/3 olarak bildirilmiştir. Kadınlarda daha sık olmasının nedeni kesin olarak bilinmemesine rağmen; kadın cinsiyet hormonlarının bu durumla ilişkili olabileceği düşünülmektedir. En sık başlama yaşı 2. ve 3. dekattadır (3-4).

Ülkemizde gerçekleştirilen çok merkezli bir baş ağrısı epidemiyolojisi çalışmasında ise 15-55 yaş grubunda migren prevalansı %16.4 olarak bulunmuş olup; bu oran kadınlar için %21.8, erkekler için %10.9'dur (5).

Migren baş ağrısı, genetik yatkınlığı olan bireylerde santral sinir sisteminin endojen veya eksojen çok çeşitli uyaranlara verdiği santral bir yanıt olup; nöronal ve vasküler çeşitli olaylar

zinciri sonucu ortaya çıkmaktadır. Bu olaylar zinciri sırasında trigeminal vasküler sistemin aktivasyonu, migren baş ağrısının temel mekanizmasını oluşturmaktadır.

Emosyonel stres, fazla/az uyku, kokular, açlık, mens dönemi, yüksek ses, parlak ışık, iklim değişiklikleri, alkol, kafein ve çikolata, peynir, deniz ürünleri gibi bazı yiyeceklerin migren ataklarını tetiklediği bilinmektedir (6).

Migren baş ağrısının tedavisinde birbirinden farklı pek çok seçenek ortaya konulsa da hastalığın bugün için kesin tedavisi bulunamamıştır. Migrenli bir hastanın tedavi yaklaşımı iki ana gruba ayrılır. İlki non-farmakolojik tedavi denilen, hastanın hastalığı hakkında bilgilendirilmesi, yaşam şeklinin düzenli hale getirilmesi, tetikleyici faktörlerden kaçınılması, gevşeme teknikleri, davranış tedavileri ve bilişsel yaklaşımlar şeklindedir. İkincisi farmakolojik tedavi yaklaşımıdır. Farmakolojik tedavi yaklaşımı ise ataktaki ağrı, bulantı ve kusmayı gidermek için semptomatik (sonlandırıcı) ve migren ataklarını önlemek için koruyucu (profilaktik) tedavi olmak üzere iki alt grupta uygulanır.

Semptomatik tedavi

Semptomatik tedavi, bir atak başladığında mümkün olduğunca erken uygulanmalıdır. Auraları varsa, hastalar ağrının başlamasını beklemek yerine ilaçlarının çoğunu bu sırada almalıdır.

1. Nonsteroid antiinflamatuar ilaçlar (NSAİİ): NSAİİ, iki farklı tip siklooksijenaz enzimini (COX1 ve COX2) inhibe ederek prostaglandin sentezini azaltmakta; nötrofillerde nikotinamid adenosin dinükleotid fosfat,

*Bitlis Devlet Hastanesi Nöroloji Kliniği, Bitlis.

**Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Kliniği, Van.

Yazışma adresi : Uzm. Dr. Aysel MİLANLIOĞLU

Bitlis Devlet Hastanesi Nöroloji Kliniği

Beş Minare Mah. Bitlis.

Gsm: 0530 8263565

E-mail: ayselmilanlioglu@yahoo.com

Makalenin Geliş Tarihi: 09.06.2010

Makalenin Kabul Tarihi: 17.12.2010

makrofajlarda fosfolipaz C ve hücre adezyon moleküllerini engelleyerek nöronlarda antinosiseptif etkiyi ortaya koymaktadır. Birçok hastada asetilsalisilik asit, asetaminofen, naproksen sodyum, ibuprofen, ketorolak, flurbiprofen, tolfenamik asit gibi oral analjezikler ve bunların kombinasyonları etkili olmaktadır. NSAİİ, akut migren atağı tedavisinde ilk tercih edilen ilaçlardır. 33 kontrollü çalışmada; aspirin, ibuprofen ve naproksen sodyumun migren ağrısını gidermede plaseboya göre üstün olduğu ortaya konulmuştur. NSAİİ'nin tek başına etkili olmadığı durumlarda ise asetilsalisilik asit ve asetaminofenin kafein veya diğer analjeziklerle kombinasyon tedavileride kullanılabilir.

2. Triptanlar: Sumatriptanın geliştirilmesi, bazı 5-Hidroksitriptamin (5-HT) reseptörlerine yüksek seçicilik gösteren yeni bir antimigren ajan sınıfının kullanılmasını başlatmıştır. Triptanlar denilen bu ajanların daha az seçici ergot preparatları ile birlikte kranial dammar vazokonstriksiyonuna aracılık eden 5-HT_{1B} ve duysal nöropeptitlerin perivasküler trigeminal afferentlerden salınımının inhibisyonuna yol açan 5-HT_{1D} reseptörleri üzerine kuvvetli agonist etkileri vardır. 5-HT_{1B}/5-HT_{1D} reseptörlerinin aktivasyonunun, trigeminal sinirden input alan trigeminal nükleus kaudalisdeki (TNC) hücrelerin eksitabilitesini azaltabileceği deneysel olarak gösterilmiştir. Rutin klinik kullanımda, halen 7 triptan bulunmaktadır. Bunlar; Sumatriptan, Almotriptan, Eletriptan, Frovatriptan, Naratriptan, Rizatriptan ve Zolmitriptandır. Bazı hastalarda, Sumatriptanın koroner arter çapında minör bir azalma yaptığı gösterildiğinden, koroner arter hastalığı için önemli risk faktörü olan hastalarda dikkatli kullanılmalı ve koroner yetmezliği öyküsü olan hastalara verilmemelidir. Triptanların kullanımı; tedavi edilmemiş hipertansiyon ve periferik damar hastalığı olanlarda, ergo preparatları kullananlarda, hemiplejik ve baziler tip migreni olanlarda kontrendikedir. Bu grup altındaki tüm ilaçların potansiyel yan etkileri benzerdir. Bunlar; iğnelenme, kızarma ve baş, boyun veya göğüste sıkışma hissidir. Günümüzde bu ajanların hangisinin, bir hastada en fazla etkili olacağıyla veya bu tedavilerin migren atağının aura fazında kullanılabileceği ile ilgili kesin bir kanıt yoktur. Triptanlar arasında yarılanma ömrü en kısa olan sumatriptan iken en uzun olanı frovatriptandır. T max süresine göre değerlendirildiğinde T max süresi en kısa olan eletriptan iken en uzun olanı naratriptandır. Frovatriptan, koroner arterlere göre serebral arterlere afinitesi en yüksek olan

triptan olup; koroner arterler üzerindeki konstriktör etkisi minimaldir.

3. Ergotamin ve dihidroergotamin: Giderek daha az kullanılmalarına ve birçok olguda yerlerini yeni ajanlara bırakmalarına rağmen, ergo preparatları migren tedavisinde halen kullanılmaktadır. Ergotamin tartarat ve diğer ergo preparatlarının etkisi komplekstir. Doza ve hedef damarların istirahatteki tonuslarına bağlı olarak vazokonstriktör veya vazodilatatör etkili olabilirler. Ergo preparatları migrendeki etkilerini olasılıkla 5-HT reseptörlerindeki agonist aktiviteleriyle gösterirler. Ergotamin, hipertansiyon ve periferik damar hastalarında dikkatli kullanılmalı; koroner arter hastalığı olanlarda ise kullanılmamalıdır. Dihidroergotaminin (DHE) oral biyoyararlılığının zayıf olması, kullanımını parenteral ve intranasal yollar ile kısıtlamaktadır. DHE'nin etkisi sumatriptandan daha yavaş olmasına karşın iki saat sonraki etkileri benzer olup baş ağrısının 24 saatte tekrarlama riski daha azdır (7). Ergotamin ve DHE'nin hepatik ve renal yetmezlik, gebelik, hipertansiyon, sepsis, koroner, serebral ve periferik vasküler hastalıklarda kullanılması kontrendikedir. En sık görülen yan etkileri bulantı, kusma ve rinittir.

4. Opioidler: Diğer ilaçlar baş ağrısında yeterli değil ise, basit analjeziklerle kombine olarak kodein kullanılabilir. Ayrıca sınırlı da olsa propoksifen, botorfanol, meperidin, morfin, hidromorfin, oksikodon gibi güçlü narkotik analjeziklerin de kullanılabileceği bilinmektedir. En sık görülen ve istenmeyen yan etkisi sedasyondur.

5. Yardımcı ilaçlar: Bulantı ve kusma, atak sırasında ağrı kadar rahatsız edici olabilir. Midede staz olması ve mide içeriğinin boşalmasındaki gecikme; oral alınan ilaçların etkinliğini azaltır. Antiemetik ve oral ilaçların emilmesinde prokinetik olarak metoklorpramid, proklorperazin, klorpromazin gibi antidopaminerjik ajanlar ve çok nadir olarak ondansetron ve granisetron gibi 5-HT₃ serotonin reseptör antagonistleri de kullanılmaktadır (8).

6. Diğer akut tedavi seçenekleri: Featherstone ve Tokola (9) beta adrenarjik blokerlerden 40-80 mg propranololün auralı ve aurasız migren akut ataklarını önlediğini ortaya koyarken Fuller ve Guilof (9), plasebo kontrollü çift kör çalışmalarında propranololün bu etkinliğini akut migren ataklarında gösterememişlerdir. Son yıllarda iv valproik asit tedavisinin akut migren atağında etkili olduğu ile ilgili çalışmalar dikkat

çekicidir. Czapinski ve Motyl (10) çalışmalarında auralı ve aurasız migren atağı olan 25 hastanın 13 tanesine 15 mg/kg dozunda 5 dakika içinde iv valproat tedavisi, 12 tanesine ise %0.9 NaCl tedavisi uygulamış ve çalışmanın sonucunda valproat tedavisi alan 13 hastanın 10 tanesinde, plasebo grubundaki 12 hastanın ise 4 tanesinde 10–25 dakika içinde ağrılarda azalma ve bazılarında tamamen düzelmenin varlığını göstermişlerdir.

Rosen ve ark. (11) iv veya intranasal uygulanan lidokain tedavisinin akut migren ataklarında etkili olduğu görüşünü ileri sürmüşlerdir. Fakat bu sonucu destekleyen çalışmaların sayıları bugün için yeterli değildir.

Son yıllardaki bazı çalışmalar, kortikosteroidlerin migren atak tedavisindeki etkinliğini ortaya koymuştur. Her ne kadar etki mekanizması tam olarak bilinmese de kortikosteroidlerin, nörojenik inflamasyonu kontrol etmelerinin ve hipotalamohipofizer aks üzerindeki bazı etkilerinin bu sonuca neden olabileceği akla gelmektedir. Bir klinik çalışmada, iv verilen 6 mg dozundaki deksametazonun akut migren atağı tedavisinde etkili ve güvenilir olduğu ortaya konulmuştur. Ayrıca kortikosteroidlerin migren statusu tedavisinde kurtarıcı tedavi seçeneği olarak kullanıldığı da unutulmamalıdır (12).

Baş ağrısı kliniklerinde yapılan araştırmalarda, migrenli hastaların total serum magnezyum (Mg) seviyesi atomik absorpsiyon spektroskopisi ve selektif iyon elektrotları ile ölçülmüş ve serum Mg seviyeleri düşük olan hastalara yapılan 1 gr iv MgSO₄ infüzyonu sonrasında hastaların %80'inde infüzyondan 15 dakika sonra baş ağrısında ciddi azalmanın olduğu ortaya konulmuştur (13). Bigal ve ark. (14) ise Mg infüzyonunun sadece auralı migrenlilerde etkili olduğunu, aurasız hastalarda ise bu tedavinin plasebodan farklı olmadığını ileri sürmüşlerdir.

Ganaksolon, epalon reseptörünü etkileyerek santral sinir sisteminde GABA-A reseptörlerini modüle eden kimyasal olarak progesterona benzeyen fakat hormonal aktivitesi olmayan antiepileptik, anksiyolitik, sedatif ve hipnotik etkiye sahip nörosteroiddir. Faz II migren çalışmasında, 252 premenopozal kadın hastada sıvı ganaksolon ve plasebo karşılaştırılması yapılmış olup; ganaksolon alan hasta grubunda plaseboya göre baş ağrısında ciddi azalma kayıtl edilmiştir (15).

Ocrotetidin, bradikinin, prostaglandin, substance P ve vasoaktif intestinal peptid salınımını inhibe eden uzun etkili somatostatin analogudur. Çift-kör, plasebo-kontrollü bir çalışmada 100 µg

ocrotetidin subkutan olarak uygulanması 2 saat içinde baş ağrısını azaltmada plaseboya göre daha etkili olarak bulunmuştur.

Nitrik Oksit (NO), santral sinir sistemindeki N-metil-D-aspartik asit (NMDA) reseptörlerini etkileyerek santral ağrı sürecinde yer alan ve hiperalejiye neden olan potent bir vazodilatördür. Plasebo kontrollü, çift-kör bir çalışmada, 15 hastaya NO sentaz inhibitörü olan L-N metil-arjinin hidroklorid (546C88) verilmiş ve 10 hastada baş ağrısında ciddi bir rahatlamanın varlığı gözlemlenmiştir (15). Krusz ve Belanger (15), akut migren atağında iv anestetik madde olan propofolun etkili olduğunu rapor etmiştir. Propofol; sempatik nöronal aktivitenin azaltılması, NO salınımının stimülasyonu, spinal nosiseptif nörotransmisyonun ve NMDA reseptör eksitasyonunun depresyonu gibi çeşitli mekanizmaları etkilemektedir. Vizual analog skalası yedi ve üstünde olan 42 hastada her 3–5 dakika aralıklarla iv 20–30 mg propofol uygulanmış ve baş ağrısı şiddetindeki azalma %94.7 olarak bulunmuştur. Bu çalışmada maksimal baş ağrısı azalması için geçen süre 15–30 dakika, ortalama propofol dozu ise 95 mg olarak ölçülmüştür (15).

Sivamid, kimyasal olarak kapsaisin ile ilişkili kalsitonin gen-related peptid ve substance P salınımını bloke eden vanniloid reseptör agonistidir. Çok merkezli bazı çalışmalarda 20–150 gr dozun hastaların en az yarısında etkili olduğu ortaya konulmuştur (16).

Lanepitant, dural inflamasyon modellerinde etkili olan fakat akut migren tedavisinde etkinliği ispatlanamamış nörokinin-1 reseptör antagonistidir. Oral olarak verilen 30, 80 ve 240 mg lanepitantın yeterli plazma konsantrasyonuna ulaşamadığı ve etkinliğinin plasebodan farklı olmadığı gösterilmiştir (17). Ayrıca diğer bir nörokinin reseptör antagonisti olan RPR100893-201 maddesinde oral 20 mg dozunda yeterli plazma konsantrasyonuna ulaşamadığı ve akut migren tedavisinde etkili olmadığı ortaya konulmuştur (17).

Endotelin ailesindeki peptidler, potent endojen vazokonstriktör ve pressor etkili ajanlardır. Endotelin reseptör antagonisti olan Bosantanın iv uygulananının migren ataklarının tedavisinde etkisiz olduğu gösterilmiştir (18).

Koruyucu tedavi

Migren atakları; ayda birkaç kez ortaya çıktığında veya daha az sıklıkta fakat daha uzun süreli ise koruyucu bir tedavi programı zorunludur.

1. Beta adrenerjik antagonistler: Beta adrenerjik antagonistler, migren baş ağrılarının tedavisinde yaygın olarak kullanılmakta olup genellikle ilk tercihte yer almaktadırlar. Timolol, nadolol, atenolol ve metoprololün migrendeki yararlı etkileri sıklıkla propranololün aynıdır. Parsiyel agonist ve intrinsek sempatomimetik etkiye sahip olanların, migren baş ağrısını önlemede etkili olmadığı gösterilmiştir. Propranololün migrendeki yararı beta adrenerjik bloke edici etkisinden farklı olabilir fakat etki mekanizması kesin olarak bilinmemektedir. Propranolol günde 80–240 mg dozlarda verilmelidir. Hipotansiyon, bradikardi, impotans, insomni, letarji, depresyon ve kâbuslar gibi yan etkiler görülebilir. Propranolol; astım, atrioventriküler blok ve ağır depresyon öyküsü olan hastalarda kontrendikedir. Hipoglisemik belirtileri maskeleyebileceği için insülin ve oral antidiyabetik ajanları kullanan hastalarda dikkatli kullanılmalıdır.

Kısa süre önce yapılan randomize çift kör çalışmada migren profilaksisinde beta blokerlerin etkili olduğu ispat edilmiş ve 120 mg propranololün 5–10 mg/gün dozundaki flunarizin benzer bir şekilde migrenli hastalarda %50'den fazla atak sıklığında azalmaya neden olduğu gösterilmiştir (19).

2. Antidepresanlar: Antidepresanlar, farklı mekanizmalar üzerinden etkili olduklarından farklı gruplar altında yer almaktadır. Bunlar: trisiklik antidepresanlar, seçici serotonin geri alım inhibitörleri (SSRI), monoaminoksidad inhibitörleri (MAOI), seçici serotonin ve norepinefrin geri alım inhibitörleri (SSNRI) olarak gruplandırılır.

Amitriptilin ve diğer trisiklik antidepresanlar, migren profilaksisinde kas kontraksiyon baş ağrısını önlemede olduğu gibi yararlı olabilmektedir. Bu durumun antidepresan etkilerinden bağımsız olduğu, katekolamin terminallerinde noradrenalin geri alınımının blokajı ve serotonin geri alınımının inhibisyonu ile ilgili olabileceği düşünülmekte olup, günümüzde migrende antidepresanların etki şekli tam olarak belli değildir.

Amitriptilin, imipramin, desipramin veya nortriptilin 10–15 mg dozlarda gece kullanımı migren ataklarında azalma sağlayabilmektedir. Fakat sadece amitriptilin klinik çalışmalarda etkili olduğuna dair kanıt vardır. Yan etkileri; sabah sersemliği, ağız kuruluğu, kilo alma, taşikardi ve kabızlıktır.

Ramadan ve ark. (20) klinik çalışmalarında 30–150 mg/gün dozundaki amitriptilin migren profilaksisinde etkili olduğunu gösterirken;

Hershey ve ark. (21) ise amitriptilin çocukluk çağı migren profilaksisinde de etkili ve güvenilir bir tedavi seçeneği olduğunu ortaya koymuşlardır.

SSRI grubundaki yeni antidepresanların etkileri klinik çalışmalarla gösterilememiş olup; bu ilaçların migren profilaksisinde rolleri sınırlıdır. Anekdotal veriler, SSRI'ların daha çok depresyonu olan migren hastalarının tedavisinde etkili olduğunu göstermiştir. Baş ağrısı, bu antidepresan sınıfındaki birkaç ilacın yaygın bir yan etkisidir. Bir çalışmada fluoksetin kullanan hastalarda %20.3 oranında baş ağrısının olduğu vurgulanmıştır (22). D'Amato ve ark. (23) yaptıkları çalışmada, 20 mg/gün dozundaki fluoksetinin 6 aylık süreçte total ağrı indeks skorlarındaki azalmada plaseboya göre daha etkili olduğunu göstermişlerdir.

MAOI olan fenelzinin, migren profilaksisinde kullanımını destekleyen kontrolsüz çalışmalar vardır. Hipertansif krizi önlemek için dikkatle uygulanması gereken diyet kısıtlamaları, bu inhibitörlerin migren baş ağrılarının önlenmesinde yaygın olarak kullanılmalarını kısıtlamaktadır. MAOI'lerinin yan etkileri; hipertansiyon, hipotansiyon, ajitasyon, hallusinasyon, idrar retansiyonu ve ejakulasyonun inhibisyonudur.

Bazı baş ağrısı uzmanları, MAOI ve amitriptilin kombinasyonunun refraktör migreni olanlarda etkili bir tedavi seçeneği olduğunu ileri sürmüşler ve bu kombinasyonun hipertansif kriz riskini azaltabileceğini ifade etmişlerdir (24).

SSNRI'lardan venlafaksin, çift kör plasebo kontrollü çalışmalarda plasebo ve amitriptilinden daha etkili olduğu gösterilmiştir (25). Tedavi için etkin doz 150 mg/gün iken en sık görülen yan etkiler sinirlilik, insomni, midriyazis ve nöbettir. Duloksetinin de 20–60 mg/gün dozunda yavaş titre edilerek kullanılabilmesi vurgulanmaktadır.

3. Kalsiyum kanal blokörleri: Kalsiyum kanal blokörlerinin etki mekanizmaları bilinmemesine rağmen, migrende kullanımları; vazokonstriksiyonu önleme, platelet agregasyonunu inhibe etme, serotonin salınımı ve geri alınımındaki değişiklikler gibi diğer etkilerine dayandırılmıştır. Birkaç çalışmada, verapamil ve flunarizinin migren ataklarını önlemede kısmen yararlı oldukları gösterilmiştir (26). Yedi heterojen çalışmanın meta analizi, flunarizinin istatistiksel olarak anlamlı derecede migren profilaksisinde etkili olduğunu fakat propranolol, metiserjid ve pizotifenden farklı olmadığını ortaya koymuştur.

Verapamilin 80-160 mg günde üç kez kullanılmasının auralı migren insidansını azalttığı

fakat aurasız migrende bu kadar yararlı olmadığı gösterilmiştir. Diltizem, nimodipin, nifedipinin ise etkili olduğunu değerlendirmek için yeterli deneyim bulunmamaktadır.

4. Antikonvülsanlar: Antikonvülsan ilaçlar, geçtiğimiz birkaç yılda migren profilaksisi alanında en hızlı gelişen ilaç sınıfı olmuştur. Migren profilaksisindeki etki mekanizmaları tam olarak bilinmemektedir. 1990'lı yılların başlarında yapılan birkaç kör, plasebo kontrollü çalışmada, sodyum valproatın migrenin profilaktik tedavisinde yararlı etkisi olduğu gösterilmiştir (27). Yan etkileri; sedasyon, sersemlik, iştah artışı, kanama zamanında artma, saç dökülmesi ve karaciğer fonksiyon testi değerlerinde asemptomatik artış olarak değerlendirilmektedir. Kısa süre önce yayımlanan bir çalışmada ise valproatın migren profilaksisinde plaseboya göre daha etkili olduğu fakat propranolol ile karşılaştırıldığında anlamlı bir farklılığın olmadığı gösterilmiştir (27).

Gabapentinin, migren insidansını azalttığı gösterilmiş olup; somatik ağrı da faydalı etkisinin olduğu bilinmektedir. Bu nedenle migrene ek olarak boyun, bel ağrısı veya ağrılı periferik nöropatisi olan hastalarda iyi bir seçim olabilmektedir. Gabapentinin tedavi dozu 900–2400 mg'dır.

Topiramet, antimigren ilaçlara en son katılan ilaçlardır. Migrendeki etkinliği geniş randomize pivotal çalışmalarla gösterilmiştir (28). Topiramatin yalnızca gamma aminobütirik asit üzerine değil, non-NMDA glutamat ve karbonik asit anhidraz aktivitesi üzerine de etkisi olduğu gözlemlenmiştir. Topiramatin belirgin sedatize edici ve kognitif yan etkileri olduğu için en başarılı strateji; ilacı yavaş olarak başlayıp (başlangıçta 15-25mg/hafta) 75–200 mg/gün olan tedavi dozuna çıkarmaktır. Diğer yan etkiler ise paresteziler, kilo kaybı, böbrek taşı riskindeki hafif artış, hafıza, konsantrasyon ve dilsel fonksiyonlarda problemler olarak bilinmektedir. Randomize, çift kör, çok merkezli bir çalışmada 575 hasta üzerinde topiramatin 100 ve 200 mg/gün dozu ile plasebo ve 160 mg/gün dozundaki propranolol tedavisinin migren profilaksisindeki etkinliği karşılaştırılmış ve çalışmanın sonucunda 100 mg/gün dozundaki topiramatin aylık atak sıklığını azaltmada plasebodan daha etkili olduğu, 160 mg/gün dozundaki propranolol ile benzer etkiye ve ilaca bağlı yan etkiye sahip olduğu gösterilmiştir (28).

Karbamazepinin migren profilaksisindeki etkinliği ile ilgili yeterli bilgi olmamakla birlikte 600–1200 mg/gün dozundaki karbamazepinin beraberinde hızlı döngülü mani veya hipomanisi

olan migrenli hastalarda kullanılabileceği vurgulanmaktadır (29).

Lamotrijin, voltaja duyarlı sodyum kanallarını inhibe ederek nöronal glutamat salınımı inhibe eden anti epileptiktir. Bugüne kadar yapılan birkaç çalışmada özellikle auralı migreni olan hastalarda ortalama 55 mg/gün dozunda baş ağrısı sıklığı ve aura süresini azalttığı gösterilmiş olsa da migren profilaksisindeki etkinliği ile ilgili çalışma yeterli değildir (29).

Son yıllarda az sayıda retrospektif hastanın katıldığı bazı çalışmalarda, refraktör migren baş ağrısı olan hastalarda levitirasetam ve zonisamidin de atak sayısı ve şiddetini azalttığı ortaya konulmuştur (30). Drake ve ark. (30) auralı ve aurasız 34 refraktör migreni olan hastada 400 mg/gün gibi yüksek doz zonisamid tedavisini uygulamışlar ve 3 ay sonundaki değerlendirmede; baş ağrısı şiddetinde %40, baş ağrısı süresinde %50 ve atak sıklığında %25 azalmanın olduğunu görmüşlerdir.

5. Serotonin antagonistleri: Metiserjid, vasküler baş ağrılarının tamamında etkili fakat etki mekanizması tam olarak anlaşılamamış yarı sentetik ergot alkaloididir. Migren profilaksisi için geliştirilen ilk ajan olup; hem 5-HT₂ reseptör antagonisti hem de 5-HT_{1B/D} agonisti etkisine sahiptir. Retroperitoneal ve pulmoner kalp kapağı fibrozisi gibi ciddi komplikasyonlar uzun süreli profilaktik ajan olarak kullanımı önemli ölçüde kısıtlamıştır. İlacın hızlı başlangıcı; bulantı, abdominal kramplar, bacaklarda ağrı, hallusinasyonlar ve ajitasyonlara neden olabilmektedir. Siproheptadin de periferik serotonin antagonistidir. Zayıf antibradikinin aktivitesine ek olarak platelet agregasyonunu da önlemektedir.

Erişkinlerde migrenin önlenmesinde çok az rolü var iken çocuklarda daha etkili olduğu görülmüştür. Rao ve ark. (31) 4mg/gün siproheptadinin 80 mg/gün propranolol kadar migren baş ağrılarını engellemede etkili olduğunu rapor etmişlerdir.

Pizotifen, siproheptadine benzer yapıda olan 5-HT₂ reseptör antagonistedir. Daha önceki yıllarda yapılan plasebo kontrollü çalışmalarda etkinliği gösterilmiş olsa da bugün için migren profilaksisinde pek tercih edilmemektedir.

6. Diğer profilaktik ajanlar: Klonidin; sigara, alkol ve opioid kullanımını bırakma tedavisinde kullanılan ve klinik etkinliği olan, lokus seruleusdaki noradrenajik nöronlardaki ateşlemeyi inhibe ederek etki gösteren imidazolindir. Birkaç klinik çalışmada migren profilaksisinde de etkili olduğu gösterilmiş olsa

da baş ağrısını azaltması ile ilgili veriler bugün için yeterli değildir (32).

Randomize, çift kör, plasebo kontrollü Tronvik ve ark. (32) yaptığı çalışmada anjiotensin II reseptör blokleri olan kandesartanın 16 mg/gün dozunda 12 haftalık takipte kolay tolere edilebildiği ve plaseboya göre migren profilaksisinde anlamlı derecede daha etkili olduğu gösterilmiştir.

Astım tedavisinde kullanılan, sisteinlökotrien reseptör antagonisti olan montelukastın migren baş ağrıları azaltması ile ilgili yapılan çok merkezli çalışmalarda 20 mg/gün dozundaki montelukastın aylık atak sayısını azaltmada etkili olmadığı ortaya konulmuştur (33).

1930'lu yıllardan beri başta küme tipi baş ağrısı olmak üzere pek çok baş ağrısı tipinde histaminin kullanıldığı ve etkili olduğu bilinmektedir. Millan-Guerrero ve ark. (34) yaptıkları çalışmada haftada 2 kez 1 ng histamin infüzyonunun 4-8 haftalık takipte plaseboya göre baş ağrısı sıklığını azaltmada daha etkili olduğu gösterilmiştir. Bu sonuç, histaminin baş ağrısını azaltmadaki olası rolünü ortaya koymasına rağmen hasta sayısının az olması nedeni ile gelecekte daha fazla hasta üzerinde yapılacak benzer çalışmaların daha yol gösterici olacağı düşünülmektedir.

Oral olarak günde 400 mg verilen riboflavinin göreceli olarak az sayıda hastanın katıldığı prospektif, randomize, kontrollü bir çalışmada migren profilaksisinde etkili olduğu gösterilmiştir. Bu ajanla ilgili olarak çok az sayıda yan etkiden bahsedilmiş olup en sık görülen yan etkiler diare ve poliüridir (35).

Rozen ve ark. (36) yaptıkları çalışmada 150 mg/gün dozundaki koenzim Q10 kullanan migren hastaların %61.3'te baş ağrısı sıklığında %50'den daha fazla azalmanın olduğu gösterilmiştir. Bu sonuç, migren profilaksisinde koenzim Q10'nda etkili bir tedavi seçeneği olabileceğini orta koymaktadır.

Son birkaç yılda magnezyumun, migrende özellikle menstruel migrenin tedavisinde kullanılması önem kazanmıştır. Spektroskopik çalışmalar, migrenlilerin serebral korteksinde intrasellüler magnezyum düzeylerinin düşük olduğunu göstermiştir (37).

Düşük intrasellüler magnezyum düzeyleri ise migren atağının başlatılmasındaki santral süreçler olan nöronal hipereksitabilite ve spontan depolarizasyona neden olmaktadır. Peikert ve ark. (37) 600 mg/gün (24 mmol) oral magnezyum tedavisi alan hastalar ile plaseboyu karşılaştırmışlar ve 12 hafta sonraki değerlendirmede baş ağrısı sıklığında ki azalmanın magnezyum grubunda %41.6, plasebo grubunda %15.8 olduğunu görmüşlerdir.

Migren tedavisinde botulinum toksin A injeksiyonunun etkinliği, giderek artan küçük serilerdeki kanıtlar ve bir kontrollü çalışma ile desteklenmektedir. Tedavi etkisini, nosiseptif terminallerden proinflatuvar ve vasodilatör nöropeptitlerin salınımını azaltarak göstermektedir.

Botulinum toksini, glutamatın nosiseptif terminallerden salınımını bloke ederek, periferik ve santral trigeminal duyarlılaşma gelişimini azaltır veya inhibe eder. Alın kaslarına olduğu gibi temporalis, splenius capitis ve trapez kaslarına 100 ünite kadar toksin enjekte edilmektedir. Etki oluştuğunda, genellikle 7-10 gün içinde belirir ve üç aya kadar devam eder (38).

Sonuç

Migren, ciddi özürüllüğe neden olan primer baş ağrısı bozukluğudur. Çeşitli etkili tedavilere rağmen özellikle akut atak tedavisinde ciddi boşluklar mevcuttur. Bu nedenle daha etkili ve daha tolere edilebilir engelleyici yaklaşımlara ihtiyaç vardır. Etkili tedavilerden önce hastalığın patogenetik mekanizmaları ile ilgili daha iyi bilgilerin ortaya konulması zorunludur. Gelecekteki yeni semptomatik tedaviler hastalar için yeni ümitlere ve hastalığın azaltmaya katkıda bulunacaktır.

In Migraine Headache: What Should We Do?

Abstract

Migraine is a primary headache disorder that affects 10% of the population including mostly young and middle-aged individuals and reduces quality of life and labor force. Although many treatment options are put forward, treatment of many patients still is not satisfactory. Better understanding of the disease pathogenesis will cause more effective treatment in the future. These new treatment approaches not only trigger new hopes for patients but also reduce serious socio-economic effects that are induced by this disease.

Key words: *Migraine, pharmacology, treatment.*

Kaynaklar

1. Goadsby PJ. Current concepts of the pathophysiology of migraine. *Neurol Clin* 1997; 15(1):27-42.
2. Saper JR. Diagnosis and symptomatic treatment of migraine. *Headache* 1997; 37(1):1-14.
3. Dowson AJ. Sorularınıza Yanıtlar Migren ve Diğer Baş Ağrıları. 1. Baskı, 2003; 3-204.

4. Vural O. Baş Ağrıları Özel Sayısı. Türkiye Klinikleri Nöroloji 2003; 85-126.
5. Siva A. Baş, Boyun, Bel Ağrıları Sempozyum Dizisi No: 30. 2002; 9-14.
6. Rotrock DA, King W, Rotrock J. An analysis of migraine triggers in a clinical-based population. *Headache* 2010; 50(8):1366-1370.
7. Bradley W, Daroff R, Fenichel G, Jankovic J. *Neurology in Clinical Practice*. İstanbul: Veri Medikal Yayıncılık 2008; 2033-2038.
8. Mathew NT. Akut Migren Ataklarının Tedavisi Baş Ağrısı El kitabı. Philadelphia: Lippincott Williams and Wilkins 2005; 60-87.
9. Fuller GN, Guiloff RJ. Propranolol in acute migraine: a controlled study. *Cephalalgia* 1990; 10(5):229-233.
10. Leniger T, Pageler L, Stude P, Diener HC, Limmroth V. Comparison of intravenous valproate with intravenous lysine-acetylsalicylic acid in acute migraine attacks. *Headache* 2005; 45(1):42-46.
11. Rosen N, Silberstein S, Abbas MA. Effect of lidocaine infusion in the treatment of refractory chronic daily headache-a retrospective study. *Neurology* 2006; 66:224.
12. Silberstein SD. Appropriate use of abortive medication in the headache treatment. *Pain Mgt* 1991; 4:22-28.
13. Sun-Edelstein C, Mauskop A. Role of magnesium in the pathogenesis and treatment. *Expert Rev Neurother* 2009; 9(3):369-379.
14. Bigal ME, Bordini CA, Tepper SJ, Speciali JG. Intravenous magnesium sulphate in the acute treatment of migraine without aura and migraine with aura. A randomized, double-blind, placebo-controlled study. *Cephalalgia* 2002; 22(5):345-353.
15. Krusz JC, Belanger J. Propofol-a highly effective treatment for acute headaches. *Cephalalgia* 1999; 19:358.
16. Diamond S, Phillips SB, Berstein JE. Intranasal Civamide for acute treatment of migraine headache. *Headache* 1999; 39:350-359.
17. Goldstein DJ, Offen WW, Klein EG, Phebus LA. Lanepitant, an NK-1 antagonist, in migraine prophylaxis. *Cephalalgia* 1999; 19:377.
18. Brändli P, Löffler BM, Brey V, Osterwalder R, Maire JP, Clozel M. Role of endothelin in mediating neurogenic plasma extravasation in rat dura mater. *Pain* 1996; 64(2):315-322.
19. Diener HC, Matias-Guiu J, Hartung E, Pfaffenrath V, Ludin HP, Nappi G, et al. Efficacy and tolerability in migraine prophylaxis of flunarizine in reduced doses: a comparison with propranolol 160 mg daily. *Cephalalgia* 2002; 22(3):209-221.
20. Ramadan NM, Silberstein SD, Freitag FG. Evidence-based guidelines for migraine headache in the primary care setting: pharmacological management for prevention of migraine. *Neurology* 2000. Available: <http://www.neurology.org>.
21. Hershey AD, Powers SW, Vockell AL, LeCates S, Kabbouche M. Effectiveness of topiramate in the prevention of childhood headaches. *Headache* 2002; 42(8):810-818.
22. Barnhart ER. *Physicians Desk Reference*. Medical Economics Inc 1999.
23. d'Amato CC, Pizza V, Marmolo T, Giordano E, Alfano V, Nasta A. Fluoxetine for migraine prophylaxis: a double-blind trial. *Headache* 1999; 39(10):716-719.
24. Saper JR. Chronic headache syndromes. *Neurol Clin* 1989; 7(2):387-412.
25. Bulut S, Berilgen MS, Baran A, Tekatas A, Atmaca M, Mungen B. Venlafaxine versus amitriptyline in the prophylactic treatment of migraine: randomized, double-blind, crossover study. *Clin Neurol Neurosurg* 2004; 107(1):44-48.
26. Gawel MJ, Kreeft J, Nelson RF, Simard D, Arnott WS. Comparison of the efficacy and safety of flunarizine to propranolol in the prophylaxis of migraine. *Can J Neurol Sci* 1992; 19(3):340-345.
27. Kaniecki RG. A comparison of divalproex with propranolol and placebo for the prophylaxis of migraine without aura. *Arch Neurol* 1997; 54(9):1141-1145.
28. Diener HC, Tfelt-Hansen P, Dahlöf C, Láinez MJ, Sandrini G, Wang SJ, et al. Topiramate in migraine prophylaxis results from a placebo-controlled trial with propranolol as an active control. *J Neurol* 2004; 251(8):943-950.
29. Chen WT, Fuh JL, Lu SR, Wang SJ. Persistent migrainous visual phenomena might be responsive to lamotrigine. *Headache* 2001; 41(8):823-825.
30. Drake ME, Greathouse NI, Armentrigh AD, Renner JB. Zonisamide in the prophylaxis of migraine headache. *Cephalalgia* 2001; 21:374.
31. Rao BS, Das DG, Taraknath VR, Sarma Y. A double blind controlled study of propranolol and cyproheptadine in migraine prophylaxis. *Neurol India* 2000; 48(3):223-226.
32. Tronvik E, Stovner LJ, Helde G, Sand T, Bovim G. Prophylactic treatment of migraine with an angiotensin II receptor blocker: a randomized controlled trial. *JAMA* 2003; 289(1):65-69.
33. Brandes JL, Visser WH, Farmer MV, Schuhl AL, Malbecq W, Vrijens F, et al. Montelukast for migraine prophylaxis: a randomized, double-blind, placebo-controlled study. On behalf of the protocol 125study group. *Headache* 2004; 44(6):581-586.
34. Millán-Guerrero RO, Pineda-Lucatero AG, Hernández-Benjamín T, Tene CE, Pacheco MF. N-alpha- methylhistamine safety and efficacy

- in migraine prophylaxis: phase I and phase II studies. *Headache* 2003; 43(4):389-394.
35. Schoenen J, Jacqy J, Lenaerts M. Effectiveness of high-dose riboflavin in migraine prophylaxis. A randomized controlled trial. *Neurology* 1998; 50(2):466-470.
36. Rozen TD, Oshinsky ML, Gebeline CA, Bradley KC, Young WB, Shechter AL, et al. Open label trial of coenzyme Q10 as migraine preventive. *Cephalalgia* 2002; 22(2):137-141.
37. Peikert A, Wilimzig C, Kohne-Volland R. Prophylaxis of migraine with oral magnesium: results from a prospective, multicenter, placebo-controlled and double-blind randomized study. *Cephalalgia* 1996; 16(4):257-263.
38. Elkind AH, O'Carroll P, Blumenfeld A, DeGryse R, Dimitrova R; BoNTA-024-026-036 Study Group. A series of three sequential, randomized, controlled studies of repeated treatments with botulinum toxin type A for migraine prophylaxis. *J Pain* 2006; 7(10):688-696.

Derleme

Epigenetik Mekanizmalar ve Kansere Tedavisinde Epigenetik Yaklaşımlar

Müzeyyen İzmirli

Özet

Bu derlemede, genel epigenetik mekanizmalar, tümör oluşumundaki epigenetik mekanizmalar, epigenetik ve kanser tedavisi ile kansere yönelik biyomarkırlar tartışılmıştır. Gen ekspresyonundaki farklılıkları inceleyen epigenetik, DNA metilasyonu, histon modifikasyonu, kromatin şekillenmesi gibi mekanizmaları içermektedir. Genetik ve epigenetik olayların birbiri ile etkileşimi neticesinde canlı organizmalardaki biyolojik fonksiyonlar düzenli bir şekilde devam etmektedir. Genetik bozukluklar, epigenetik mekanizmalarda rol alan proteinlerdeki aksaklıklar veya bu iki sistem arasındaki dengenin bozulması işleyen yapının bozulmasına, kanserin, nörolojik hastalıkların ve otoimmün hastalıkların oluşmasına neden olmaktadır. Sonuç olarak, tüm bunlar göz önünde bulundurulduğunda, hedefe yönelik farmakolojik bileşiklerin oluşturulması ve epigenetik biyomarkırların geliştirilmesi gittikçe önem kazanmaktadır.

Anahtar kelimeler: Epigenetik, Kansere, DNA metilasyonu, Histon modifikasyonu.

Epigenetik; genotipik değişikliklerden kaynaklanmayan gen ekspresyonundaki farklılıkları inceleyen bilim dalıdır (1-2). Bu olayın moleküler temeli karmaşık bir olaydır ve belli genlerin aktivasyonunun ne zaman ve nasıl olacağını belirler. Tüm bu süreç, iyi bir müzik dinletisinin ortaya çıkması için, doğru zamanda doğru enstrümanların çalmasını sağlayan bir orkestra şefine benzetilebilir. Bu süreç içerisinde erişkinlerde hücre yenilenmesi, gen imprintingi, X kromozom inaktivasyonu gibi olaylar gerçekleşmekte (3-4) iken sürecin bozulması kanser, otoimmün ve nörolojik hastalıklar gibi sağlık problemlerinin ortaya çıkmasına neden olmaktadır (5-8).

Epigenetik Mekanizmalar

Epigenetik mekanizmalar doğrudan ve dolaylı olarak gen ifadesini kontrol eden mekanizmalar olarak ikiye ayrılır.

Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyoloji AD İstanbul, Türkiye.

Yazışma Adresi: Müzeyyen İZMİRLİ PhD.

Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyoloji AD. İstanbul.

Vatan Caddesi, 34093 Fatih-İstanbul/Türkiye.

Tel: 90 212 453 17 00

Fax: 902125332326

E-mail: muzeyyenizmirli@gmail.com

Makalenin Geliş Tarihi: 11.06.2012

Makalenin Kabul Tarihi: 17.07.2012

1. Dolaylı Yoldan Gen İfadesini Kontrol Eden Mekanizmalar: Post-transkripsiyonel mekanizmaları özellikle de nonkoding RNA'nın (siRNA, miRNA vb.) mRNA'yı etkileyerek protein sentezini engellemesini içerir (2).

2. Doğrudan Gen İfadesini Kontrol Eden Mekanizmalar: Bu mekanizmalar da kromatin ve DNA düzeyindeki modifikasyonlar olmak üzere ikiye ayrılır:

2.1. Kromatin Modifikasyonları: Kromatin düzeyindeki modifikasyonları da kovalent ve nonkovalent olmak üzere ikiye ayırabiliriz (9). Genlerin sessizleşmesine neden olurlar. Bu da geni inaktive edici bir mutasyon veya delesyon gibi genetik bir mekanizmayla eşdeğerdir.

2.1.1. Histon Modifikasyonları: Histon modifikasyonları, kromatin ile ilişkili proteinler ile de etkileşerek, genin transkripsiyon aşamasının düzenlenmesini sağlayan faktörlerdir (9). Asetilasyon, metilasyon, fosforilasyon, s-nitrosilasyon, ubikitinasyon ve de sumolasyon kovalent histon modifikasyonları grubunda yer alan mekanizmalardır.

Asetilasyon: Histon deasetilaz 1 proteininin lizin rezidüsüne asetil gruplarının bağlanması olarak tanımlanabilir (9). Asetilasyonu taklit edebilecek mutasyonların oluşması posttranslasyonel modifikasyonları ve deasetilaz aktiviteyi etkilemektedir (4).

Metilasyon: Histon metiltransferaz enzimleri tarafından histon proteinlerinde bulunan amino

asitlere 1, 2 veya 3 tane metil grubu (tri metilasyon) eklenmesi olayıdır. Bir genin ifade edilip edilmeyeceğini o geni açık veya kapalı konuma (switch on- switch off) getiren olay, bu ve benzeri modifikasyonlardır. Açık/Kapalı gen setleri bulunduğu hücre tipine göre farklılık gösterir. Histon 3 kuyruğundaki metilasyonun epigenetik düzenlemede çok önemli bir rolü vardır. Histon 3 lizin 4 (H3K4) tri-metilasyonu ökaryotlarda promotör bölgelerini belirler (1).

Fosforilasyon: Histon deasetilazlara geri dönüşümlü olarak fosfat gruplarının bağlanmasıdır. Fosfatlar histon deasetilazlara serin, treonin ve tirozin rezidülerinden bağlanır. Fosforilasyon, protein kinazlar (PK) ve protein fosfatazlar (PP) tarafından gerçekleştirilen bir reaksiyondur (10).

S-nitrasilasyon: Histon deasetilazlara sistein rezidüsünden nitrosil (NO) grubunun eklenmesi olayıdır. Bu olay katalitik aktiviteyi etkiler ve bunun neticesinde kromatinden korepresörlerin ayrılmasına neden olur (11).

Ubukitinasyon: Ubukitin (Ub) lizin rezidüsü ile bağlanabilen küçük bir proteindir. Üç aşamalı bir enzimatik reaksiyonun oluşumuna neden olur. Bu reaksiyonlar, E1, E2, E3 enzimleri tarafından gerçekleştirilir ve neticesinde, proteinler proteosom yolağına girerek degrade olur (12).

Sumolasyon: SUMO (small ubuquitin-like modifier) 1, 2, 3 proteinlerinin ubukitin ile birleşmesi olayıdır. Ubukutine benzer bir protein olan SUMO proteinleri lizin rezidülerinden proteinlere bağlanır ve bu olay neticesinde protein degradasyonu engellenir (13).

2.1.2. Nonkovalent Histon Modifikasyonları: Kromozom içi ya da kromozomlar arası etkileşimler, histon takasları, kromatin tamiri, nonkodung RNA (siRNA, miRNA) ile etkileşim nonkovalent histon modifikasyonları olarak sayılabilir (4).

2.2. DNA Modifikasyonları: DNA düzeyindeki modifikasyonların en bilinen ve en işlevsel olanı DNA metilasyonudur (14). Omurgalılarda tipik olarak CpG bölgelerine DNA metiltransferaz enzimi ile bir metil grubunun bağlanması neticesinde gerçekleşir. Metil grubu DNA'nın sitozin bazının pirimidin halkasının 5 numaralı karbonuna eklenir. Metil vericisi olarak S-Adenozil Metiyonin (SAM) görev yapar. Erişkin somatik dokularda DNA metilasyonu tipik olarak CG dinükleotit dizilerinde meydana gelir. CpG dışı metilasyon embriyonik kök hücrelerde hâkimdir (4,14). Metilasyon DNA'nın inaktive olmasına neden olarak protein ekspresyonunu engelleyen bir sistemdir (15).

Epigenetik ve Kanser

1. DNA Metilasyonu, Kromatin Düzenlenmesi ve Kanser: DNA metilasyonu, kanser mekanizmasının tetiğinin çekilmesinde, ilerlemesinde ve metastaz yapmasındaki süreçte etkili olan bir epigenetik mekanizmadır. Global DNA hipometilasyonu ve promotör DNA hipermetilasyonu (6,16-18) olmak üzere kanserde iki şekilde etkili olmaktadır.

Global DNA metilasyonunun azalması özellikle prostat, baş-boyun, hepataselüler ve beyin kanseri oluşumu ile ilişkili bulunmuştur. Pre-invasiv kolon poliplerinin erken safhalarında da bu değişiklik söz konusudur. Genlerin promotör bölgelerinin hipermetilasyonunun kanserle olan ilişkisi ise promotör bölgelerinde bulunan CpG adalarının hipermetile olması şeklinde belirtilmiştir (19-21).

Kanser sürecini etkileyen diğer bir epigenetik mekanizma kromatin modifikasyonudur. Hücre döngüsü sırasında gen ekspresyonunun kaderini belirleyen proteinler kromatin düzenlenmesinde görev alan proteinlerdir (22). Asetilasyon, metilasyon, nitrasilasyon, ubukitinasyon, fosforilasyon ve sumolasyon gibi histon modifikasyonları, genlerin transkripsiyon aşamasını düzenleyen parametrelerdir. Bunlar kromatin düzenlenmesinde rol alan polycomb ve trithorax gibi proteinlerle etkileşerek gen ekspresyonunun düzenlenmesinde de görev alırlar (23). Kanser hücresine dönüşecek olan bir hücre çevresel etkenler ile farklılaşmaya başladığı zaman aktif ve inaktif olan epigenetik işaretler arasındaki dengenin bozulması kromatin yapısının da bozulmasına neden olur. Bu durum tümörün başlaması ve ilerlemesi ile sonuçlanır (16).

2. Epigenetik ve Kanser Kliniğinde

Epigenetik Uygulamalar: Kanserde hastalığın erken teşhisi, prognoz tahmin edilmesi ve tedavi sürecinin belirlenmesi oldukça zahmetli ve zor bir süreçtir. Genetik mutasyonlar, polimorfizmler, DNA metilasyonu ve histon modifikasyonunu içeren epigenetik varyasyonlar farmakolojik olarak önemli olaylardır. Kanserinin erken teşhisinde CpG adalarındaki DNA hipermetilasyonu kullanılabilir bir biomarkırdır. Serum, tükürük, dışkı gibi materyallerde bazı genlerdeki DNA'nın hipermetile olması bu parametrenin etkin ve yaygın olarak kullanılabilirliğini göstermektedir. Diğer taraftan bazı genlerin hipermetilasyonu ise kanser hakkında hiçbir bilgi vermemektedir. Dolayısı ile en anlamlı sonuç verecek olan genin metilasyonuna bakarak değerlendirme yapmak daha anlamlı olacaktır (9).

Epigenetik mekanizmalar hastalığın teşhisinde birer biomarkır gibi kullanılabilir gibi tedavi sürecinde de kullanılabilir. Buna örnek, DNA metilasyonu ve histon modifikasyonu gibi epigenetik farklılıkların hedef alınarak kanser tedavisinde etkili bir strateji izlenebileceği gösterilebilir. DNA metilasyonunun kontrolü pek çok protein tarafından gerçekleştirilmektedir (24) Bu proteinlerin bir kısmı üzerinde yeni ilaçların geliştirilmesi için çalışılmaktadır. Bunlardan en bilineni “azasitidin” ve “desitabin”dir. Bu bileşikler günümüzde en fazla hematolojik kanser türlerinin tedavisinde kullanılmaktadır (25). Her iki bileşik, yapısal olarak sitozin nükleotidine benzemektedir ve DNA metil transferazların inhibisyonunu sağlamaktadır (26).

Epigenetik mekanizmalardan ilham alınarak geliştirilmiş bir diğer tedavi aracı histon deasetilaz (HDAC) inhibitörleridir (27-28). “Varinostat” ve “Romidepsin” gibi HDAC inhibitörleri antikanser etkisinden dolayı kanser tedavisinde kullanılan bileşiklerdir.

Sonuç

Epigenetik mekanizmalar, kanser ve kansere yönelik biyomarkırların bulunması zor ve karmaşık bir süreçtir. Sağlıklı bir protein ürünü meydana gelinceye kadar replikasyon, transkripsiyon ve translasyon aşamalarını geçmekle beraber, bu aşamaların ne zaman, nerede, nasıl, ne kadar olacağına cevabı epigenetik içerisinde saklıdır. Bu sorulara verilecek tam bir cevapla ve buna yönelik oluşturulmuş bir biyomarkırla kanserin ve diğer hastalıkların teşhis, takip ve tedavisi mümkün olacaktır.

Epigenetic Mechanisms and Epigenetic Approaches to Cancer Therapy

Abstract

In this review, it is argued that some topics are common epigenetic mechanisms, epigenetic mechanism in tumor genesis, epigenetic-cancer therapy and cancer oriented biomarkers. Epigenetic which analyzes differences in gene expression, consists of DNA methylation, histone modification, and chromatin modeling. In living organisms, biological function continues steadily with interaction of genetic and epigenetic mechanisms. Genetic aberrations, epigenetic protein alterations or spoiling balance between two systems degenerate working system. This aspect causes diseases such as cancer, neurological and autoimmune diseases. Finally, considering all these, creating pharmacological compounds to target oriented and

developing epigenetic biomarkers has become increasingly important.

Key words: *Epigenetic, Cancer, DNA methylation, Histone modification*

Kaynaklar

1. Martin C, Zhang Y. Mechanisms of epigenetic inheritance. *Curr Opin Cell Biol* 2007; 19(3):266-272.
2. Holliday R. Epigenetics: a historical overview. *Epigenetics* 2006; 1(2):76-80.
3. Meissner A, Mikkelsen TS, Gu H, Wernig M, Hanna J, Sivachenko A, et al. Genome-scale DNA methylation maps of pluripotent and differentiated cells. *Nature* 2008; 454(7205):766-770.
4. Bond DM, Finnegan EJ. Passing the message on: inheritance of epigenetic traits. *Trends Plant Sci* 2007; 12(5):211-216.
5. Portela A, Esteller M. Epigenetic modifications and human disease. *Nat Biotechnol* 2010; 28(10):1057-1068.
6. Herman JG, Baylin SB. Gene Silencing in cancer in association with promoter hypermethylation. *N Engl J Med* 2003; 349(21):2042-2054.
7. Jones PA, Baylin SB. The fundamental role of epigenetic events in cancer. *Nat Rev Genet* 2002; 3(6):415-428.
8. Jones PA, Baylin SB. The epigenomics of cancer. *Cell* 2007; 128(4):683-692.
9. Segre CV, Chiocca S. Regulating the regulators: The Post-Translational Code of Class I HDAC1 and HDAC2. *J Biomed Biotech* 2011;doi: 10.1155/2011/690848
10. Ford J, Ahmed S, Allison S, Jiang M, Milner J. JNK2-dependent regulation of SIRT1 protein. Gerhart-Hines Z, Rodgers JT, Bare O, Lerin C, Kim SH, Mostoslavsky R, Alt FW, Wu Z, Puigserver P. Metabolic control of muscle mitochondrial function and fatty acid oxidation through SIRT1/PGC-1alpha. *EMBO J* 2007; 26(7):1913-1923.
11. Nott A, Watson PM, Robinson JD, Crepaldi L, Riccio A. S-Nitrosylation of histone deacetylase 2 induces chromatin remodelling in neurons. *Nature* 2008; 455(7211):411-415.
12. Hershko A, Ciechanover A. The ubiquitin system. *Annu Rev Biochem* 1998; 67:425-479.
13. Yang Y, Fu W, Chen J, Olashaw N, Zhang X, Nicosia SV, et al. SIRT1 sumoylation regulates its deacetylase activity and cellular response to genotoxic stress. *Nat Cell Biol* 2007; 9(11):1253-1262.
14. Waterland RA, Michels KB. Epigenetic epidemiology of the developmental origins hypothesis. *Annu Rev Nutr* 2007; 27:363-388.

15. Cummings MR, ve Klug, WS. Genetik, 6. baskı, Palme Yayın, Ankara, 816. 2002.
16. Feinberg AP, Tycko B. The history of cancer epigenetics. *Nat Rev Cancer* 2004; 4(2):143-153.
17. Ehrlich M. DNA methylation in cancer: to much, but also too little. *Oncogene* 2002; 21(35):5400-5413.
18. Esteller M. Epigenetics in cancer. *N Engl J Med* 2008; 358(11):1148-1159.
19. Kim YI, Giuliano A, Hatch KD, Schneider A, Nour MA, Dallal GE, et al. Global DNA hypomethylation increases progressively in cervical dysplasia and carcinoma. *Cancer* 1994; 74(3):893-899.
20. Lin CH, Hsieh SY, Sheen IS, Lee WC, Chen TC, Shyu WC, et al. Genome-wide hypomethylation in hepatocellular carcinogenesis. *Cancer res* 2001; 61(10):4238-4243.
21. Bedford MT, van Helden PD. Hypomethylation of DNA in pathological conditions of the human prostate. *Cancer Res* 1987; 47(20):5274-5276.
22. Schuettengruber B, Chourrout D, Vervoort M, Leblanc B, Cavalli G. Genome Regulation by polycomb and trithorax proteins. *Cell* 2007; 128(4):735-745.
23. Tsai HC, Baylin SB. Cancer epigenetics: linking basic biology to clinical medicine. *Cell Research* 2011; 21(3):502-507.
24. Issa JP, Kantarjian HM. Targeting DNA methylation. *Clin Cancer Res* 2009; 15(12):3938-3946.
25. Issa JP, Garcia-Manero G, Giles FJ, Mannari R, Thomas D, Faderl S, et al. Phase 1 study of low-dose prolonged exposure schedules of the hypomethylating agent 5-aza-2'-deoxycytidine (decitabine) in hematopoietic malignancies. *Blood* 2004; 103(5):1635-1640.
26. Jones PA, Taylor SM. Cellular differentiation, cytidine analogs and DNA methylation. *Cell* 1980; 20(1):85-93.
27. Stimson L, Wood V, Khan O, Fotheringham S, La Thangue NB. HDAC inhibitor-based therapies and haematological malignancy. *Ann Oncol* 2009; 20(8):1293-1302.
28. Whittaker SJ, Demierre MF, Kim EJ, Rook AH, Lerner A, Duvic M, et al. Final Results from a multicenter, international, pivotal study of romidepsin in refractory cutaneous T-cell lymphoma. *J Clin Oncol* 2010; 28(29):4485-4491.